

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Faik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Yayın Kurulu

Dr. Adil Kılıç

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Nurettin Cengiz

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Sıddık Keskin

Dr. Zehra Kurdoğlu

Türkçe Editörü

Dr. Raşit Koç

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Ağustos / 2012 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

- Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. CUMHUR DÜLGER
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdullah CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adil KILIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan ÇINAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atıf AYDINLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Ayтуğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent OKTAY (Uludağ)
Dr. Bülent ÖZBAY (Yüzüncü Yıl)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cahit TAŞKIRAN (9 Eylül)
Dr. Canpolat EYİĞÜN (GATA)
Dr. Celal BÜTÜN (Cumhuriyet)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Doğan CEYLEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolonay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahrettin GÜLMEHMET (Yüzüncü Yıl)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fahmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan EKİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan Oğuz (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hilmi Serdar İSKIT (Çukurova)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek ÇİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail KATI (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECİ (Trakya)
Dr. Kadir CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mansur KAMACI (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)

Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. Mehmet GÖKSU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa BERKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Neyhan ERGENE (Selçuk)
Dr. Nurettin CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Oğuz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep IŞIK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Remzi KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETINKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suliddin HAMİDLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tahir YÜKSEK (Selçuk)
Dr. Tanju PEKİN (Marmara)
Dr. Tayfun ALPER (Ondokuz Mayıs)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmaları Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65200 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 62 50 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

19

Sayı
Number

3

Temmuz
July

2012

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimimiz
Erdal Benli, İbrahim Keleş, İlhan Geçit, Deniz Hoto, Oktay Issı, Tarık Çiçek, Namık Bodur 102
- 2 Hatay İli 7-11 Yaş Arası Dış Genital Organ Anomali Oranları
Mürsel Davarcı, M. Murat Rifaioğlu, Mehmet İnci, Fatih Rüştü Yalçınkaya, Ahmet Gökçe, Murat Tutuç, Ebru Turhan, Yusuf Selim Kaya 108
- 3 Yenidoğan İşitme Taramasında Dört Yıllık Sonuçlarımız
Hamza Yazgan, Esengül Keleş, Arzu Gebeşçi, Mehmet Demirdöven, Lokman Uzun 112
- 4 Huzurevinde Kalan 65 Yaş ve Üstündeki Bireylerin, Fiziksel Aktivite, Denge ve Mobilite Fonksiyonları
Ferhan Soyuer, Vesile Şenol, Ferhan Elmalı 116
- 5 Laboratuvarımızda Kronik Hepatitli Hastalara Ait HBV DNA ve HCV RNA Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yasemin Bayram, Mehmet Parlak, Aytekin Çıkman, Bilge Gültepe 122

OLGU SUNUMLARI

- 1 Hiperimmunglobulin E Sendromlu Bir Olgu
Ayşe Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz, Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Faruk Altun 126
- 2 Abdominal Testis ile Karışan Retroperitoneal Castleman Hastalığı
Mehmet Kalkan, Coşkun Şahin, Ergun Uçmaklı 130
- 3 Cantrell Pentalojisi: Olgu sunumu
İbrahim Alanbay, Hakan Çoksuer, Mutlu Ercan, Emre Kardeşahin, Rıza Efendi Karaca, Ulaş Fidan, Aşkın Evren Güler, Murat Dede, Ali Ergün 133

DERLEMELER

- 1 *Acinetobacter baumannii*'de Antibiyotik Direnci ve AdeABC Aktif Pompa Sistemleri: Literatürün Gözden Geçirilmesi
Tuba Dal, Mehmet Sinan Dal, İsmail Ağır 137
- 2 Hearing Impairment in Vascular Disorders
Nadir Yıldırım 149

Klinik Çalışma

Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimimiz

Erdal Benli*, İbrahim Keleş**, İlhan Geçit***, Deniz Hoto*, Oktay Issı*, Tarık Çiçek*, Namık Bodur*

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı; üst üriner sistem taşlarının tedavisinde uygulanan Perkütan nefrolitotripsi (PCNL)'nin ilk sonuçlarını (sonuçlarımızı) değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bingöl Devlet Hastanesinde 2011 yılı içerisinde PCNL yapılan 44 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ameliyat öncesi rutin olarak tam idrar tetkiki, serum biyokimyası, kanama zamanı, intravenöz pyelografi (İVP) ve kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) değerlendirildi. İşlem sonrası DÜSG çekilerek rezidü taş varlığı açısından değerlendirildi.

Bulgular: PCNL yapılan 44 hastanın yaş ortalaması 34,8 (19-56) ve bu hastaların 26'sı (%59) erkek, 18'i (%41) kadındı. Taşların 16'sı (%36) sol, 28'i (%64) sağ böbrek yerleşimliydi. Taş boyutu 35,5 (25-50) mm ve hasta başına düşen taş sayısı 1.4 olarak tespit edildi. PCNL yapılan 44 hastanın 9'u başarısız, 35'i (%80) başarılı olarak değerlendirildi. Başarısız olan vakalardan 5'i ESWL, 3'i PCNL ve 1'ide açık cerrahi ile taşsız hale getirildi. Hiçbir iç organ yaralanması ve hayati bir komplikasyon görülmedi. Operasyon süresi ortalama 90 (60-190) dakika olarak ölçüldü. Toplam 6 (%14) hastaya kan transfüzyonu yapıldı.

Sonuç: Böbrek taşlarının tedavisinde rutin haline gelen PCNL'nin kısıtlı imkanlardan kaynaklanan bazı zorluklarına rağmen taşra devlet hastanelerinde de literatüre yakın başarı ve kabul edilebilir komplikasyon oranlarıyla uygulanabileceği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Böbrek taşı; perkütan nefrolitotripsi; tedavi

Tüm dünyada %2-20 ile arasında yaygın olarak izlenen taş hastalığı organ kayıplarına varan ciddi sonuçları itibarıyla oldukça önemlidir (1). Bu hastaların bir kısmı taş hastalığına bağlı oluşan sorunlar nedeniyle cerrahi tedaviye ihtiyaç duyarlar. Bu tedaviler arasında bulunan Perkütan nefrolitotripsi (PCNL) Fernström ve Johansson tarafından 1976'da tanımlandıktan sonra her geçen gün böbrek taşı tedavisindeki yeri ve önemi artmıştır (2).

Günümüzde soliter böbrek ve kompanse böbrek yetmezliği olan hastalar dâhil olmak üzere invaziv işlem gerektiren tüm böbrek taşlarında taşın sayı, boyut ve yerinden bağımsız olarak PCNL ilk tedavi seçeneği olarak önerilmektedir (3-6). Özellikle PCNL'ye gerektiğinde eklenecek ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) ve diğer endoürolojik yaklaşımlarla açık cerrahiye gerek kalmadan çoğu böbrek taşının tedavisini mümkün kılmaktadır (7). Taş hastalığı dışında üreteropelvik (UPJ) darlık, kaliksiyel divertikül, infundibulum darlığı ve renal kist hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır (8).

PCNL'nin %98'lere yakın başarı oranı, nadiren izlenen iç organ yaralanması ve masif kanama gibi ciddi olabilen düşük komplikasyon oranları ile EAU ve AUA kılavuzlarında cerrahi işlem gerektiren böbrek taşlarının tedavisinde ilk seçenek olarak sunulmaktadır (3,9,10). Biz bu çalışmada Bingöl Devlet Hastanesinde böbrek taşı tedavisinde ilk PCNL sonuçlarımızı sunmak ve literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

* Bingöl Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Bingöl

** Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji

Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji

Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. İlhan Geçit

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim

Dalı, Van

Tlf: 90 432 2150470/6249

Fax: 90 432 2167519

E-mail: ilhan_gecit@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 16.03.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 15.08.2012

Gereç ve Yöntem

2011 yılı içerisinde böbrek taşı tanısıyla Bingöl Devlet Hastanesine başvuran ve PCNL yapılan 44 hastanın sonuçları çalışmaya dâhil edildi. Operasyon öncesi bütün olgulara idrar analizi, hemogram, biyokimya ve kanama parametreleri, intravenöz pyelografi (IVP) ve kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Herhangi bir nedenle kanamayı etkileyebilecek ilaç kullanan hastaların cerrahisi 10 gün ertelendi. Enfeksiyon belirlenen olgularda operasyon enfeksiyon tedavisi sonrasında ertelendi. Olgulara preoperatif 1 saat önce profilaktik (işlemin uzadığı vakalarda ek doz yapıldı) olarak 2. kuşak sefalosporin (Cefazolin Sodyum) yapıldıktan sonra ameliyat sonrası nefrostomi tüpü çekilene kadar oral antibiyotik verildi. Postoperatif 1-2. günde nefrostomi kateterinden antegrad pyelografi çekilerek rezidü taş ve opak maddenin üreter ve mesaneye geçişi izlendikten sonra nefrostomi tüpü çekildi.

Başarı parametresi olarak taşsızlık veya klinik önemsiz taş varlığı (4mm'den küçük) kabul edildi. Operasyonlarda tüm olgulara genel anestezi altında litotomi pozisyonu verilerek 21 F sistoskopi eşliğinde 6 F üreter kateteri ilgili üretere yerleştirilmekle başlandı. Daha sonra idrar sondası takıldı ve üreter kateteri sondaya tespit edildi. Takiben olguya prone pozisyonu verildi. İlgili böbreğin kaliksiyel yapısı C-kollu floroskopi altında lokalize edildi. Cerrahi saha temizliğini ve örtülmesini takiben üreter kateterinden verilen radyopak madde ile retrograd piyelografi çekilerek toplayıcı sistem ortaya konup ve 18 G perkütan giriş iğnesi ile hedeflenen kaliks grubuna giriş yapıldı. C-kollu floroskopi eşliğinde iğne monoplan olarak kaliksiyel sisteme girildi ve iğneden toplayıcı sisteme kılavuz tel yerleştirildi. Kılavuz tel üzerinden 28 F'e kadar dilatasyon sağlandı. Tüm aşamalar floroskopi altında gerçekleştirildi. 28F amplatz renal sheat içinden, 26F rigid nefroskopi böbrek toplayıcı sistemine girildi. Taşlar pnömotik kırıcılarla parçalandı ve kavrama forsepslerinin yardımı ile dışarı alındı. İşlem sonunda tüm olgulara 14-18 F nefrostomi tüpü konuldu, sistemin bütünlüğü, olası iç organ yaralanması ve tüpün yerleşimi nefrostomi tüpünden opak madde verilerek skopi altında kontrol edildi.

Bulgular

PCNL yapılan 44 hastanın yaş ortalaması 34,8 (19-56) ve bu hastaların 26'sı(%59) erkek, 18'i (%41) kadındı. Taşların 16'sı (%36) sol, 28'i (%64) sağ böbrek yerleşimliydi. Taş boyutu 35,5

(25-50) mm ve hasta başına düşen taş sayısı 1.4 olarak tespit edildi. PCNL yapılan tüm vakalarda tek renal üniteye giriş yapıldı.

Operasyon süresi ortalama 90 (60-190) dakika olarak ölçüldü. Pelvis ve alt kaliks yerleşimli taşlar basit böbrek taşı olarak sınıflandırıldığında vakaların %68'i basit taş şeklindeydi. İşlem sırasında hayati bir komplikasyon görülmedi. Sadece 1 vakada akses sağlanamadığından açık cerrahiye geçildi. Bunun dışında tüm vakalar planlandığı gibi tamamlandı.

Hemoglobin değerinin düşmesi üzerine erken dönemde 4, geç dönemde 2 olmak üzere toplam 6 (%14) hastaya kan transfüzyonu gereksinimi oluştu. Hiçbir hastada invaziv işlem gerektirecek batin ya da göğüs içi komşu organ yaralanması izlenmedi. İşlem sonrası üç vakada komplike üriner sistem enfeksiyonu gelişti, bu vakalar kültür sonucuna göre tedavi edilip sorunsuz taburcu edildi. İşlem sonrası nefrostominin kalış süresi 3,7 (1-6) gündü. Hasta taburcu olurken DÜSG çekildi ve başarı oranı değerlendirildi. Tam taşsızlık ya da 4 mm den küçük rezidü taş varlığı başarı olarak kabul edildi. PCNL yapılan 44 hastadan 9'u başarısız, 35'i (%80) başarılı olarak değerlendirildi. Başarısız olan vakalardan 5'i ESWL, 3'i PCNL ve 1'i de açık cerrahi ile taşsız hale getirildi.

Tartışma

Tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülkemizde yaklaşık %11-15 civarında rastlanan üriner sistem taş hastalığı gerekli önlemler alınmadığı takdirde böbrek yetmezliği varan ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır (1,11). Üriner sistem taş hastalığı olan hastalar hekime en sık yan ağrısı, sırt ağrısı, idrarda kanama, üriner sistem enfeksiyonu, bulantı ve kusma ile başvururlar. Son yapılan çalışmalarda üriner sistem taş hastalığının pediatrik yaş grubundaki hastalarda artma eğiliminde olduğu ve bu hastalarda üriner sistem enfeksiyonu taşın ilk bulgusu olabileceği bildirilmektedir (12).

AUA ve EAU kılavuzlarında staghorn taşları ve 20mm den büyük alt kaliks taşları için ilk tercih olarak PCNL önerilmektedir (4). PCNL günümüzde tecrübeli ellerde ve uygun donanıma sahip hastanelerde taşın boyutundan bağımsız olarak ESWL'ye yanıt vermeyen sert taşlarda, üst üreter taşlarında, kırılma bile dökülmesi zor olan alt kaliks ve ureteropelvik darlıkla birlikte n olan taşlarda, divertikül taşlarında başarıyla uygulanmakta olan ve önerilen cerrahi bir yöntemdir (3,4,13). Taş hastalığı dışında ureteropelvik (UPJ) darlık, kaliksiyel divertikül, infundibulum darlığı ve renal kist hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır (8).

Başarı oranları en az açık cerrahi kadar yüksek olan PCNL oldukça küçük cerrahi insizyonu, konforlu postoperatif dönemi, hastanede kısa kalış süresi ve günlük aktivitelere hızlı dönüşü ve daha az tedavi masrafları ile hastalara açık cerrahiye göre oldukça önemli avantajlar sağlar (9). PCNL'de yaygın pozisyon prone olmasına rağmen supine ve flank pozisyonunda kardiopulmoner problemler ve aşırı obeziteye bağlı oluşabilecek kardiopulmoner sorunların oluşma ihtimalinin azlığı nedeniyle önerilmiştir. Başarı oranlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada oranlar sırasıyla prone ve supin için %80 ile %78 olarak bildirilmiştir (14). PCNL'nin kontrendike olduğu durumlar arasında kanama diyatezi, gebelik, üriner sistem enfeksiyonu ve hastaya pozisyon vermeyi kısıtlayan ortopedik anomaliler bulunur (9).

Literatürde %90'nın üzerinde bildirilen başarı oranları vardır. PCNL'de başarı ve komplikasyonlar üzerinde taşın boyutu, yerleşimi, taşın yapısı ve taşın yerleştiği böbreğin anatomik yapısı etkilidir (3,13). Kim ve arkadaşları taşın boyutunun, başarıya olan etkisini incelemişler ve taş boyutu 1-3 cm arasında olduğunda PCNL başarısını yaklaşık %90, taş boyutu 3 cm'yi geçtiğinde bu oranı %75'e düşüğünü bildirilmişlerdir. Çalışmacılar başarı beklentisinde taşın boyutunun ve yerleşiminin göz önünde tutulması gerektiğini bildirmişlerdir (15). Literatürde PCNL sonrası rezidü taşlar klinik olarak önemli ve önemsiz olarak sınıflandırılmıştır. Rezidü konusunda bazı çalışmalar 4mm ve altını başarı kabul ederken bazı çalışmalarda başarı tamamen taşsızlık olarak kabul edilmiştir (10). İşlem sırasında tamamen taşsızlık hedeflenmelidir. Çünkü rezidü taşlar zamanla büyüyerek sorun oluşturabilir ya da hastaya ek işlem uygulanmasına sebep olabilir (16,17). Rezidü taş varlığında yeniden PCNL, ESWL ve diğer endoskopik yöntemlerle taşsızlık oranları arttırılabilir (18).

Matlaga ve Assimos böbrek taşında açık cerrahinin yerini %1'in altında olarak bildirmişlerdir(19). Segura ve arkadaşları staghorn taşlarının tedavisinde PCNL ile açık cerrahiye karşılaştırdıkları çalışmalarında başarı oranlarını yalnız başına PCNL için %73-87, PCNL'ye ESWL eklendiğinde %91 ve açık cerrahi için ise başarı %57-96 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada PCNL'nin avantajları öne çıkarılmıştır (20).

ESWL böbrek taşlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, alt kaliks taşlarında ESWL'nin etkinliği düşüktür. Taşlar kırılırsa bile bazen taşların dökülmesi

olanaksızdır. PCNL bu vakalarda taşsızlık sağlamak açısından oldukça önemlidir (7). Ayrıca atnalı böbreklerde özellikle taş yükünün fazla olduğu durumlarda ESWL'nin başarısız kalması, anatomik güçlük nedeniyle daha fazla ESWL seansına ve daha fazla sayıda şok dalgasına ihtiyaç göstermesi nedeniyle PCNL bu vakalarda da çok önemli bir tedavi seçeneği olmuştur (21).

Pediyatrik yaş grubundaki taş hastalığında da PCNL başarıyla uygulanmaktadır. Beş yaş altı çocukları kapsayan bir çalışmada tek başına PCNL uygulandığında başarı %79 iken, işleme ESWL eklendiğinde başarı %92'e ulaşmaktadır (22). Ünsal ve arkadaşlarının çalışmasında çocuk yaş grubundaki PCNL için kullanılan aletlerin önemi vurgulanmış ve 7 yaş altı çocuklarda taşsızlık oranı % 82 olarak sunulmuştur (23).

PCNL'nin komplikasyonları açısından literatürde bir standardizasyon yoktur. Bu nedenle çok farklı oranlarda bildirilen değişik komplikasyon oranları vardır (4). Bunlar arasında en sık olarak kanama, toplayıcı sistem yaralanması, komşu organ yaralanması, işlem sırasında teknik komplikasyonlar, hipotermi, aşırı sıvı yüklenmesi, sepsis, nefrokutanöz fistül, işlemin başarısızlığı, renal kayıp ve ölümdür (3). Bu komplikasyonlar majör ve minör olmak üzere iki sınıfta incelenir. PCNL'nin komplikasyon oranları literatürde %15-83 arasında bildirilmiştir (3,10). Minör komplikasyonlar arasında en sık ağrı, üriner sistem enfeksiyonu, ateş ve nefrostomi katererinden idrar kaçığıdır. Majör komplikasyonlar arasında en önemli olanlar karın içi ve göğüs içi organ yaralanması, septisemi ve basit önlemlerle kontrol altına alınamayan kanamalar (3). En can sıkıcı ve en sık görülen komplikasyon kanama olarak bildirilmiştir (24). Literatürde %4-24 arasında değişen oranlarda bildirilen ciddi kanama ve buna bağlı transfüzyon oranları vardır (25,4). Kanama sıklıkla basit önlemlerle çözülür ancak vakaların %2'den azında kontrol altına alınamayan kanama nedeniyle angiografik müdahale gerekir (24,4,26). Kanamayı en çok etkileyen faktörler arasında taş yükü, çok sayıda yapılan akses girişi, üst kaliks girişi, soliter böbrek ve cerrahin tecrübesi olarak bildirilmektedir (27-28).

Majör komplikasyonlardan septisemi oranı %1-5, müdahale gereken çok ciddi kanama oranı %1,4 oranında bildirilmiştir (8). Göğüs içi organ ve plevra yaralanma riski genelde 12. kostanın üzerinden yapılan akses girişlerinde artar ve bu risk %0.7-10 arasında bildirilmiştir (29). Karın içi organ yaralanması %1'den az oranda izlenir (10).

Literatürde PCNL'nin başarısı taşın boyutu ve yerleşimine göre değişik oranlarda bildirilmiştir.

Yaptığımız çalışmada taşsızlık ve klinik önemsiz taş boyutu (4mm'den küçük) başarı olarak kabul edildi. Taş yerleşimi ve boyutundan bağımsız olarak postoperatif çekilen DÜSG ile taşsızlık değerlendirildiğinde başarı oranımız %79,5 olarak bulundu. Yalçınkaya ve arkadaşlarının çalışmasında bu oran %78 olarak bildirilmiştir (10). Kılıçarslan ve arkadaşlarının çalışmasında taşın boyut ve yerleşiminden bağımsız olarak başarı %85,5 olarak sunulmuştur (7). Yüksel ve arkadaşları başarı oranlarını böbrek pelvis yerleşimli taşlarda %96, izole alt kaliks taşlarında %87 olarak bildirmişlerdir (13). Bu çalışmada işlem yapılan taşların %84'i basit taş olarak bildirilirken bizim vakalarda bu oran %68 civarındaydı. Diğer seriler incelendiğinde, izole böbrek pelvis taşlarında başarı oranının benzer şekilde %83-100 arasında değişebildiği görülmektedir (17,4). Kwon ve arkadaşları başarılarını başlangıçta %57 ve totalde %85 olarak bildirmişlerdir (30). Başka bir çalışmada %80 olarak bildirilmiştir (14).

Taşın boyutu ve yerleşiminden bağımsız olarak başarılarımız (%80) ve komplikasyon oranlarımız literatür ile kıyaslanabilir orandaydı. Bizim başarılarımızın literatüre göre biraz düşük olmasının nedeni; bu olguların ilk deneyimlerimizi oluşturması ve ayrıca bizim serimizdeki basit taşların oranının (%68) diğer serilere göre düşük olmasıdır. Toplam 44 olguluk serimizde vaka sayısı arttıkça başarı oranımızın ilk vakalara göre arttığı gözlemlendi. Toplam 6 (%14) hastaya kan transfüzyonu yapıldı. Serimizde kanamayı etkileyen en önemli faktörler taş yükü, birden fazla yapılan akses girişleri, taşların toplanması sırasında rezidü taş kalmasını engellemek için yapılan nefroskop kılıfının aşırı açılması olarak görüldü.

Kanama ve komplikasyonlardan sakınmak için postero-lateral kaliks girişinin yapılması, iğne girişi ya da dilatasyon esnasında renal pedikülden lateralde ve uzakta olmaya dikkat edilmesi ve kılıfın aşırı açılmasından kaçınılmalıdır. Bizim böbreğe akses girişimiz tüm vakalarda postero-lateral kaliksdan ve monoplane olarak yapılmıştır. Kukreja ve arkadaşları(31) girilen kaliksin komplikasyonu etkilemediğini bildirmesine rağmen, bizim çalışmada giriş yapılan kaliks komplikasyonlarda önemli bir faktör olarak görüldü. PCNL'nin başarı ve komplikasyonlarında cerrahi ekibin yeterli tecrübe ve ekipmana sahip olması çok önemlidir. Bu nedenle PCNL için uygun ekipmanın ve iyi yetişmiş personelin sağlanması işlemin başarıyı arttıracığı görülmüştür.

Sonuç olarak PCNL'nin taşın boyutundan ve yerleşiminden bağımsız olarak renal ünite

taşların girişimsel tedavisinde güvenli, etkin ve kabul edilebilir komplikasyon oranlarıyla taşra devlet hastanelerinde de ilk tercih olması gerektiği kanısına varılmıştır.

Our Experience In Percutaneous Nephrolithotripsy

Abstract

Aim: The aim of this study was to evaluate the outcome of patients with upper urinary tract stones who had undergone percutaneous nephrolithotomy (PNL).

Material and Methods: The outcomes of 44 patients, applicated percutaneous nephrolithotripsy in 2011 at Bingol State hospital, were evaluated as retrospective. The patients were evaluated by complete urinary test, serum biochemistry, bleeding time and intravenous pyelography (IVP) before operation, routinely. After the procedure, by having Direct Urinary System Graphy, residue calculus was analyzed.

Results: The average age of the 44 patients, applicated percutaneous nephrolithotripsy, was 34,8 (range from 18 to 56), 26 of those patients (59%) were males and 18 of them (41 %) were females. 16 of calculus (36%) were located in left kidney and 28 of calculus (64 %) in the right kidney. The size of the calculus was determined as 35,5 (ranges from 25-50) mm, and calculus per patient as 1.4. 9 of 44 patients, applicated percutaneous nephrolithotripsy were evaluated as unsuccessful and 35 of them (80 %) as successful. 5 of those unsuccessful cases was treated by Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, 3 of them by percutaneous nephrolithotripsy and 1 of them by open surgery. Not any internal organ injury and life threatening complication were not detected. The time of the operation was measured as 90 minutes averagely (ranges from 90 to 190). As required, blood transfusion was applicated to 6 patients (14 %).

Conclusion: It was seen that despite difficulties of percutaneous nephrolithotripsy-standardized in the treatment of renal calculi- arising from its limited means, it could also be applicated in peripheral State hospitals by a success rate close to literatüre and acceptable complication rates.

Key words : Renal calculi; percutaneous nephrolithotripsy; treatment

Kaynaklar

1. Muslumanoğlu AY, Binbay M, Yuruk E, Akman T, Tepeler A, Esen T ve ark. Updated epidemiologic study of urolithiasis in Turkey. I Changing characteristics of urolithiasis. Urol Res 2011; 39:309-314.

2. Fernström I, Johansson B. Percutaneous pyelolithotomy. A new extraction technique. *Scand J Urol Nephrol* 1976; 10:257-259.
3. Mousavi-Bahar SH, Mehrabi S, Moslemi MK. Percutaneous nephrolithotomy complications in 671 consecutive patients: a single-center experience. *Urol J* 2011; 8:271-276.
4. Shin TS, Cho HJ, Hong SH, Lee JY, Kim SW, Hwang TK. Comlications of percutaneous nephrolithotomy classified by the modified clavién grading system: a single center's experience over 16 years. *Korean J Urol* 2011; 52:769-775.
5. Chandhoke PS, Albala DM, Clayman RV. Long-term comparison of renal function in patients with solitary kidneys and/or moderate renal insufficiency undergoing extracorporeal shock wave lithotripsy or percutaneous nephrolithotomy. *J Urol* 1992; 147:1226-1230.
6. Resorlu B, Kara C, Oguz U, Bayindir M, Unsal A. Percutaneous nephrolithotomy for complex caliceal and staghorn stones in patients with solitary kidney. *Urol Res.* 2011; 39:171-176.
7. Kılıçarslan H, Danişoğlu ME, Doğan HS, Kordon Y. Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2009; 35:7-10.
8. Mousavi-Bahar SH, Jones JA, Lingeman JE, Steidle CP. The roles of extracorporeal shock wave lithotripsy and percutaneous nephrostolithotomy in the management of pyelocaliceal diverticula. *J Urol* 1991; 146:724-727.
9. Yalçınkaya S. Böbrek taşı tedavisinde pekütan nefrolitotomi sonuçları, komplikasyonları ve başarı oranları ile bunları etkileyen faktörler. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Uzmanlık Tezi 2007.
10. Yalçınkaya S, Yücel M, Hatipoğlu N.K, Dedekargınoğlu G, Karadeniz T. Perkütan nefrolitotomide başarıyı ve komplikasyonları etkileyen faktörler. *J Clin Anal Med* 2012; 3:147-151.
11. Benli E, Koca O, Geçit İ. Bingöl çevresinde üroloji polikliniğine başvuran hastalardaki ultrasonografik böbrek taşı saptanma sıklığı. *Yeni Üroloji Dergisi* 2011; 6:13-16.
12. Thomas BG. Management of stones in childhood. *Curr Opin Urol.* 2010; 20:159-162.
13. Yüksel MB, Kar A, Çiloğlu M. Perkütan nefrolitotominin taşra hastanelerinde uygulanabilirliği: Muş Devlet Hastanesi'nin ilk 100 vakadaki deneyimi. *Türk Ürol Dergisi* 2010; 36:362-368.
14. Jank WS, Choi KY, Yang SC, Han WK. The learning curve for flank percutaneous nephrolithotomy for kidney calculi: a single surgeon's experience. *Korean J Urol* 2011; 52:284-288.
15. Kim SC, Kuo RL, Lingeman JE. Percutaneous nephrolithotomy: an update. *Curr Opin Urol* 2003; 13:235-241.
16. Paik ML, Wainstein MA, Spirnak P, Hampel N, Resnick MI. Current indications for open stone surgery in the treatment of renal and ureteral calculi. *J Urol* 1998; 159:374-378.
17. Khaitan A, Gupta NP, Hemal AK, Dogra PN, Seth A, Aron M. Post-ESWL, clinically insignificant residual stones: reality or myth? *Urology* 2002; 59:20-24.
18. Deane LA, Clayman RV. Advances in percutaneous nephrostolithotomy *Urol Clin North Am* 2007; 34:383-395.
19. Matlaga BR, Assimos DG. Changing indications of open stone surgery. *Urology* 2002; 59: 490-494.
20. Segura JW, Preminger GM, Assimos DG. Nephrolithiasis clinical guidelines panel summary report on the management of staghorn calculi. *J Urol* 1994; 151:1648-1651.
21. Saçak V, Demiray M, Özkan S, Toktaş MG, Ünlüer SE, Küçükpolat S. Atnalı Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz. *İstanbul Tıp Dergisi* 2011; 12:25-29.
22. Nouralizadeh A, Basiri A, Javaherforooshzadeh A. Experience of percutaneous using adult- size instruments in children less than 5 years old. *J Ped Urol* 2009; 5:351-354.
23. Unsal A, Resorlu B, Kara C, Bozkurt OF, Ozyuvali E. Safety and efficacy of percutaneous nephrolithotomy in infants, preschool age, and older children with different sizes of instruments. *Urology* 2010; 76:247-252.
24. Srivastava A, Singh KJ, Suri A. Vascular complications after percutaneous nephrolithotomy: are there any predictive factors? *Urology* 2005; 66:38-40.
25. Turna B, Nazlı O, Demiryöğüran S, Mammadow R, Cal C. Percutaneous nephrolithotomy: variables that influence hemorrhage. *Urology* 2007; 69:603-607.
26. Kessarid DN, Bellman GC, Pardalidis NP, Smith A. Management of hemorrhage after percutaneous renal surgery. *J Urol* 1995; 153:604-608.
27. Juan YS, Huang CH, Chuang S. Colon perforation: a rare complication during percutaneous nephrolithotomy. *Kaohsiung J Med Sci* 2006; 22: 99-102.
28. El-Nahas AR, Shokeir AA, El-Assmy AM, et al. Post-percutaneous nephrolithotomy

Benli ve ark.

- extensive hemorrhage: a study of risk factors. J Urol 2007; 177:576-579.
29. Michel MS, Trojan L, Rassweiler JJ. Complication in percutaneous nephrolithotomy. Eur Urol 2007; 51:899-906.
30. Kwon T, Bang JK, Kim SC, Shim M, Ha SH, Hong B. Percutaneous nephrolithotomy: A single center experience of 610 cases. Korean J Urol 2009; 50:669-674.
31. Kukreja R, Desai M, Patel S, Bapat S. Factors affecting blood loss during percutaneous nephrolithotomy prospective study. J Endourol 2004; 18:715-722.

Klinik Çalışma

Hatay İli 7-11 Yaş Arası Dış Genital Organ Anomali Oranları

Mürsel Davarcı*, M. Murat Rifaioğlu*, Mehmet İnci*, Fatih Rüştü Yalçinkaya*, Ahmet Gökçe*, Murat Tutunç**, Ebru Turhan***, Yusuf Selim Kaya*

Özet

Amaç: Bu çalışmada Hatay il merkezinde öğrenim gören ilköğretim çağındaki erkek çocuklarda dış genital organ bozukluğu sıklığı ve çeşitliliğinin belirlenmesi hedeflendi.

Yöntem: Mustafa Kemal Üniversitesi Etik komitesi tarafından çalışma onaylandıktan sonra, il merkezindeki 6 adet ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan ve rastgele örnekleme yöntemi ile 7-11 yaş arasındaki toplam 981 erkek öğrenci çalışmaya dahil edildi. Tüm öğrenciler iki üroloji uzmanı tarafından okullarında muayene edildi ve tespit edilen dış genital organ anomalileri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan 981 öğrencinin 126'sında (%12,8) anomali saptandı. Saptanan anomaliler; inmemiş testis 60(%6,1), retraktıl testis 49 (%5), inguinal herni 7(%0,7), hipospadiyas 4(%0,4), hidrosel 4(%0,4) ve varikosel 2(%0,2) idi. Çalışmamızda, Hatay il merkezinde ilköğretim çağındaki çocuklarda dış genital anomali oranını tespit etmeye çalıştık.

Sonuç: Dış genital anomali oranları diğer yapılan tarama çalışmalarında birbirine yakın değerler bulunsa bile ülkemizde bölgelere göre farklılıklar izlenmektedir.

Anahtar kelimeler: Dış genital organ, anomali, epidemiyoloji

Yenidoğanın, uzman ellerde muayene ve incelemenin tam olarak yapılması oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle erkeklerde dış genital organ anomalileri (inmemiş testis, retraktıl testis, varikosel vb) erken tanı ile tedavisinin mümkün olabildiği ve ileri yaşlardaki istenmeyen sonuçların başta önlenilebileceği bilinmektedir. Ülkemizde 1996-1997 yıllarında Köroğlu ark. yaptığı dış genital organ anomali oranları ile ilgili tarama çalışması dışında dış genital anomali oranlarını gösteren geniş alan çalışmaları yoktur (1).

Ancak bu çalışmada da inmemiş testis ve hipospadiyas dışında diğer dış genital anomaliler çalışmaya alınmamıştır. Ülkemizde yapılan çalışmaların sayısı son zamanlarda dikkati çekmektedir (2-5).

Özellikle okul öncesi ve okulun ilk yıllarındaki anomali tespiti, tedavinin daha erken olabilmesi açısından önem arz etmektedir. Genelde, bu çocukların tanılarının zamanında konulamamakta ve tedavi gecikerek yapılmaktadır. Bu gecikme bazen ekonomik durum düşüklüğü sebebiyle geç başvuru, bazen de sağlık personelinin yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle aileye yeterli bilgi verilememesi olabilir. Bunun sonucunda, çocuklarda; organik, psikolojik sonuçların oluşmasına, yineleyen idrar yolu enfeksiyonlarına, kanser ve kısırılığa neden olabilmektedir (6).

Çalışmamızda, Hatay il merkezinde ilköğretim çağındaki çocuklarda dış genital anomali oranını tespit etmeyi ve düzletilebilir ciddi durumları saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Mustafa Kemal Üniversitesi Etik komitesi tarafından çalışma onaylandıktan sonra, 2009 yılı

*Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Hatay/TÜRKİYE

**Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları AD, Hatay /TÜRKİYE

***Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Hatay /TÜRKİYE

Yazışma Adresi: Yard. Doç. Dr. Mürsel DAVARCI
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Hatay /TÜRKİYE

Tel: 0 326 2291000

Fax:0 326 2213300

E- mail: mdavarci1970@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.07.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 15.08.2012

Mayıs-Haziran aylarında Hatay il merkezinde eğitim veren rastgele seçilmiş 6 ilköğretim okulunda ve 981 öğrenci üzerinde yapıldı. Öğrenciler, çalışmanın yapılabilmesi için Hatay Valiliği ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerekli resmi izinler alındıktan sonra seçilen okulların idareci ve öğretmenleri gözetiminde, daha önceden bilgilendirilen öğrenci aileleri izniyle çalışmaya dahil edildi.

Çalışmaya dahil edilen tüm çocuklar kendi okullarında hazırlanan uygun bir muayene odasında, oda sıcaklığında iki uzman tarafından muayene edildi. Dış organ anomali tanısından şüphe edilen olgular kayıtları yapıldıktan sonra, iki uzman tarafından yeniden değerlendirilerek tanıları kesinleştirildi.

Taranan tüm anomaliler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; İnmemiş testis, skrotumda testisin tespit edilememesi şeklinde tanımlanırken; retraktıl testis, skrotuma indirilebilen ve kendiliğinden burada belirli bir süre kalan ve fakat sonrasında kremasterik kasların kasılmasıyla yukarıya (inguinal kanala) doğru kaçan testisleri tanımlamak için kullanılmıştır. Hipospadias, üretral meatusun normal açılma yerinden farklı, glansın ventral tarafı ile perine arasındaki bir yere anormal olarak açılması şeklinde tanımlanmıştır. Hidroset, testisin etrafındaki kesede (tunika vajinalis) sıvı birikmesi olup, muayenede skrotumda kistik bir kitle varlığı ve ışık ile transillüminasyon vermesi tanı koydurucu kriterler olarak kabul edilmiştir. İnguinal herni ise daha önceden mevcut olan inguinal bölgede bir şişlik mevcudiyeti olarak tanımlanmıştır. Varikosel, testislerin venlerinin genişlemesi ve ıkınma esansında ele gelmesi veya venlerin muayene sırasında görülecek şekilde belirginleşmesi olarak tanımlanmıştır.

Muayenede öğrenciler inmemiş ve retraktıl testis, inguinal herni, hidroset, hipospadias ve varikosel anomalileri açısından yukarıda belirtilen tanımlara uygun olarak değerlendirildi ve tarama öncesi araştırmacılar arasında bilgi bütünlüğü sağlandı.

Dış genital organlarında bozukluk saptanan çocukların öğretmenleri ve aileleri bilgilendirildi ve tedavi için aileleri tarafından başvuranların tedavileri yapıldı.

Bulgular

Çalışmaya alınan 7-11 yaş arasındaki 981 ilköğretim okulu erkek öğrencisinin 126'sında (%12,8) genital bozukluk saptandı (Tablo 1). Çalışmamızda 60 çocukta (%6,1) en sık anomali olarak inmemiş testis saptandı, bunların 21(%35) tanesi sağ tarafta, 16(26,6) tanesi sol tarafta ve 23(%38,4) tanesi ise bilateral tespit edildi.

Tablo 1. Tespit edilen anomali sayıları ve yüzdeleri

Anomali	Sayı	Yüzde(%)
İnmemiş Testis	60	6.1
Retraktıl Testis	49	5
İnguinal Herni	7	0.7
Hipospadiyas	4	0.4
Hidroset	4	0.4
Varikosel	2	0.2
Toplam	126	12.8

Bunun yanında 49(%5) çocukta retraktıl testis mevcuttu. Bunlar; 23(%47) tanesi sağ, 19(%38,7), tanesi sol ve 7(%14,3) çocukta ise iki taraflı izlendi. İnguinal herni 7(%0,7) çocukta saptandı. Bunların 3(%43) tanesi sağ, 4(%57) tanesi sol tarafta izlendi. Hipospadias 4 çocukta (%0,4) izlendi. Bunların tamamı distal hipospadiyas idi ve bunların 3 tanesine hipospadiyas onarımı yapıldı. Dört çocukta (%0,4) hidroset tespit edildi. Hidroset 1(%25) tanesi sağ, 3(%75) tanesi sol taraflı olarak saptandı. Başvuran 2 çocuğun hidroset onarımı tarafımızdan yapıldı. Çalışmada 2 çocukta (%0,2) grade 2 varikosel tespit edildi. (Figür 1)

Fig. 1 Tespit edilen anomali sayıları ve taraflara göre ayrımı

Tartışma

Yenidoğan döneminde uzman ellerde yapılan doğumlar ve çocukluk çağında kontrollerin sık yapılması genital anomalilerin daha erken tanınması ve tedavisinin erken dönemde yapılmasını sağlayacaktır. Özellikle infertilite üzerine etkisi izlenen genital organ anomalilerinin erken tanı ve tedavisi oldukça önemlidir. Ülkemizde okul öncesi ve ilköğretim okullarına devam eden erkek öğrenciler arasında dış genital organ anomalilerini tespit etmeye yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar da göstermiştir ki, okul çağındaki çocuklarda bile tespiti yapılamamış ve tedavisi gecikmiş birçok çocuk bulunmaktadır. Bu çalışmalarda en sık üzerinde durulan anomaliler; inmemiş testistir. Bu

çalışmalardan, Remzi ve ark. tarafından 1980 yılında yapılan ilk tarama çalışmalarından birisidir(7). Ankara'da 1000 çocuk üzerinde yapılan bu çalışmada inmemiş testis oranı %3,7 olarak saptanmıştır.

Şimdiye kadar Türkiye'de yapılmış dış genital anomalilerin sıklığı konusunda en geniş çalışma 1996-1997 yıllarında Köroğlu ve ark tarafından, 0-16 yaş grubundaki çocuklar üzerinde yapılan ve Türkiye genelinde 50000 çocuğu içine alan "Çocuklarda kronik hastalıkların sıklığı" başlıklı tarama çalışmasıdır. Çalışma sonucunda inmemiş testis oranı %2,5 olarak bulunmuştur(1). İlkokul çağı erkek çocuklarında inmemiş testis oranını araştıran bir diğer çalışma Sezgin ve ark. tarafından yapılan çalışmadır. Bu çalışmada Ankara ilinde ilkokul çağına ki 2269 erkek çocukta inmemiş testis araştırılmış ve oran %1,85 bulunmuştur(8). Koçak ve arkadaşları da Turhal ilçesinde tüm ilçeyi kapsayacak şekilde yine ilkokul çağındaki erkek çocuklarda inmemiş testis oranını %1,77 olarak rapor etmişlerdir(9).

Diyarbakır'da Akay ve ark. bu oranı %1.85 olarak saptamışlardır(2). Kayıkçı ve ark. 1,534 erkek öğrenciyi kapsayan Düzce'de yaptığı çalışmada inmemiş testis oranını %1,10 olarak bildirmiştir(3).

İnan ve ark. tarafından Edirne'de 1500 çocuğu kapsayan çalışmada ise bu oran %0,73 olarak saptanmıştır(5). İstanbul'da Semerciöz ve ark yapmış olduğu taramada inmemiş testis oranı %0,78 olarak bulunmuştur(10). Altunoluk ve ark. Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmada 3500 ilkokul çocuğunda inmemiş testis oranını %1,3 olarak bildirmişlerdir(4). Bizim yaptığımız çalışmada ise 981 çocukta inmemiş testis oranı %6,1 olarak bulunmuştur. Bu oran literatüre göre oldukça yüksek bir orandır. Bunun nedeni çalışmaya alınan çocuk sayısının oldukça düşük olması ve bölgesel farklılık olabilir.

Retraktil testiste çalışmalarda incelenen başka bir anomalidir. İnan ve ark. çalışmalarında %3,9 oranında saptadıkları retraktil testisli çocukların testis volümlerinin yaşlılarına paralel olarak gelişmediğini fark etmişlerdir(5). Altunoluk ve ark. ise %3,14 olarak bulmuşlardır, bizim çalışmamızda ise retraktil testis oranı %5 olarak bulunmuştur(4). Çalışmamızda hem inmemiş testis hem de retraktil testis oranının çok yüksek çıkması Hatay'ın ekonomik düzeyi en düşük bölgesi olması ve okul öncesi sağlık kontrol ve tedavilerinin kısıtlı olmasına bağlı olabilir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir tarama çalışmasında, inmemiş testis olanlarının sosyo ekonomik duruma bağlı olmadığı ama inmemiş testis saptananlarda geç ürologa başvurmanın etken olduğu gösterilmiş (11).

Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde taramalarda yüksek oranda anomalilerin bulunması okul öncesi sağlık taramalarının yetersiz olmasına bağlı olabilir.

Hipospadias, penil anomalilerden birisidir, 250-300 doğumda bir görülebilen konjenital bir bozukluktur(6). Remzi ve ark. yaptığı çalışmada hipospadiyas oranı %0,4 bulunmuştu(7). Kayıkçı ve ark., oranı %0,39 Altunoluk ve ark ise %1,45 olarak bulmuşlardır(3,4). Bizim çalışmamızda ise %0,4 olarak bulunmuş olup literatür verileri ile uyumludur.

Okul çağına görülen hidrosel oranları, Akay ve ark(2) %0,40 bulunurken, Altunoluk ve ark.(4) ise %1,11 ve Remzi ve ark. oranı %0,7 ve olarak bulmuşlardır(2,4,7). Bizim çalışmamızda ise oran %0,4 olarak tespit edilmiştir ve literatür ile uyumludur.

Anomali tarama çalışmalarında taranana başka bir anomali de varikoseldir. Akay ve ark. varikosel oranını %0,15(2) bulurken, Kayıkçı ve ark Düzce'de yapmış olduğu çalışmada varikosel tespit oranını %3,22 (3) olarak bulmuşlardır, Adayener ve ark %3,2 olarak bulmuşlardır(2,3,11). Bizim çalışmamızda ise %0,2 olarak bulunmuştur.

Inguinal herni oranları ise, Akay ve ark (2)%0,85, Kayıkçı ve ark(3) %0,45 ve Altunoluk ark(4) %1,85, olarak tespit etmişlerdir(2,3,4). Çalışmamızda ise oran %0,7 dir.

Erkek çocuklarda dış genital organ anomalileri sık izlenmesine karşın, ya tanı konma zamanı gecikmekte veya aileler tedavileri geciktirmekte veya yaptıramamaktadır. Çalışmamızda ilköğretim çağına %12,8 gibi yüksek bir oranda dış genital anomali bulunması, anomali mevcut olan çocukların ailelerin durumu bilmesi fakat ilgisiz kalması, sosyoekonomik ve kültürel düzeylerin yetersizliği, birinci basamak sağlık personelinin dikkatsizliği belki de bilgisizliği gibi çeşitli nedenlerle gözden kaçabildiğini göstermektedir. Bu nedenler göz önüne alındığında, erken tanı için birinci basamak sağlık hizmetlerinin kontrollü bir şekilde artırılması ve özellikle anomali mevcudiyeti olan ailelerin bilinçlendirilmesinin ve uzmana en kısa sürede yönlendirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir(12). Çocuğun ve ailenin daha fazla zarar görebileceği geç komplikasyonların ortaya çıkmasını engellemek için, erken dönemde tedavi gereklidir. Okul çağı anomali oranlarını azaltmak için halkın konu hakkında bilinçlendirilmesi ve sağlık personelinin bu anomaliler yönünden eğitilmesi gerekmektedir.

The prevalence of external genitalia anomaly in the subjects aged between 7-11 years old

Abstract

Aim: In this study, our aim is to investigate the prevalence of external genitalia anomaly in the students who has education at primary school and living in Hatay city center.

Method: After the study was approved by the Ethic Comitee of Mustafa Kemal University, 981 male students who have aged between 7-11 years old were included from six different primary schools in Hatay city center were included. All the students were examined by two different urologists in their schools in terms of external genitalia anomaly and the subjects with anomaly were recorded.

Results: Anomaly was detected in 126 (12.8%) of 981 patients. Detected anomalies were undescended testis 60 (6.1%), retractile testis 49 (%5), hypospadias 4(0.4%), hydrocele 4(0.4%), varicocele 2(0.2%).

Conclusion: Although there were similar rates regarding the prevalence of external genitalia anomalies between the present study and other published studies; regional differences could be seen in Turkey.

Key word: External genitalia, anomalia,prevalance

Kaynaklar

1. Koroğlu E, Karaaslan Y, Yöneyman F, Gurvit G, Yusuf M. Ro-CODEC Cocuklarda kronik hastalıkların sıklığı tarama çalışması. RocheR adına Yoneyman F, Gurvit G, Yusuf M, Koroğlu E, Karaaslan Y. Ankara, MedicoGraficsR 1996; 97-100.
2. Akay AF, Şahin H, Kuru AF, Ayçiçeği S, Bircan K. Diyarbakır il merkezindeki ilkököl çağı erkek çocuklarında dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi 2002; 28:76-79.
3. Kayıkçı MA, Çam K, Akman RY, Erol A. Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarda dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi 2005; 31:79-81.
4. Altunoluk B, Bakan V, Ozer A, ve ark. Kahramanmaraş ilköğretim okullarına devam eden erkek öğrencilerde dış genital organ anomali prevalansı. Türk Üroloji Dergisi 2010; 36:87-90.
5. Inan M, Aydiner CY, Tokuc B, Aksu B, Ayhan S, Ayvaz S, Ceylan T. Prevalence of cryptorchidism, retractile testis and orchiopexy in school children. Urol Int 2008; 80(2):166-171.
6. Schneck FX, Bellinger MF. Abnormalites of the testes and scrotum and their surgical management. In: Wals P, Retik A, Vaughan D, Wein A, editors. Campbell's Urology. Philadelphia: W.B. Saunders; 2007. p. 3774-3775.
7. Remzi D, Çakmak F, Erol D. İlkokul çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri ve gelişim bozuklukları insidansı. Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni 1980; 13:269-273.
8. Sezgin S. İlkokul çağı erkek çocuklarında inmemiş testis anomalisi ve insidansı. Uzmanlık Tezi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D, 1986.
9. Koçak İ, Altay B, Özüçelik ND ve ark: Turhal ilçesindeki ilkököl çocuklarında inmemiş testis insidansı. 14. Türk Üroloji Özet Kitabı, Marmaris. 90, 1996.
10. Semercioz A, Aslanturk F, Ergenekon E, Muslumanoglu A, Saporta L. Genel sağlık taraması İstanbul ili değerlendirme raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 1990; 453-455.
11. Adayener C, Ateş F, Soydan H, Türk L, Şenkul T, Baykal K: Türkiye'de 13-15 yaş arası ergen erkek çocuklarda dış genital organ hastalığı oranları. Türk Üroloji Dergisi 2010; 36:155-159.
12. Impact of anatomical and socioeconomic factors on timing of urological consultation for boys with cryptorchidism. Bayne AP, Alonzo DG, Hsieh MH, Roth DR. J Urol. 2011; 186:1601-1605.

Klinik Çalışma

Yenidoğan İşitme Taramasında Dört Yıllık Sonuçlarımız

Hamza Yazgan*, Esengül Keleş*, Arzu Gebeşçi*, Mehmet Demirdöven*, Lokman Uzun**

Özet

Background: Doğuştan işitme kaybı doğumsal anomaliler arasında en sık görülen anomalilerden biridir. Tanı konulmadığında dil gelişimi, psikososyal gelişim, çevreye uyum ve iletişimde gecikmeye yol açmaktadır. Bu nedenle problem ne kadar erken dönemde tanımlanır ve gereken tedavi ve rehabilitasyon programlarına dâhil edilirse, bu olumsuz etkiler en aza indirgenebilir.

Amaç: Dört yıllık yenidoğan işitme tarama programı sonuçlarını bildirmek ve elde edilen verileri güncel literatür eşliğinde tartışmak.

Gereç ve Yöntem: Özel Sema Hastanesinde Ocak 2006-Mayıs 2010 tarihleri arasında doğan 2518 normal yenidoğan çalışmaya alındı. Tarama işlemi 4-5 haftalıkken otoakustik emisyon (OAE) testi yapıldı. OAE’I geçemeyen bebeklere işitsel beyin sapı yanıtı (ABR) testi yapılarak doğrulandı. İşitme kaybı saptanan olgular bir üst merkeze sevk edildi ve risk faktörleri sorgulandı.

Bulgular: 2515 (%99.8) bebeğin işitme taraması normal idi. İki bebekte (%0.08) iki taraflı, bir bebekte ise tek taraflı (%0.04) işitme kaybı saptandı, hiç birinde risk faktörü tespit edilmedi. .

Sonuç: Sonuç olarak ülkemizde birçok merkezde olduğu gibi, hastanemizde de yenidoğan işitme taraması rutin hale getirilmiş olup, gerçek insidansın belirlenmesinde, erken tanı ve tedavide ulusal ölçekte başarıya ulaşılmasında yenidoğanların ısrarlı takibi önemlidir.

Anahtar kelimeler: İşitme kaybı, işitme tarama programı, yenidoğan

İşitme kaybı konjenital anomaliler arasında en sık görülen anomalilerden biridir. Yaklaşık her 1000 yenidoğandan 1-4’ünde görülür (1-3). Bu oranın yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerde daha yüksek olduğu bilinmektedir (4). Dil yeteneği, lisan becerilerinin kazanılabilmesi, çevreyle uyum, iletişim, zekâ, psikososyal gelişim açısından işitme duyusunun doğuştan itibaren normal sınırlarda olması gerekmektedir (5-7). Çocuklarda işitme kaybı dereceleri tablo 1’de (8) gösterilmiştir.

Yenidoğan işitme taramalarında yaygın olarak elektro fizyolojik temele dayanan uyarılmış otoakustik emisyon (OAE) ve işitsel beyin sapı yanıtı (ABR) ölçümleri tek ya da birlikte kullanılmaktadır (9-10). Bu çalışmamızda; Ocak 2006-Mayıs 2010 tarihleri arasında Hastanemizde doğmuş sağlıklı yenidoğanlardaki işitme tarama sonuçlarını ve işitme kaybı olan bebeklerin risk faktörlerini güncel literatür eşliğinde paylaşmayı amaçladık.

*Çocuk Hastalıkları Kliniği, Özel Sema Hastanesi,

**Kulak Burun Boğaz Kliniği, Özel Sema Hastanesi

Yazışma adresi: Dr. Hamza Yazgan,

Özel Sema Hastanesi

Pediyatri Kliniği, Maltepe

İstanbul, Türkiye

Tel: +90 216 4589000

Fax: +90 216 4589041

E-mail: hzyazgan@hotmail.com

hyazgan@semahastanesi.com.tr

Makalenin geliş Tarihi: 21.07.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 26.09.2011

Tablo 1. Amerikan Speech and Hearing Association kriterlerine göre işitme kaybı dereceleri

0-15 dB	Normal işitme
16-40 dB	Çok hafif derecede işitme kaybı
41-55 dB	Hafif derecede işitme kaybı
56-70 dB	Orta derecede işitme kaybı
71-90 dB	İleri derce işitme kaybı
91 dB ve üstü	Çok ileri derecede işitme kaybı

dB HL: Desibel

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Özel Sema Hastanesi'nde Ocak 2006- Mayıs 2010 tarihleri arasında doğmuş 2518 yenidoğan alındı. Taramalar 4-5 haftalıkken deneyimli odyometristler tarafından yapıldı. Bebeklerin işitme taraması OAE yöntemi ile (*Echocheck OAE Screener ve Madsen Acuscreen*) yapıldı. Otomatik olarak 'geçti' sonucu alınması tarama testinden geçme olarak kabul edildi. Tek ya da her iki kulaktan da geçmeyen yenidoğanlar yaklaşık bir hafta sonra tekrar test edildi. Testi geçemeyen bebekler kulak burun boğaz hekimi tarafından muayene edildi. Tıkayıcı serumen, kulak yolu anomalileri, seröz otitis media, vb. yönüyle değerlendirilerek uygun tedaviden sonra test tekrarlandı. OAE'yi geçemeyen bebeklerin ABR (*Interacoustics EP 25*) ölçümleri yapıldı. ABR'yi geçemeyen bebekler bir üst merkeze sevk edildi. Çalışma Etik Kurul tarafından onaylanmıştır.

Tablo 2. İlk ölçümde OAE testinin sonuçları

	N	%
Testi geçenler	2442	96.98
Testi geçemeyenler	76	3.2

Bulgular

2442 (%96.98) bebekte emisyon cevabı elde edildi. 76 (%3.2) bebekten 18 inde iki taraflı, 58 inde tek taraflı cevap elde edilemedi (tablo 2). Bir hafta sonraki kontrollerde 50 bebek ilk basamak işitme taramasını geçti. 7 bebekte bilateral 19 bebekte tek taraflı cevap alınamadı. (tablo 3).

Tablo 3. İkinci OAE testinin sonuçları

	N	%
Testi geçenler	50	98.96
Testi geçemeyenler	26	1.04

Tablo 4. Kulak Burun Boğaz muayenesinden sonra OAE sonuçları

	N	%
Testi geçenler	20	99.76
Testi geçemeyenler	6	0.23

Yapılan KBB muayenesinde 20 bebeğin dış kulak yolunda verniks-kazeoza veya kismaya bağlı (süt) birikintisi bulunduğu görüldü. Temizlendikten sonra tekrarlanan OAE testi sonucu 20 bebek testi geçti (tablo 4). Kalan altı

bebeğe ABR testi yapıldı, üç bebek işitmeyi geçti, Bir üst merkeze sevk edilen bebeklerden ikisinde bilateral işitme kaybı ve birinde tek taraflı orta derecede işitme kaybı saptandı (tablo 5). Bilateral işitme kaybı olan bebeklerden birine işitme cihazı (5aylık), diğerine koklear implant (5.5aylık) takıldı. Tek taraflı orta derecede işitme kaybı olan bebek takibe alındı. Bu bebeklerde işitme kaybı ile ilgili risk faktörü saptanmadı.

Tablo 5. ABR testi sonuçları

	N	%
Testi geçenler	3	99.88
Testi geçemeyenler	3	0.12

OAE: Oto Akustik Emisyon, ABR: İşitsel Beyin sapı Yanıtı

Tartışma

Konjenital işitme kaybı sıklığı literature bakıldığında iki taraflı işitme kaybı için %0.13-0.60 tek taraflı işitme kaybı için %0.17-0.38 arasında oranlar bildirilmektedir (1-3, 11-13). Bizim çalışmamızda da oran iki taraflı işitme kaybı için (%0.08) ve tek taraflı işitme kaybı için (%0.04) idi. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.300.000 çocuk dünyaya gelmektedir. Bu sayı yılda 1500-2000 işitme kayıplı yenidoğan demektir. Tüp bebek sayısındaki artış, gestasyon yaşı ve kilosu çok düşük olan bebeklerin modern yoğun bakımlarda yaşatılması bu oranı çok daha artırmıştır (4). İşitme kaybı özellikle konuşma ve lisan gelişimini etkilemektedir. Ayrıca çocuğun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimini de değişik seviyelerde etkilemektedir. Etkilenmenin şiddeti işitme kaybının derecesiyle doğru orantılıdır. Dile ait öğelerin kazanımında ilk üç yaş büyük önem taşımaktadır. İşitme kaybı olan ancak işitme kaybı saptanamamış çocuklarda bu dönem tedavisiz geçirilirse, sonra ki dönemlerde yapılan tedavi ve iyileştirme işlemleri, üç yaş öncesi kadar etkili olmamaktadır (14). İşitme kayıpları prenatal, perinatal ve postnatal olmak üzere yaşamın üç farklı döneminde ortaya çıkabilir. Prenatal dönem annenin hamileliği sırasında işitme kaybı risk faktörlerini kapsar. Bunlar: Genetik sebepler (%30-50), ototoksik ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalma, konjenital enfeksiyonlar (TORCHS), travma ve bazı sistemik hastalıklar. Perinatal dönemde: Düşük doğum ağırlıklı bebekler (1500gramdan daha az), kan uyuşmazlığı, yoğun bakımda yatma, asfiksi, doğum esnasında kafa travması (vakum, forceps,vb.), kan değişimi ve enfeksiyonlar sayılabilir. Postnatal durumlar: Enfeksiyonlar, konvulzyonlar, ototoksik ilaçlar, kafa travmaları, genetik bozukluklar, kraniyofasiyal anomaliler,

yüksek şiddette sese maruz kalma ve idiopatik nedenler sayılabilir (15). İşitme kaybı olan üç bebepimizde bu sayılan nedenlerden herhangi biri tespit edilememiş, işitme kaybı idiopatik olarak değerlendirilmiştir. Bu önemli biyolojik, psikolojik ve sosyal sorunu çözmek için bir çok ülkede erken tanı ve rehabilitasyon için yenidoğan işitme tarama programları başlatılmıştır (YDİTP). Yenidoğan işitme taramasında Transient ve Distortion Product Otoakustik Emisyonlar (TOAE, DPOAE) ve otomatize işitsel beyin sapı cevabı (O-ABR) olmak üzere iki ayrı tarama tekniği kullanılmaktadır (15-16). Otoakustik emisyonlar dış kulak yoluna yerleştirilen bir proba gönderilen uyarıyı iç kulakta akustik bir sinyale dönüştürür. Bu sinyal OAE da mikrofona kaydedilerek cevap elde edilir. İşitsel sinir ve beyin sapı tarafından oluşturulan elektriksel aktivitenin kafa cildi üzerine yerleştirilen elektrotlarla kaydedilmesi, O-ABR testinin tekniğini oluşturur (16-17). OAE ile sekizinci sinir ve işitsel beyin sapı disfonksiyonu saptanamaz. İşitsel sinir ve merkezi sinir sisteminden kaynaklanan işitme kayıplarında normal OAE cevabı alınabilir. Bu nedenle merkezi işitsel süreçlerle ilgili OAE yetersiz kalmakta, bu durumlarda hem OAE, hem de ABR testleri birlikte uygulanmaktadır (11,15,18,19). Dört yıl içinde hastanemizde doğan 2518 normal yenidoğan işitme taramasından geçirilmiştir. Üç bebekte (%0.12) konjenital işitme kaybı tespit edilmiştir. Kliniğimizde OAE yansira risk faktörü olan bebeklerde ayırıcı tanıya yönelik olarak ABR kullanıldı. İşitme alınamayan bebekler bir üst merkezce doğrulanıp tedavilerine başlandı.

Sonuç olarak ülkemizde birçok merkezde olduğu gibi, hastanemizde de yenidoğan işitme taraması rutin hale getirilmiş olup, gerçek insidansın belirlenmesinde, erken tanı ve tedavide ulusal ölçekte başarıya ulaşılmasında yenidoğanların ısrarlı takibi önemlidir.

Four year experience in newborn hearing screening

Abstract

Background: Congenital hearing loss is a common congenital anomaly. If it left undiagnosed, language development, psychosocial development, the ability to adapt to one's surroundings and delayed communication are to be expected. These negative effects of hearing loss can be minimized if early diagnosis and treatment and rehabilitation programs are provided.

Objective: To share the results of a four year neonatal hearing screening program and to discuss the findings in light of the latest literature.

Materials and methods: 2518 normal infants born at Sema Hospital between January of 2006 and May of 2010 were included in the study. Otoacoustic emissions (OAE) were used to measure health of infants at 4-5 weeks post-natal. Infants that did not pass the OAE screening were given an Auditory Brainstem Response (ABR) screening. Infants identified as having hearing loss were referred to in a tertiary hospital and risk factors were investigated **Results:** 2515 (99.8%) of the infants included in the study had normal screening results. Two infants (0.08%) had bilateral and one infant (0.04%) had unilateral hearing loss. None of the infants with hearing loss were positive for risk factors. **Conclusion:** As can be found in many centers in our country, hearing tests for newborns at our hospital have become routine. Insisting on the screening of neonatal is critical to nationwide successful identification of real incidence rates and early diagnosis and treatment.

Key words: hearing loss, screening program, newborns

Kaynaklar

1. Fujikawa S, Yoshinaga-Itano C. Current status of universal newborn hearing screening. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 8:404-408.
2. Thompson DC, McPhillips H, Davis RL, Lieu TL, Homer CJ, Helfand M. Universal newborn hearing screening: summary of evidence. JAMA 2001; 286:2000-2010.
3. Finitzo T, Albright K, O'Neal J. The newborn with hearing loss: detection in the nursery. Pediatrics 1998; 102:1452-1460.
4. American Academy of Pediatrics, Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 position statement: Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics 2007; 120:898-921.
5. Hepper PG, Shahidullah BS. Development of fetal hearing. Arch Dis Child 1994; 71:81-87.
6. Yoshinga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early and later-identified children with hearing loss. Pediatrics 1998; 102:1161-1171.
7. Patel H, Feldman M; Universal newborn hearing screening, Canadian Paediatric Society, Community Paediatrics Committee, Reference No. CP 2011-02, Paediatr Child Health 2011; 16:301-305.
8. www.asha.org.
9. Thornton AR, Kimm L, Kennedy CR. Methodological factors involved in neonatal screening using transient-evoked oto acoustic emissions and automated auditory brainstem response testing. Hear Res 2003; 182:65-76.

10. Gabbard SA, Northern JL, Yoshinaga-Itano C. Hearing screening in newborns under 24 hours of age. *Semin Hera* 1999; 20:291-305.
11. Lin CY, Huang CY, Lin CY, Lin YH, Wu JL. Community-based newborn hearing screening program in Taiwan. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2004; 68:185-189.
12. Paul AK. Early identification of hearing loss and centralized newborn hearing screening facility-the cochlin experience. *Indian Pediatr* 2011; 48:355-359.
13. Cox LC, Toro MR. Evolution of a universal infant hearing screening program in an inner city hospital. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2001; 59:99-104.
14. Tajudeen BA, Waltzman SB, Jethanamest D, Svirsky MA. Speech perception in congenitally deaf children receiving cochlear implants in the first year of life. *Otol Neurotol* 2010; 31:1254-1260.
15. Bielecki I, Horbulewicz A, Wolan T. Risk factors associated with hearing loss in infants: An analysis of 5282 referred neonates. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2011; 75:925-930.
16. Lin HC, Shu MT, Chang KC, Bruna SM. A universal newborn hearing screening program in Taiwan. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2002; 63:209-218.
17. Iwasaki S, Hayashi Y, Seki A, et al. A model of two stage newborn hearing screening with automated auditory brainstem response. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2003; 67:1099-1104.
18. Joint Committee on Infant Hearing. American Academy of Pediatrics Position Statement. *Pediatrics* 1982; 70:496-497.
19. Brookhouser PE, Grundfast KM. General Sensorineural Hearing Loss. *Cummings chapter 32*. 504-532.

Klinik Çalışma

Huzurevinde Kalan 65 Yaş ve Üstündeki Bireylerin, Fiziksel Aktivite, Denge ve Mobilite Fonksiyonları

Ferhan Soyuer*, Vesile Şenol**, Ferhan Elmalı***

Özet

Amaç: 65 yaş ve üzeri, huzurevinde kalan yaşlılarda fiziksel aktivite ile denge ve mobilitenin ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, 2008-2009 yıllarında Kayseri İli Gazioğlu Huzurevinde kalan 65 yaş ve üzeri 124 birey üzerinde yapılmıştır. Verileri toplamak için, modifiye edilerek CHAMPS anketi (fiziksel aktivite anketi), Rivermead Mobilite İndeksi (RMI), Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ve Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirme Skalası kullanılmıştır.

Bulgular: Grubun yaş ortalaması 75.0±6.90 yıl olup, %62.9 'nu erkekler, %69.4'sini hiç eğitim almayanlar ve %83.9'nu eşi ölmüş/boşanmış kişiler oluşturmaktadır. Aylık gelir ortalaması 339.91±218.02 TL olan grubun, % 80.6 'da en az bir kronik hastalık vardır. Kurumda kalma süresi, ortalama 3.20±2.67 yıldır. Fiziksel aktivite ile, Rivermead mobilite (r=0.409 p<0.00), Tinetti test (r=0.545 p<0.00) ve Berg denge (r=0.381 p<0.00) testleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızdaki sonuçlara göre, yaşlılarda, fiziksel aktivite düzeyi ile denge ve mobilite fonksiyonları arasında anlamlı ilişki vardır. İleri yaşta olanlar, kadınlar, okur-yazar olmayanlar, dul olanlar, sürekli bir aylık geliri olmayanlar, kronik hastalık durumu olanlar ve ilaç kullanan yaşlılar riskli grubu oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, denge, fiziksel aktivite, mobilite

Fiziksel fonksiyonu bağımsız olarak sağlamak yaşam boyunca önemlidir. Bağımsız bir fonksiyon için, yeterli bir alt ekstremité kuvveti, güvenli ve yeterli bir yürüyüş ve iyi bir denge fonksiyonu gereklidir (1,2). Yaş ilerledikçe, bütün bu değişkenler de bozulur. Denge düşmeyi önlemek için, destek taban üzerinde vücudun kontrolünü sağlama kabiliyetidir (3). Yaşlanma esnasında, dengeyi kontrol eden somatosensoryel, visuel ve vestibuler sistemlerde bir bozulma oluşmaktadır.

Postural control ve dengeyi etkileyen merkezi sinir sistemi de yaşlanma sürecinde çeşitli değişiklikler altındadır.

Son yıllarda yaşlılıkta bireylerin toplum üretken bir parçası olduklarını hatırlatmak, yaşlanmayla beraber oluşan yetersizlikleri, sakatlıkları, rahatsızlıkları minimuma indirmek, yaşamlarını bağımsız olarak sürdürmelerini sağlamak için fiziksel aktivitenin önemi daha çok vurgulanmaya başlanmıştır. Fiziksel aktivite, düşme riskini azaltmak için düzenlenmiş çoğu programların merkezini oluşturmaktadır ve kuvvet, denge, diğer fizyolojik ve psikolojik yollar ile çalışabilmektedir (4,5).

Denge ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki, Alzheimer demanslı hastalarda araştırılmıştır (6). Alzheimer'lı hastalarda, denge, kuvvetlendirme ve esneklikten oluşan fiziksel aktivite programına katılan hastaların, denge ve günlük yaşam aktivitelerindeki performanslarının daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Yaşlı popülasyonda fiziksel aktivite düzeyi ve denge arasındaki ilişki yeterince çalışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı huzurevinde kalan 65 yaş ve üzeri yaşlılarda

*Doç.Dr Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kayseri

**Yrd.Doç.Dr Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kayseri

***Öğr Görv Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik ABD, Kayseri

Yazışma Adresi: Doç.Dr. Ferhan Soyuer

Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHMYO, 38039, Kayseri

Cep:0542 235 40 62

E-mail: soyuerf@erciyes.edu.tr

Makale Geliş Tarihi: 14.04.2011

Makale Kabul Tarihi: 07.10.2011

denge ve mobilite fonksiyonu ile fiziksel aktivite arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem

Araştırma Grubu:

Kesitsel tipteki bu çalışmaya 46 (% 37.1) kadın, 78 (% 62.9) erkek, yaş ortalamaları 75.0 ± 6.90 olan 124 yaşlı birey alınmıştır. Bu bireyler, çalışma kriterlerine uyan, huzurevinde kalan tüm yaşlılardır.

Çalışmaya dahil edilme kriterleri; 65 yaş ve üzerinde olan, iletişim kurulabilen, günlük aktivitelerinde bağımsız olabilen bireylerdir.

Çalışma tıp fakültesi etik kurulu tarafından onaylanmış ve çalışma öncesi bireylere çalışma onam formu imzalatılmıştır.

Ölçekler:

Yaşlı bireylerin sosyo-demografik özellikleri, aylık gelir, kurumda kalış süresi, kronik hastalıkların varlığı ve ilaç kullanımına ait bilgiler, araştırmacı tarafından Kişisel Bilgi Formunda toplanmıştır.

Çalışmada Stewart ve arkadaşları tarafından geliştirilen CHAMPS (yaşlılar için toplum içi aktivite programlar) fiziksel aktivite anketi modifiye edilerek kullanılmıştır. Stewart ve arkadaşları tarafından geliştirilen CHAMPS anketi 41 sorudan oluşmaktadır. Anket kullanım için Türk toplum yapısına uygun olarak soru adedi 33'e indirilmiştir (7).

Katılımcılara son bir ay bir hafta içerisinde yaptıkları tipik aktiviteler sorulmuş, eğer evet cevabı alındıysa önce haftada kaç kez, ardından haftada toplam kaç saat yaptıkları sorulmuştur (hatırlama kolay olsun diye süreler de verilmiştir). Ankette yer alan tüm fiziksel aktiviteler değerlendirilerek, haftalık kalori tüketimleri bulunmuştur.

Bireylerin boy ve vücut ağırlıkları ölçülerek beden kitle indeksleri (BKİ) kg/m^2 olarak hesaplanmıştır.

Rivermead Mobilite İndeksi (RMİ):

RMİ mobilite durumunu ölçmeye odaklı ve temel mobilite etkinliklerini içeren tek boyutlu bir indeks'tir. Guttman Skalasına uyan 14 soru ve bir gözlemeden oluşan, yatak içinde dönmeden koşmaya kadar bir dizi hiyerarşik aktiviteyi içermektedir. RMİ temel olarak kafa travması ya da inme sonrası fizyoterapi girişimlerinin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir ve hastane, poliklinik ya da ev ortamında, uzmanlık gerektirmeden kullanılabilirliği bildirilmektedir. Her "evet" yanıtı için 1 puan verilmekte ve 0-15 puan arası alınabilmektedir. 15 puan mobilitede sorun

olmadığını 14 puan ve aşağısı mobilite sorunu olduğunu göstermektedir (8).

Denge Testi:

Dengeyi değerlendirmek için Berg Denge Ölçeği (BDÖ) kullanıldı (9). Bu test kişilerin fonksiyonel aktivitelerini yaparken, dengelerini sürdürme yeteneklerini değerlendirmektedir. Test destek zemini azaltılarak zorlaştırılmaktadır. Bu denge testi 14 maddeden oluşmaktadır ve her bir bölüm 0 (kötü) ile 4 (en iyi) arasında derecelendirilerek, oturmadan ayağa kalkma, ayaklar bitişik olarak ayakta durma, tandem pozisyonunda ayakta durma, tek bacak üzerinde dengede kalma gibi pozisyonlar sırasındaki bağımlılık ve/veya bağımsızlık düzeyini ve kişinin pozisyon değişikliği yapabilmesini ölçer. BDÖ'den alınan en yüksek puan, en iyi dengeyi göstermektedir. 0-20 yüksek risk, 21-40 orta risk ve 41-64 düşük riski göstermektedir.

Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirme Skalası (10) uygulandı. Bu skaladan elde edilen toplam denge ve yürüme skoru 28 olup, 28-26 arası normal, 25-19 arası orta derece ve 19'un alt. ise ciddi düşme riski olarak kabul edilmektedir. Skorun 19'un altında olması durumunda düşme riskinin 5 kat arttığı öngörülmüştür.

İstatistiksel Analiz

Sürekli değişkenleri karşılaştırmak amacıyla; değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile yapılarak analizler yapılmıştır. İki grup karşılaştırmalarında, normal dağılım göstermeyen değişkenler için Mann-Whitney U Testi kullanıldı. Üç ve daha fazla grup karşılaştırmalarında normal dağılım göstermeyen değişkenler için Kruskal-Wallis Analizi kullanıldı. Tek Yönlü Varyans Analizi'nde fark çıkan gruplarda çoklu karşılaştırmalarda, homojen varyans göstermeyen gruplar için Dunn's testi kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyinin belirlenebilmesi amacı ile Spearman's korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmanın verileri SPSS-15.0 programı aracılığı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ kabul edilmiştir.

Bulgular

Grubun yaş ortalaması 75.0 ± 6.90 yıl olup, %62.9 'nu erkekler, %69.4'sini hiç eğitim almayanlar ve %83.9'nu eşi ölmüş/boşanmış kişiler oluşturmaktadır. Aylık gelir ortalaması 339.91 ± 218.02 TL olan grubun, % 80.6 'da en az bir kronik hastalık vardır. Kurumda kalma süresi, ortalama 3.20 ± 2.67 yıldır (Tablo 1).

Tablo 1. Yaşlı Bireylerin Sosyodemografik Bilgileri ve Değişkenlerle Olan İlişkileri

Değişkenler	N	%	Fiziksel Aktivite	Berg Denge	Tinetti Denge	Rivermead mobilite
Cinsiyet						
Kadın	46	%37.1	1121(1012-2443)	48(42-52)	24(22-28)	10(14-15)
Erkek	78	%62.9	2581(1012-4663)	52(42-54)	27(22-28)	15(14-15)
p			=0.00	=0.01	=0.00	=0.00
Medeni durum						
Evli	20	%16.1	1348(1245--4663)	46(42-54)	25(22-28)	15(14-15)
Dul	104	%83.9	2031(1012-4226)	45(42-56)	25(23-28)	15(14-15)
p			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Eğitim						
Okur- yazar değil	86	%69.4	1369(1012-3256)	48(42-50)	24(22-25)	15(14-16)
İlköğretim	33	%26.6	2296(1012-4500)	53(46-52)	26(24-27)	15(15-16)
Lise	5	%4.0	3466(1012-4663)	54(50-54)	28(26-28)	15(15-16)
p			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Kronik Hastalık						
Var	100	%80.6	1838(1012-3118)	45(42-56)	24(22-26)	13(14-15)
Yok	24	%19.4	2111(1012-3220)	51(42-56)	27(22-28)	14(14-16)
p			>0.05	=0.03	=0.05	=0.01
İlaç kullanımı						
Var	100	%80.6	1811(1012-3834)	50(42-54)	25(22-26)	13(14-15)
Yok	24	%19.4	2589(1012-4663)	51(42-56)	27(24-28)	15(14-16)
p			>0.05	>0.05	=0.02	=0.00
Yaş (yıl)	75.00±6.90					
	75(70-80)					
Kalış süresi (yıl)	3.20±2.67					
	2.25(1.0-4.75)					
Aylık Gelir (TL)	339.91±218.02					
	350(100-500)					
*BKİ (kg/m ²)	27.93±4.44					
	27.90(25-29.9) ^b					

BKİ: Beden kitle indexi
Aritmetik Ort±Standat Sapma, Ort (%25-%75)

Yaşlı bireylerde belirlenen kronik hastalıklar; Diabetes Mellitus (% 10,5), Hipertansiyon (% 55,6),

Koroner arter hastalığı (%14), Kalp yetmezliği (% 6.5), Artrit (%9.3) ve tiroid, akciğer, böbrek vs hastalıklardır.

Fiziksel aktivite, Berg denge, Tinetti denge ve mobilite değişkenleri; cinsiyet, medeni durum ve eğitim açısından istatistiksel olarak fark göstermiştir (p<0.05) (Tablo 1).

Kronik hastalığı olanlar, olmayanlara göre; denge ve mobilite testlerinden daha düşük puanlar almışlardır (p<0.05).

İlaç kullanan yaşlı bireyler, kullanmayanlara göre; Tinetti denge ve mobilite testlerinden anlamlı oranda düşük puanlar almışlardır (p<0.05).

Yaşlı bireylerin yaş ve aylık gelir değişkenleri; Berg denge, Tinetti denge ve mobilite ile; Kalış

süresi değişkeni ise, mobilite ile anlamlı ilişkiler göstermişlerdir ($p<0.05$) (Tablo 2).

Tablo 2. Değişkenler Arası Spearman's Korelasyonlar

	Fiziksel Aktivite	Berg	Tinetti	Rivermead mobilite
Yaş	$p>0.05$	-,214 =0.01	-,226 =0.01	-,279 =0.00
Aylık gelir	$p>0.05$,240 =0.00	,390 =0.00	,181 =0.04
Kalış süresi	$p>0.05$	$p>0.05$	$p>0.05$	-,177 =0.05
BKİ	$p>0.05$	$p>0.05$	$p>0.05$	$p>0.05$

Tablo 3. Yaşlılarda Uygulanan Test Değerleri

Değişkenler	Aritmetik Ort±Standart Sapma Ort (%25-%75)
Berg toplam puanı	45.42±12.11 50(42-56)
Tinetti toplam puanı	23.59±5.64 25(22-28)
Rivermead mobilite indexi puanı	13.89±2.46 15(14-16)
Fiziksel Aktivite (kcal)	2896.80±3287.65 1875.15(1012.06-4663.73)

Yaşlı bireylerin testlerden aldıkları puanlar Tablo 3'de gösterilmiştir.

Huzurevindeki bireylerin en çok tercih ettikleri aktivitelerin, yavaş yürüyüşlerin yapılması, arkadaşları veya aileyi ziyaret etme, bir görevi yerine getirme amaçlı yürüşlerin yapılması şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Fiziksel aktivite ile, Rivermead mobilite ($r=0.409$ $p<0.00$), Tinetti test ($r=0.545$ $p<0.00$) ve Berg denge ($r=0.381$ $p<0.00$) testleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 4. Fiziksel Aktivite ile Ölçülen Diğer Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar

	Berg toplam	Tinetti toplam	Rivermead mobilite
Fiziksel Aktivite	,381 $p<0.00$,545 $p<0.00$,409 $p<0.00$

Tartışma

124 yaşlı olgudan oluşan çalışma grubumuzda, fiziksel aktivite ile mobilite ve denge

fonksiyonları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Yapılan bu çalışma sonunda tüm aktiviteler gözönüne alındığında yaşlıların 2896 kalorilik haftalık enerji tüketiminin olduğu görülmektedir. Bu değerler literatür ile karşılaştırıldığında Huzurevinde kalan 65 yaş ve üstü bireylerin fiziksel olarak yeterince aktif olmadıkları görülmektedir. Haftalık kalori tüketimleri, egzersizden beklenen fayda için gereken değer altındadır. Kas kuvveti ve dayanıklılığı geliştirmek ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan dirençli çalışmalar yeterince yapılmadığı görülmüştür. Huzurevindeki bireylerin en çok tercih ettikleri aktivitelerin, yavaş yürüyüşlerin yapılması, arkadaşları veya aileyi ziyaret etme, bir görevi yerine getirme amaçlı yürüşlerin yapılması şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Stewart ve ark (11) nın yapmış olduğu çalışmada 65 yaş ve üstü bireylerin tüm egzersizler ile ilişkili aktiviteler için ise 2420 kilokalori harcadıkları tespit edilmiştir. Goggin ve Morrow (12), 60 yaş ve üstündeki bireylerde yaptıkları çalışma göstermektedir ki Amerikalılar'ın % 89'unun fiziksel aktivitenin sağlığa yararlı olduğunu bildiği halde %69 'nun yeterli fiziksel aktiviteye katılmadığını göstermiştir.

Yaşlılarda, fiziksel aktiviteye katılımın artırılması için, fiziksel aktivitenin yararları anlatılmalı, kalınan yerler yaşlıları en çok tercih ettikleri yürüyüş ve yürüyüş içeren aktiviteleri rahat bir şekilde yapabilecek şekilde düzenlenmelidir. İlerlemiş yaşta görülen kas kitlesi kaybı ve beraberinde oluşan kas kuvveti kaybından kaynaklanan yetersizliklerin ve bozukluklarının önlenmesi için kas kuvvetini geliştirici ya da devamlılığını sağlayıcı aktiviteler de katılım teşvik edilmelidir.

Yaşlanmayla dengeyi sağlayan afferent (vizüel, vestibüler, proprioseptif sistemler) ve efferent (kas güçleri ve eklem fleksibilitesi) mekanizmalar etkilenir. Toplum içinde yaşayan 65-69 yaş arasındaki kişilerin %13'ünde, 85 yaş ve üzerindeki insanların %46'sından fazlasında denge bozulduğu rapor edilmiştir (13). Denge düşmeyi önlemek için destek alan üzerinde vücudun kontrolünü sağlama kabiliyetidir. Statik ve dinamik olmak üzere iki tip denge vardır. Statik denge hareket etmeden dengede kalma kabiliyetini, dinamik denge ise dengeyi kaybetmeden veya düşmeden hareket etme yeteneğini gösterir. Yaşlı ve erişkin popülasyonda denge kontrolü ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yerinde dururken dengeyi koruma görevi, kişinin bir noktadan diğerine giderken dengeyi sağlamasından farklıdır. Statik dengede destek alan sabit kalır, sadece vücut

ağırlık merkezi (VAM) hareket eder. Bu durumda olay VAM'ı destek alan içinde tutmaya çalışmaktır. Hareketsiz ayakta durma sırasında dengeyi korumak için ayak bileği kaslarının aktivitesi yeterlidir.

Dinamik dengede ise hem destek alanı hem de VAM hareket halindedir ve tek ayak basma fazında VAM hiç bir zaman destek alan içinde tutulamaz. Yürüme sırasında ayakbileği aktivitesi yetersizdir (14). Yaşlılar sabit dururken postural salınımlar artmıştır, stabilite sınırlarına göre VAM ve destekalan merkezindeki yer değiştirmeleri kontrol etmeleri zorlaşmıştır (15).

Çalışmamız, fiziksel aktivite, Berg denge, Tinetti denge ve mobilite değişkenleri; cinsiyet, medeni durum ve eğitim açısından istatistiksel olarak fark göstermiştir. Literatürde, bulgumuza benzer çalışmalar vardır (16-18). Buna göre, kadınların, okur yazar olmayan ve evli olan yaşlı bireylerin, fiziksel aktivite, denge ve mobilite açısından daha riskli grupta olduklarını söyleyebiliriz. Benzer şekilde, kronik hastalığı olan yaşlılar ve ilaç kullananlar, literatürle benzer şekilde denge ve mobilite açısından daha riskli grubu oluşturdukları tesbit edilmiştir (17,18). Bulgularımızdan, yaşlı bireylerin yaş ve aylık gelir değişkenleri ile Berg denge, Tinetti denge ve mobilite testleriyle anlamlı ilişkiler göstermesi de literatürle uyum göstermektedir. (16-18).

Çalışmamızda fiziksel aktivite ile denge arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Literatürde bu konuda, Alzheimer demanslı hastalarda bir çalışma vardır. Fiziksel aktivite programına katılan yaşlıların denge fonksiyonlarının, katılmayanlardan daha iyi olduğu tespit edilmiştir (6). Yaşlılarda denge bozukluğu düşme ile ilişkilidir (19,20). Denge bozukluğu arttıkça düşme oranı da artmıştır. Yaşlılarda denge fonksiyonu düzeldikçe fiziksel aktivitelerinin artması da beklenen bir sonuçtur.

Yaşlılarda mobilitede azalma da beklenen bir durumdur. Mobilite kaybı düşme ve hasarlanma riskini artırır; inaktiviteye bağlı kas gücü, endurans ve fleksibilitesinde azalma olabilir ve günlük yaşam aktivitelerine, fiziksel aktiviteye tam katılımı engelleyebilir (20,21). Çalışmamızda da mobilite ile fiziksel aktivite arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Mobilite, nöronal sistem tarafından kontrol edilen, gövde ve bacakların kompleks hareketlerinden oluşmaktadır. Çeşitli beyin bölgelerinin hasarı, bozulmuş mobiliteye sebep olurken, bozulmuş periferik sinir fonksiyonu da yaşla ilişkili mobilite bozukluğu ile ilişkili olabilir (22).

Sonuç olarak, çalışmamız, yaşlılarda düşük bir fiziksel aktivite, bozulan bir denge ve mobilite fonksiyonunu gösterdiği gibi, fiziksel aktivite ile

denge ve mobilitenin ilişkisini de göstermiştir. Ayrıca; ileri yaştakilerin, kadınların, okur-yazar olmayanların, dulların, sürekli bir aylık geliri olmayanların, kronik hastalık durumu olan ve ilaç kullananların bir risk grubu olarak öncelikle ele alınması, bir grup olarak özellikle izlenmesi gerektiği de çalışmamızın bir başka sonucunu oluşturmaktadır. Bu konudaki, sınırlı sayıda çalışmaya, daha geniş popülasyonlardaki yaşlılarda gelecek çalışmalar destek vermelidir.

Physical Activity, Balance and Mobility Functions of 65 and over Older People Living at Rest Home

Abstract

Aim: The purpose of this study was to examine the relationship between physical activity and balance and mobility of 65 and over older people living at rest home.

Method: This study was performed on a sample group of 124 people who are in 65 and over at Gazioğlu Nursing Home in Kayseri. As a data-collecting device, the CHAMPS questionnaire by modifying (physical activity assessment questionnaire), Rivermead Mobility Index (RMI), Berg Balance Scale and Tinetti Balance and Walking Scale were used.

Results: The mean age of the older people is 75.00±6.90 consisting of 62.9 % males, 64.74% unsophisticated and 83.9 % widow/divorced individuals. The mean monthly income of the group is 323±220 TL. 80.6 % of them has at least a chronic disease. The mean stay time of the aged at the institution is 3.20+-2.67 years. Significant relationships were found between physical activity and Rivermead Mobility ($r=0.409$ $p<0.00$), and Berg Balance ($r=0.381$ $p<0.00$).

Conclusion: Physical activity was showed significant correlation with balance and mobility. Elderly who old age, women, illiterate, widowed ones, not a permanent monthly income, those with chronic illness, use medication have been risk group.

Key words: Elderly, balance, physical activity, mobility

Kaynaklar

1. Christofolletti G, Oliani MM, Gobbi S, Stella F. Effects of motor intervention in elderly patients with dementia: an analysis of randomized controlled trials. Top Geriatr Rehabil 2007; 23:149-154.
2. Yu F, Evans LK, Sullivan-Marx EM. Functional outcomes for older adults with cognitive impairment in a comprehensive outpatient rehabilitation facility. J Am Geriatr Soc 2005; 53:1599-1606.

3. Lord SR, Murray SM, Chapman K, Munro B, Tredemann A. Sit to stand performance depends on sensation, speed, balance and psychological status in addition to strength in older people. *J Gerontol* 2002; 57:539-543.
4. Sherrington C, Lord SR, Finch CF. Physical activity interventions to prevent falls among older people. *J Sci Med Sport* 2004; 7:43-51.
5. Netz Y, Wu MJ, Becker BT, Tenenbaum G. Physical activity and psychological well-being in advanced age: A meta-analysis of interventions studies. *Psychol Aging*. 2005; 20:272-284.
6. Rolland Y, Pillard F, Klapouszczak A, Reynish E, Thomas D, Andrieu S, et al. Exercise program for nursing home residents with Alzheimer's Disease: a 1-year randomized, controlled trial. *J Am Geriatr Soc*. 2007; 55:158-165.
7. Stewart AL, Mills KM, King AC, Haskell WL, Gillis D, Ritter PL. CHAMPS physical activity questionnaire for older adults: outcomes for interventions. *Med Sci Sports and Exerc* 2001;33 :1126-1141.
8. Akın B, Emiroğlu ON. Rivermead Mobilite İndexi (RMİ) Türkçe formunun yaşlılarda geçerlilik ve güvenilirliği. *Türk Geriatri Dergisi* 2007; 10:124-130.
9. Berg KO, Wood-Dauphinee SL, Williams JI, Maki B. Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. *Can J Public Health*, 1992; 83:7-11.
10. Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. *J Am Geriatr Soc* 1986; 34:119-126.
11. Stewart AL, Mills KM, King AC, Haskell WL, Gillis D, and Ritter PL. CHAMPS physical activity questionnaire for older adults: outcomes for interventions. *Med. Sci Sports and Exerc* 2001; 33:1126-1141.
12. Goggin NL, Morrow JR. Physical activity behaviors of older adults. *Journal of Aging and Physical Activity* 2001; 9:58-66.
13. Felsenthal G, Ference TS, Young MA. Aging of organ systems. Gonzales EG, Myers SA, Edelstein JE, Lieberman JS, Downey JA (Ed): *Downey and Darling's Physiological Basis of Rehabilitation Medicine*. 3. Bask. Butterwoth Heinemann Boston 2001; pp 561-577.
14. Woollacott MH, Tang PF. Balance control during walking in the older adult: Research and its implications. *Phys Ther* 1997; 77:646-660.
15. Shkuratova N, Morris ME, Huxham F. Effects of age on balance control during walking. *Arch Phys Med Rehabil* 2004; 85:582-588.
16. Rozzini R, Frisoni GB, Bianchetti A, Zanetti O, Trabucchi M. Physical Performance Test and activities of daily living scales in the assessment of health status in elderly people. *Journal of American Geriatric Society* 1993; 41:1109-1113.
17. Guralnik JM, LaCroix AZ, Abbott RD, Berkman LF, Satterfield S, Evans DA, et al. Maintaining mobility in late life: I Demog Demographic characteristics and chronic conditions. *American Journal of Epidemiology* 1993; 137:845-857.
18. Beland F, Zunzunegui MV. Predictors of functional status in older people living at home. *Age and Aging* 1999; 28:153-159.
19. Nitz JC, Choy NL. The efficacy of a specific balance strategy training programme for preventing falls among older people: A pilot randomised controlled trial. *Age and Ageing* 2004; 33:52-58.
20. Means KM, Rodell DE, O'Sullivan PS. Balance, mobility and falls among community dwelling elderly persons. Effects of a rehabilitation exercise program. *Am J Phys Med Rehabil* 2005; 84:238-250.
21. Rejeski WJ, Brawley LR. Functional health: Innovations in research on physical activity with older adults. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 2006; 38:93-99.
22. Duncan PW, Chandler J, Studenski S, Hughes M, Prescott B. How do physiological components of balance affect mobility in elderly men? *Arch Phys Med Rehabil* 1993; 74:1343-1349.

Klinik Çalışma

Laboratuvarımızda Kronik Hepatitli Hastalara Ait HBV DNA ve HCV RNA Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yasemin Bayram*, Mehmet Parlak**, Aytekin Çıkman***, Bilge Gültepe*

Özet

Amaç: Çalışmada kronik Hepatit B virüs (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) hastalarının takibinde ve tedaviye yanıtın izlenmesinde önemli yer tutan HBV DNA ve HCV RNA testi sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2011 ve Mart 2012 tarihleri arasında serum örneklerinde çalışılan 703 HBV DNA ve 71 HCV RNA moleküler testi sonuçları geriye dönük incelenmiştir. HBV DNA ve HCV RNA testi real-time polimeraz zincir reaksiyonu (COBAS® TaqMan® High Pure HBV ve HCV sistem, Roche, Almanya) yöntemiyle çalışılmıştır. HBV DNA pozitifliğinin cinsiyetler arasında istatistik açıdan incelenmesi için Z Testi ile oran karşılaştırması yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 703 HBV-DNA testinin 168'i erkek, 94'ü kadın olmak üzere toplam 262 (%37) hastada viral yük 10^4 kopya/ml üzerinde saptanmıştır. Pozitif olarak kabul ettiğimiz hastaların erkek ve kadın oranları sırasıyla %36 ve %39 olarak tespit edilmiş olup bu fark istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. HBV DNA için kopya sayısı 10^4 ve üzeri saptanan 30 (%11) hastada tedavi takibi amacı ile test tekrar istenmiştir. HBV DNA negatif saptananlarda test tekrar oranı %6 olarak bulunmuştur. HCV-RNA testi uygulanan 71 hastanın 7'si erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam toplam 10 hastada (%14) kopya sayısı 10^4 ve üzeri saptanmıştır.

Sonuç: Kronik HBV ve HCV gibi enfeksiyonları ilimizde yüksek oranda görülmektedir. Bu nedenle nükleik asit saptama tetkiklerinin takibinin yapılarak periyodik olarak bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu alanda daha kapsamlı çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: HBV DNA, HCV RNA

Hepatit B virüs (HBV), Hepadnaviridae ailesinde kısmi çift sarmallı, zarflı DNA virüsü olup karaciğerde replike olarak immun aracılı mekanizmalarla karaciğer hasarına neden olmaktadır. HBV ile birlikte kronik hepatitlerin başlıca nedenlerini oluşturan Hepatit C virüs (HCV) ise Flaviviridae ailesinde yer alan tek sarmallı ve zarflı RNA virüsüdür.

HBV gibi karaciğerde replike olmakta ve karaciğer anormalliklerine neden olarak siroz, karaciğer hasarı ve HCC'yi de içine alan ciddi komplikasyonlara neden olmaktadır (1, 2). Serum HBV DNA ve HCV RNA düzeylerinin belirlenmesi, virüs replikasyonunun izlemi ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olarak bilinmektedir (3, 4).

HBV için viral yükün hepatosellüler karsinoma (HCC) ve sirozla yakın ilişkili olduğu öne sürülmektedir. Viral yükün 10^5 kopya/ml'nin üzerinde olduğu durumlarda bunun tespit edilemeyecek düzeyde olanlara göre HCC riski altı kat daha fazladır (5, 6). Bu nedenle viral yükün saptanması ve takibi ileride gelişecek olan komplikasyonların varlığı açısından çok önem arz etmektedir.

Bu çalışmada; hastanemizde bir yıllık süre içerisinde kronik HBV ve HCV hastalarının takibinde ve tedaviye yanıtın izlenmesinde önemli yer tutan HBV DNA ve HCV RNA testi sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Çalışma Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülmüştür. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi'nde sunulmuştur. Poster No. PP102 (5-8 Haziran 2012, Ankara)

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

** Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van

*** Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzincan

Yazışma Adresi: Uz. Dr. Mehmet PARLAK

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van

Tel: +90 505 223 40 36

E-mail: mehmetparlak65@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.07.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 15.08.2012

Gereç ve Yöntem

Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ocak 2011 ve Mart 2012 tarihleri arasındaki dönemde serum örneklerinde çalışılan HBV-DNA ve HCV-RNA moleküler testi sonuçları geriye dönük incelenmiştir. Toplam 703 hastada HBV DNA ve 71 hastada HCV RNA testi çalışılmıştır. Viral nükleik asit ekstraksiyonu, 200 µl serum örneğinden High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche Applied Science, Almanya) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Serum nükleik asit kantitasyonu ise real time PCR yöntemi ile (COBAS® TaqMan® High Pure HBV ve HCV sistem, Roche, Almanya) üretici firmanın önerileri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu yöntemle HBV DNA için saptama sınırı 6 IU/ml, lineer aralığı; 29-1.1x10⁸ IU/ml iken HCV RNA için saptama sınırı 8.8 IU/ml, lineer aralığı; 25-3,91x10⁸ arasındadır.

HBV DNA pozitifliğinin cinsiyetler arasında istatistik açıdan incelenmesi için Z Testi ile oran karşılaştırması yapılmıştır.

Bulgular

HBV-DNA testi uygulanan 703 hastanın 463'ü (% 66) erkek, 240'ı (% 34) kadın olarak belirlendi. Çalışmaya alınan 703 HBV-DNA testinin 208'i (%30) 10⁴-10⁷ kopya/ml arasında, 54'ü (%7) 10⁷ kopya/ml üzerinde saptanmıştır. Kopya sayısı 10⁴ ve üzeri saptanan 262 hastanın; 0-20 arasında 32 hasta, 20-40 arasında 144 hasta, 40 yaş üzeri 86 hasta olduğu belirlenmiştir. Kopya sayısı 10⁴ ve üzeri saptanan hastalarda 168'i (% 64) erkek, 94'ü (% 36) kadın olarak belirlenmiştir. HBV DNA pozitiflik oranı erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla % 36 ve % 39 olarak tespit edilmiş olup bu fark istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. HBV DNA testi uygulanan hastaların yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı tabloda verilmiştir.

Tablo. HBV DNA testi uygulanan hastaların yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı

Yaş Aralığı	104-107		>107		Toplam
	kopya/ml		kopya/ml		
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	
0-20	10	4	7	11	32
20-40	79	38	18	9	144
40-60	44	30	6	2	82
>60	3	0	1	0	4
Toplam	136	72	32	22	262

HBV DNA için kopya sayısı 104 ve üzeri saptanan 30 (% 11) hastada tedavi takibi amacı ile test tekrar istenmiştir. HBV DNA negatif saptananlarda test tekrar oranı %6 olarak bulunmuştur. HCV-RNA testi uygulanan 71 hastanın; 7'si erkek, 3'ü kadın olmak üzere 10'unda (% 14) kopya sayısı 104 ve üzeri saptanmıştır. HCV RNA pozitiflik oranı erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla % 19 ve % 12 olarak tespit edilmiş olup pozitiflik sayısının az olması nedeni ile istatistik değerlendirme yapılamamıştır.

Tartışma

Kronik HBV enfeksiyonu tedavisinin amacı HBV replikasyonunu durdurarak siroz, karaciğer yetmezliği ve HCC gelişimini önlemektir. Bu noktada birincil hedef HBV-DNA'nın azalması ya da negatifleşmesidir (7).

Serum HBV DNA düzeyi, farklı klinik durumlarda HBV replikasyonunun yönetiminde spesifik ve etkili göstergedir (3). Ayrıca HBV DNA düzeylerinin seri izlemi tedavi gereksiniminin tahmini ve belirlenmesinde gelişigüzel yapılan herhangi bir testten daha önemlidir (8). HBV DNA miktarının kantitatif ölçülmesi kullanılan tedavi şemasının etkili olup olmadığını anlamamıza, tedavi süresini ve dozunu belirlememize ve gerektiği durumlarda tedaviyi değiştirmemize yardımcı olmaktadır (9).

Kronik HBV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan Pegile-interferon için HBV DNA izlem sıklığı, tedavi süresince her 3-6 ayda bir, tedavi bitiminde ve tedavi kesildikten sonra her 6 ayda bir şeklindedir. Nükleoz(t)id analogu kullanan hastalarda ise tedavi süresince HBV DNA düzeyleri her 3-6 ayda bir bakılmalıdır. Tanı konulan hastalarda HBV DNA ilk 3 ay boyunca erken relapsı saptayabilmek açısından her ay, tedaviye yanıtızlarda her 3 ayda bir, tedaviye yanıtı olgularda ise 6 ayda bir bakılmalıdır (10). Çalışmamızda HBV DNA yüksek ve normal bulunan hastalarda test tekrar oranı sırasıyla %11 ve %6 olarak belirlenmiştir. Her ne kadar bu sonuç hastanemizde kronik HBV enfeksiyonu takibinin yeterli düzeyde olmadığını göstermekte ise de ALT düzeyleri, biyopsi skorları, HBeAg, anti-HBc sonuçları ve tedavi alıp almadıkları bilinmediğinden bu konuda daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerekliliğini ortaya konmuştur.

HBV DNA pozitiflik oranları incelendiğinde Özbilge ve ark (11) 1000 kopya ve üzerini pozitif kabul ettikleri çalışmalarında HBV DNA pozitifliğini %41 oranında bildirmişlerdir. On bin kopya ve üzerini değerlendirmeye aldığımız çalışmamızda pozitiflik oranı %37 olarak saptanmış olup yukarıdaki çalışma ile bulunan bu

fark, pozitiflik kriterinin deęişkenliğine bağlanmıştır. HBV pozitifliği ile cinsiyetler arasındaki ilişki açısından yapılan çalışmalar incelendiğinde; cinsiyetler arasında fark olmadığı, erkeklerde veya kadınlarda daha yüksek oranda saptandığı belirtilen farklı sonuçlar bildirilmiştir (12, 13). Çalışmamızda HBV DNA pozitifliği açısından cinsiyetler arasında saptanan fark istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır.

HCV RNA genellikle virüs alındıktan sonra 1-2 hafta içinde saptanabilir. Tedavi planlanan hastalarda ve tedavi takibinde HCV RNA kantitatif olarak belirlenmelidir (14). HCV-RNA düzeylerinin kantitasyonu HCV enfeksiyonu olan hastaların tedavi izleminde önemlidir. Tedavi öncesi düzeyler, interferon ribavirin tedavisine yanıtı değerlendirmede prognostik değere sahip olabileceği gibi, RNA düzeylerinin tedavi sırasında düşüşleri kalıcı virolojik yanıt ile ilişkilidir (4). Çalışmada on hastada HCV RNA pozitif saptanmış olup tedavi takibinde hastalarda testin tekrar edilmediği saptanmıştır.

Sonuç olarak kronik Hepatit B ve C gibi enfeksiyonların görülme oranının yüksek olduğu ilimizde, negatif hastaların izlenmesi ve pozitif hastaların tedavi yanıtının değerlendirilmesinde nükleik asit saptama tetkiklerinin takibi büyük önem taşımaktadır. Bu enfeksiyonların önlenmesi açısından bu gibi çalışmaların periyodik olarak bildirilmesi ve ALT düzeyleri, biyopsi skorları, HBeAg, anti-HBc sonuçları ve tedavi alıp almadıkları gibi verilerle birlikte daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerekliliği ortaya konmuştur.

Investigation of HBV DNA And HCV RNA Results of Chronic Hepatitis Patients In Our Laboratory

Summary

Objective: The aim of this study was to evaluate of HBV DNA and HCV RNA test results which take important place in follow-up procedure for patients with chronic Hepatitis B virus (HBV) and Hepatitis C virus (HCV) infection and evaluation of the response to the therapy.

Material and Method: A total of 703 HBV DNA and 71 HCV RNA molecular test results from serum samples collected between January 2011 and March 2012 were retrospectively examined. HBV DNA and HCV RNA were analyzed by real-time polymerase chain reaction (COBAS® TaqMan® High Pure HBV ve HCV system, Roche, Germany). For statistical analysis of HBV DNA positivity between sexes, Z test rate comparison was used.

Results: From 703 HBV-DNA tests used in the study, in 262 (37%) patients including 168 men (64%) and 94 (36%) women, the viral load was found to be higher than 10^4 copies/ml. The rates of patients accepted as positive were 36% and 39% for men and women, respectively, and observed difference was not found statistically important. For 30 patients (11%) with more than 10^4 number of copies of HBV DNA, repeated test was required for follow-up procedure purpose. HBV DNA negative patients test repeat rate was found as 6%. HCV-RNA test was performed on 71 patients and in 10 patients (14%), including 7 men and 3 women, number of copies was higher than 10^4 .

Conclusion: Chronic HBV and HCV infections are highly prevalent disease in our province. Therefore, the follow-up and periodically reporting of nucleic acid examinations are very important. In addition, this has been revealed that more extensive studies should be conducted in this area.

Key Words: HBV DNA, HCV RNA

Kaynaklar

1. Riaz M, Idrees M, Kanwal H, Kabir F. An overview of triple infection with hepatitis B, C and D viruses. *Virology* 2011; 8:368.
2. Koneman E, Winn W, Alen S, Janda W, Procop G, Schreckenberger P, et al. Diagnosis of Infection Caused by viruses. In: Koneman's Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th Edition, p: 1327-1419, Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
3. Yalçın K, Deęertekin H, Alp MN, Tekeş S, Satıcı Ö, Budak T. Determination of serum hepatitis B virus DNA in chronic HBsAg carriers: Clinical significance and correlation with serological markers. *Turk J Gastroenterol* 2003; 14(3):157-163.
4. Altuęlu İ, Yazan Sertöz R, Zeytinoęlu A, Şahin H, Erensoy S. Hepatit C Virus-RNA (HCV-RNA) Kantitasyonunda Cobas Amplicor HCV Monitor Test V2.0 İle Realart HCV Rg RT PCR Testinin Karşılaştırılması. *İnfeksiyon Derg* 2005; 19(1):1-4.
5. Wright TL. Introduction to chronic hepatitis B infection. *Am J Gastroenterol* 2006; 101(1):1-6.
6. Tsai WL, Chung RT. Viral hepatocarcinogenesis. *Oncogene*. 2010; 29(16):2309-2324.
7. Aydın K. Kronik Hepatit B'de Güncel Tedavi. *ANKEM Derg* 2006; 20(2):203-207.
8. Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update 2009. *Hepatology* 2009; 50(3):661-662.
9. Köse Ş, Oęuz Gülcü F, Topaloęlu S, İyi T. Hepatit B Virus (HBV) DNA Düzeyleri ile Serum Alanin Aminotransferaz Düzeyleri ve HBV Serolojik Göstergeleri Arasındaki İlişki. *Viral Hepatit Derg* 2011; 17(2):57-61.

10. Sünbül M. Kronik Hepatit B'de Güncel Tedavi. ANKEM Derg 2008; 22:53-56.
11. Özbilge H, Zeyrek FY, Uzala Mızraklı A, Tümkaya B. Hepatit B Virus DNA Pozitifliği ve Serolojik Testler. Erciyes Tıp Derg 2005; 27(1):17-21.
12. Zhang H, Li Q, Sun J, Wang C, Gu Q, Feng X et al. Seroprevalence and risk factors for hepatitis B infection in an adult population in Northeast China. Int J Med Sci. 2011; 8(4):321-331.
13. Scaraveli NG, Passos AM, Voigt AR, Livramento A, Tonial G, Treitinger A, et al. Seroprevalence of hepatitis B and hepatitis C markers in adolescents in Southern Brazil. Cad Saude Publica 2011; 27(4):753-758.
14. II. Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Konsensus Toplantısı Raporu, Hepatit C Enfeksiyonunda Tanı ve Tedavi. Viral Hepatit Derg 2008; 13(2):57-65.

Olgu Sunumu

Hiperimmünglobulin E Sendromlu Bir Olgu

Ayşe Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz, Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Faruk Altun

Özet

Hiperimmünglobulin E (hiper IgE) sendromu (Job sendromu), serum immünglobulin E seviyesinde yükseklik, atopik dermatit benzeri kronik egzema, tekrarlayan piyojenik infeksiyonlara eğilim, pnömatozel, nötrofil kemotaksis bozukluğu ve değişken T hücre fonksiyon bozukluğu ile karakterize, nadir görülen bir immün yetmezlik hastalığıdır.

Kırkbir yaşında erkek hasta, doğduğundan beri var olan, özellikle kış aylarında artan kaşıntı, kızarıklık, kabuklanma ve sık tekrarlayan apse şikayetleri nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastaya mevcut klinik ve laboratuvar bulgularıyla hiper IgE sendromu tanısı kondu. Uzun bir süre farklı kliniklerde atopik dermatit tanısıyla takip edilmesi, tedavilere direnç göstermesi ve nadir görülmesi nedeniyle olgunun bildirimini uygun görülmüştür.

Anahtar kelimeler: *Atopik dermatit, hiperimmünglobulin E sendromu, job sendromu*

Hiper IgE sendromu (Job sendromu), serum immünglobulin E seviyesinde yükseklik, atopik dermatit benzeri kronik egzema, tekrarlayan piyojenik infeksiyonlara eğilim, pnömatozel, nötrofil kemotaksis bozukluğu ve değişken T hücre fonksiyon bozukluğu ile karakterize, ender rastlanan bir immün yetmezlik hastalığıdır (1).

Burada uzun bir süre boyunca atopik dermatit tanısıyla izlenen, şiddetli egzematize lezyonları ve tekrarlayan deri apseleri olan bir olgu bildirilmektedir.

Olgu Sunumu

Kırkbir yaşında erkek hasta doğduğundan beri var olan, özellikle kış aylarında artan, kaşıntı, kızarıklık, kabuklanma ve sık tekrarlayan apse şikayetleri nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Daha önce atopik dermatit tanısı konularak farklı zamanlarda UVB fototerapisi uygulandığı, sistemik prednizolon, antihistaminik ve siklosporin gibi ilaçlar ile topikal nemlendiriciler

kullandığı öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde yüzde, sırtta, karında, ekstremitelerde, el ve ayak dorsumlarında, çoğu ekskoriye olmuş yaygın papüller, yer yer kirli sarı deskuamasyonlar ile çene sol yanında 2 x 1.5 cm ebatlarında derin yerleşimli, hafif fluktasyon veren inflamatuvar nodüler yapıda bir apse mevcuttu (Resim 1,2).

Resim 1. Hastanın yüz görünümü.

Diğer sistem bulguları doğal olan olgunun yapılan laboratuvar incelemesinde; periferik kanda 1400/ml (% 13) oranında eozinofili saptandı.

*19-23 Ekim 2010'da 23.Ulusal Dermatoloji Kongresinde yazılı poster olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Van

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Ayşe Serap Karadağ
Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Tel:04322146468

E-mail: drayserem@yahoo.com

Makale geliş Tarihi: 10.01.2011

Makale Kabul Tarihi: 12.05.2011

Resim 2. Hastanın sırtında çok sayıda ekzoriye papül görülmekte.

IgE seviyesi 14.000 U/ml idi (0-100 U/ml). Diğer laboratuvar tetkikleri (rutin biyokimya, HIV, anti-HCV, HBsAg serolojik incelemeleri) negatif olarak saptandı. Akciğer grafisinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı. Sistemik antibiyotik, sistemik kortikosteroid, topikal nemlendiriciler verildi, apse boşaltıldı. Lezyonlarında oldukça gerileme oldu (Resim 3). Eozinofil oranı %0.2'ye, IgE değeri ise birkaç ay içinde 900 U/ml'ye düştü. Hasta halen takibimiz altındadır.

Resim 3. Tedavi sonrası lezyonların gerilemiş hali görülmekte.

Tartışma

Hiper IgE sendromu genelde otozomal dominant tipte kalıtıldığı düşünülen ve bazen sporadik şekilde ortaya çıkabilen, az görülen bir immün yetmezlik hastalığıdır (1). İlk olarak 1972'de Buckley ve ark. tarafından kaba yüz görünümü, periferik eozinofili ve yüksek serum IgE seviyeleri olan iki erkek vakada tanımlanmıştır (2).

Araştırmacılar hastalığın altta yatan patolojisinin ve yüksek serum IgE seviyesinin nedeninin T hücre defekti olduğunu bildirmiştir (3). Artmış IgE interferon- γ ve interlekin-12 üreten T1 helper hücrelerini baskılamakta, T2 supresör hücreleri aktive olmakta ve T1 ile T2 hücreleri arasında dengesizlik oluşmaktadır (4). Hastaların serumlarında *S. aureus*'a karşı spesifik IgE antikorların geliştiği, bunun da *S. aureus* ile sık cilt ve akciğer infeksiyonlarına neden olduğu gösterilmiştir (5). Olgumuzda da sık cilt infeksiyonları öyküsü mevcuttu ve çenedeki cilt lezyonundan alınan yara kültüründe *S. aureus* üremesi oldu.

Pek çok sistemi etkileyen bu hastalıkta immün sistem, dişler, bağ ve iskelet doku tutulabilmektedir. Hastalık sporadik tipte ve erken yaşta ortaya çıkarken, otozomal dominant kalıtıma da rastlanmaktadır. Kız erkek dağılımı eşit olup insidansı 6 milyonda 1 olarak bildirilmektedir (3). Olgumuzda da hastalık sporadik olarak erken yaşta ortaya çıkmıştı ve ailede benzer yakınması olan yoktu.

Hiper IgE sendromunda döküntülerin dağılım ve karakteristik özelliği atopik dermatitten farklıdır. Atopik dermatitteki cilt bulguları vücudun daha fazla fleksör yüzeylerini tutmaktadır. Papüler lezyonlar ise eritemli zeminde yerleşmiştir. Hiper IgE sendromunda ise tutulum daha çok yüzde ve vücudun ekstansör yüzeylerinde olup lezyonlar keskin sınırlarla ayrılmıştır (6). Olgumuzdaki papüller ve ekskoryasyonlar daha çok yüz ile ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde yerleşmekteydi. Hiper IgE sendromunun atopik dermatit ile ayırıcı tanısındaki diğer klinik ipuçları ise; atopik dermatitli hastalarda veya aile bireylerinde gıda allerjisi, astım ve alerjik rinit sıklıkla saptanabilir. Bu hastalarda *S.aureus*'a bağlı deri infeksiyonları yüzeysel iken hiper IgE sendromlu hastalarda derin yerleşimlidir. Mukokütanöz kandidiyazise hiper IgE sendromlu olgularda sık rastlanır. Atopik dermatitte lezyonlar yaşamın ilk 2-4 ay sonrası başlarken, hiper IgE sendromunda ise yaşamın ilk iki ayında cilt bulguları ortaya çıkmaktadır (7). Hiper IgE sendromu ve atopik dermatitin ayırıcı tanısı Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Atopik dermatit ve hiper IgE sendromunun ayırıcı tanısı

	Atopik Dermatit	Hiper IgE sendromu
Deri lezyonları	Tipik (Daha çok fleksörlerde)	Atipik (Yüzde, ekstremitelerde)
Fenotipik özellikler	Yok	Karakteristik yüz görünümü
Abse	Yüzeysel	Derin
Aile/kişisel atopi	Var	Yok
Başlangıç zamanı	Doğumdan 2-4 ay sonra	İlk 2 ay
IgE düzeyi	Daha düşük	>5000 Ü/ml
Eozinofili	Sık	Sık

Olgumuzda atopi hikayesi yoktu ve oluşan apseler derin yerleşimliydi. Lezyonların bebekliğinden beri var olduğu öğrenildi.

Hiper IgE sendromlu hastalarda kaba yüz görünümü (Resim 1), geniş burun köprüsü, belirgin bir burun, yanaklar ve çene arasındaki orantısızlık dikkat çeken bulgulardandır (8). Olgumuzda da tarif edilen fiziksel özellikler mevcuttu.

Hiper IgE sendromu nadir görülen ve klinik bakımdan atopik dermatit ile bazen ayırdedilemeyen bir hastalıktır. Hastalarda piyogenik akciğer enfeksiyonlarının neden olduğu pnömatosel ve bronşiyektazi Pseudomonas gibi gram negatif bakteriyel enfeksiyonlara ve özellikle Aspergillus ile olan fungal enfeksiyonlara zemin oluşturabilir. Ayrıca kemiklerde skolyoz, osteopeni ve travma ile uzun kemikler, kaburgalar ve pelvik kemiklerde kolay kırılmalar ve dejeneratif eklem hastalığı oluşabilir. Çeşitli organlarda arteriyel anevrizmalar olup kardiyak anevrizmalar miyokard enfarktüsü ile sonuçlanabilir (9-11). Klinik ve laboratuvar bulgularla erken tanı konması oluşabilecek bu tür komplikasyonların erken saptanmasında ve önlenmesinde yararlı olabilecektir.

A Case of Hyperimmunoglobulin E Syndrome

Abstract

Hyperimmunoglobulin E (hyper-IgE) syndrome (Job syndrome) is a rare immunodeficiency disease characterized by elevation of serum immunoglobulin E level, atopic-like chronic eczema, tendency for recurrent pyogenic infections pneumatoceles, reduced neutrophil chemotaxis and variable T cell function impairment.

Forty-one years old male patient applied to our outpatient clinic with complaints of itching, redness, scaling, crusting and recurrent abscesses

exacerbating especially during the winter months since his birth. Based on his clinical and laboratory findings a diagnosis of hyper-Ig E syndrome was made. He has previously been misdiagnosed as atopic dermatitis for a long time. Since it is rarely encountered and treatment-resistant we report this case.

Key words: Atopic dermatitis, hyperimmunoglobulin E syndrome, job syndrome

Kaynaklar

1. Grimbacher B, Schäffer AA, Holland SM, et al. Genetic linkage of hyper-IgE syndrome to chromosome 4. Am J Hum Genet 1999; 65:735-744.
2. Buckley RH, Wray BB, Belmaker EZ. Extreme hyperimmunoglobulinemia E and undue susceptibility to infection. Pediatrics 1972; 49:59-70.
3. Grimbacher B, Holland SM, Gallin JI, et al. Hyper-IgE syndrome with recurrent infections - an autosomal dominant multisystem disorder. N Engl J Med 1999; 340:692-702.
4. Geha RS, Reinherz E, Leung D, McKee KT Jr, Schlossman S, Rosen FS. Deficiency of suppressor T cells in the hyperimmunoglobulin E syndrome. J Clin Invest 1981; 68:783-791.
5. Netea MG, Kullberg BJ, van der Meer JW. Severely impaired IL-12/ IL-18/ IFN gamma axis in patients with hyper IgE syndrome. Eur J Clin Invest 2005; 35:718-721.
6. Chamlin SL, McCalmont TH, Cunningham BB, et al. Cutaneous manifestations of hyper-IgE syndrome in infants and children. J Pediatr 2002; 141:572-575.
7. Hochreutener H, Wüthrich B, Huwyler T, Schopfer K, Seger R, Baerlocher K. Variant of hyper-IgE syndrome: the differentiation from atopic dermatitis is important because of treatment and prognosis. Dermatologica 1991; 182:7-11.
8. Borges WG, Hensley T, Carey JC, Petrak BA, Hill HR. The face of Job. J Pediatr 1998; 133:303-305.

Karadağ ve ark.

9. Freeman AF, Holland SM. The hyper-IgE syndromes. *Immunol Allergy Clin North Am* 2008; 28:277-291.
10. Freeman AF, Kleiner DE, Nadiminti H, et al. Causes of death in hyper-IgE syndrome. *J Allergy Clin Immunol* 2007; 119:1234-1240.
11. Heimall J, Freeman A, Holland SM. Pathogenesis of hyper IgE syndrome. *Clin Rev Allergy Immunol* 2010; 38:32-38.

Olgu Sunumu

Abdominal Testis ile Karışan Retroperitoneal Castleman Hastalığı

Mehmet Kalkan*, Coşkun Şahin*, Ergun Uçmaklı**

Özet

22 yaşında erkek hasta, kliniğimize sol testisinin yerinde olmaması yakınması ile başvurdu. Muayenede penis normal, sağ testis skrotumda normal boyut ve kıvamda görüldü. Sol testis, skrotumda ve sol inguinal kanalda palpe edilemedi. Tüm batın bilgisayarlı tomografisinde (BT), sol böbrek medialinde ve paraaortik alanda testisin embriyolojik iniş yolu üzerinde 3x3 cm çapında solit lezyon rapor edildi (Resim 1). Olguya laparoskopik eksplorasyon uygulandı. BT'de tariflenen solit lezyonun; retroperitoneal alanda, epididimi olmadığı, bir pedikülle karın arka duvarına bağlı, tunika albuginea benzeri bir kapsülle çevrili ve düzgün yüzeyle olduğu görüldü. Laparoskopik eksizyon uygulandı (Resim 2). Patolojik tanı Castleman hastalığı olarak rapor edildi (Resim 3).

Anahtar sözcükler: Castleman hastalığı, retroperitoneal alan, testis.

Castleman hastalığı, morfolojik ve klinik olarak heterojen lenfoproliferatif bir hastalıktır. Etyopatogenezinde genellikle immün sistem bozukluğu sorumlu tutulmaktadır (1). Olguların % 70' inden fazlasında hastalık toraks içinde mediasten veya hilusta yerleşmekle birlikte; daha az sıklıkla boyun, pelvis, plevra, kas, retroperitoneal bölge, batın ve aksiller bölgede de lokalize olabilmektedir (2).

Bu olgu nedeniyle; ele gelmeyen testisli olgularda, retroperitoneal alanda saptanan testis boyutlarındaki kitlelerin, abdominal testis ile karışabileceği ve ayırıcı tanının bazen ancak patolojik olarak konabileceği literatür eşliğinde tartışıldı.

Olgu Sunumu

22 yaşında erkek hasta, kliniğimize sol testisinin yerinde olmaması yakınması ile başvurdu. Muayenede penis normal, sağ testis skrotumda normal boyut ve kıvamda görüldü.

Sol testis, skrotumda ve sol inguinal kanalda palpe edilemedi. Tüm batın bilgisayarlı tomografisinde (BT), sol böbrek medialinde ve paraaortik alanda testisin embriyolojik iniş yolu üzerinde 3x3 cm çapında solit lezyon rapor edildi (Resim 1).

Resim 1. Abdominal tomografide sol paraaortik alanda 3x3 cm çapında solid lezyon.

Olguya laparoskopik eksplorasyon uygulandı. BT'de tariflenen solit lezyonun; retroperitoneal alanda, epididimi olmadığı, bir pedikülle karın arka duvarına bağlı, tunika albuginea benzeri bir kapsülle çevrili ve düzgün yüzeyle olduğu görüldü. Laparoskopik eksizyon uygulandı

*Sema Hastanesi Üroloji Kliniği, Maltepe/İstanbul

**Sema Hastanesi Patoloji Kliniği, Maltepe/İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet KALKAN

Özel Sema Hastanesi Sahil yolu sok. No: 16 34844 Dragos, Maltepe/ İstanbul

Tel: +90 532 2650917

Faks no: 02163528359

E-mail: drkalkan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 26.07.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 09.09.2011

(Resim 2). Patolojik tanı Castleman hastalığı olarak rapor edildi (Resim 3).

Resim 2. Laparoskopik olarak eksize edilmiş lezyonun kesiti.

Resim 3. Olgunun mikroskopik görünümü (Castleman hastalığı) follükülün santralinde aşırı hiyalinize vasküler proliferasyon (200 x HE).

Tartışma

Erişkin ele gelmeyen testisli olguların %20'si vanishing testisli olgulardır. Geri kalanların hemen tamamına yakını internal inguinal ringin hemen önünde pelvik bölgede yer alırlar (3). Çok nadiren de olsa testisin embriyolojik iniş yolu üzerinde herhangi bir seviyede atipik yapıda da olabilmektedir.

Olgumuzda sol skrotum boş ve testis inguinal kanalda da palpe edilemedi. Bu gibi ele gelmeyen testisli olgularda klinik yaklaşımımız laparoskopik girişim olmakla birlikte bazen gereksiz laparoskopik girişimleri önlemek için (vanishing testisli olgular) radyolojik görüntüleme metodlarına başvuruyuz (4).

Olgumuzda yapılan BT'de sol paraaortik alanda saptanan solid lezyon, testisin embriyolojik

migrasyon hattına uyması nedeniyle operasyon öncesi klinik tanı inmemiş testis olarak değerlendirildi. Laparoskopik eksplorasyon sırasında da her ne kadar epididimal yapılar içermese de kitlenin abdominal testise ait bir oluşum olduğu düşünüldü.

Kimura ve arkadaşları Castleman hastalığının, antijenik stimulasyona anormal immün cevapla oluşan atipik bir lenfoid hiperplazi olabileceğini bildirmişlerdir (1).

Castleman hastalığında karın içi kitlelerin çoğunluğu pelvis, mezenter veya perinefrik alanda yer alır. İki ana histolojik tip tanımlanmıştır. Hiyalen vasküler tip (%80-90) ve plasma hücreli tip (%10-20) (2). Olgumuzda materyalin patolojik inceleme sonucu Castleman hastalığı hiyalen vasküler tip olarak rapor edildi (Resim 3).

Hastalık lokalizasyon açısından bir bölgeyi (unicentric) veya birden fazla bölgeyi (multicentric) tutabilir. Birden fazla bölgeyi tutan olgular artmış malign hastalık gelişimi riskine sahiptirler (2). Multisentrik (generalize) formda ortalama yaş 56 yıl, yaşam süresi kısa, mortalite yüksek (%50) olup cerrahi girişim uygun değildir. Sistemik bulgularla seyreden plasma hücreli olgularda %20-30 oranında artmış malignite riski vardır (5). Lokalize formun ortalama görülme yaşı ikinci dekattır. Premalign potansiyel nadirdir ve cerrahi ile kalıcı kür elde edilir. Sistemik semptomlar varsa tedavi ile kaybolur. Beş yıllık yaşam süresi %100'dür (6).

Olgumuzun yaşının 22 olması, sistemik belirti vermemesi nedeniyle literatürlerde tarif edilen lokalize formlarla uyumlu olduğu görüldü. Olgumuzda uygulanan cerrahi girişimin ile tam kür elde edilmiş olduğu düşünüldü.

Castleman hastalığında, operasyonlarda soliter hiyalin vasküler tipte, küçük hiyalin vasküler follüküller ve interfollüküler kapiller proliferasyon görülebildiğinden cerrahi esnasında massif kanama olabileceği bildirilmiştir (7). Olgumuzda cerrahi esnasında herhangi bir kanama gelişmedi.

Soliter plasma hücreli tip, tek bir lenf nodu zincirinin hipertrofisi ile karakterizedir ve çoğu olguda anemi ve sedimentasyon hızında artış vardır (8). Multisentrik plasma hücreli tip, soliter tipe oranla daha ileri yaşlarda ve daha sık sistemik semptomlarla birlikte görülür. En yaygın sistemik belirtiler anemi, ateş, terleme, kilo kaybı, gece terlemesi ve yorgunluktur. Bunlarda sepsis, multiorgan yetmezliğine bağlı sistemik inflamasyon, özellikle lenfoma olmak üzere malign tümör gelişimine bağlı ölüm görülebilir (9, 10).

Disemine Castleman hastalığının klinik ve radyolojik bulguları lenfomadan ayırt edilemez. Bu nedenle tanı için biyopsi gerekir (9).

Sonuç olarak, erişkin ele gelmeyen testisli olgularda, BT'de retroperitoneal alanda gözlenen solit lezyonların ayırıcı tanısında Castleman hastalığı da düşünülmeli, eksplorasyonda kanama potansiyeli dikkate alınmalıdır.

Retroperitoneal castleman disease which mimicking abdominal testis

Abstract

A 22 years old man applied to urology clinic with the complaint of non palpable testis on the left side. On physical exam, no pathology regarding penis and the right testis was noted but, left testis was not palpated in scrotum and ipsilateral inguinal canal. A solid lesion was reported on computerized tomography (CT) with the diameter of 3x3 cm in the retroperitoneal region just medial to the left kidney (Picture 1).

Laparoscopic exploration was performed. During laparoscopic procedure, it was seen that the mass had a thin pedicle connecting to posterior abdominal wall and had a smooth surface true capsule mimicking tunica albuginea of testis. Laparoscopic excision was decided due to lack of both epididymis and vas deference (Picture 2). Final pathological result was reported as a Castleman disease (Picture3).

Key words: *Castleman disease, retroperitoneal region, testis.*

Kaynaklar

1. Kimura H, Watanabe Y, Ohashi N, Kobayashi M, Asai M, Mizukoshi K. Immunologic study of the hyaline-vascular type of Castleman's disease. A case study. Acta Otolaryngol Suppl 1993; 504:146-150.
2. Bowne WB, Lewis JJ, Filippa DA, et al. The management of unicentric and multicentric Castleman's Disease. A report of 16 cases and a review of the literature. Cancer 1999; 85:706-717.
3. Sahin C, Yigit T, Ozbey I. Adult nonpalpable testis: is laparoscopy always required? J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2002; 12:431-434.
4. Pekkafuli MZ, Sahin C, Ilbey YO, Albayrak S, Yildirim S, Basekim CC. Comparison of ultrasonographic and laparoscopic findings in adult nonpalpable testes cases. Eur Urol 2003; 44:124-127.
5. Weisenburger DD, Nathwani BN, Winberg CD, Rappaport H. Multicentric angiofollicular lymph node hyperplasia: A clinicopathologic study of 16 cases. Hum Pathol 1985; 16:162-172.
6. Jemi Olak. Benign lymph node disease involving the mediastinum. In: General thoracic surgery. 5.th. ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2000; 2254-2255.
7. Hung IJ, Kuo TT, Lin JN. New observations in a child with angiofollicular lymph node hyperplasia (Castleman's disease) originated from the mesenteric root. Am J Pediatr Hematol Oncol 1992; 14:255-260.
8. Casper C. The aetiology and management of Castleman disease at 50 years: translating pathophysiology to patient care. Br J Haematol 2005; 129:3-17.
9. Kim TJ, Han JK, Kim YH, Kim TK, Choi BI. Castleman disease of the abdomen: imaging spectrum and clinicopathologic correlations. J Comput Assist Tomogr. 2001; 25:207-214.
10. Waisberg J, Satake M, Yamagushi N, et al. Retroperitoneal unicentric Castleman's disease (giant lymph node hyperplasia):case report. Sao Paulo Med J 2007; 125:253-255.

Olgu Sunumu

Cantrell Pentalojisi: Olgu sunumu

İbrahim Alanbay*, Hakan Çoksuer*, Mutlu Ercan*, Emre Karaşahin*, Rıza Efendi Karaca*, Ulaş Fidan*, Aşkın Evren Güler*, Murat Dede*, Ali Ergün*

Özet

Cantrell pentalojisi; orta hat supra-umbilikal karın ön yüzü defekti, sternum alt ucu defekti, perikardın diafragma yüzünün olmayışı, diafragma ön yüz eksikliği ve çeşitli intrakardiak anomaliler ile tanımlanmıştır. 28 yaşında G1P0 olan hastada gebeliğinin 16. haftasında yapılan obstetrik ultrasonografide batın ve toraks ön duvarı izlenmemiştir, kalp ve karaciğerin orta hat defektinden protrüze olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca vertebral kolonda ileri derecede şekil bozukluğu ve bilateral ‘club foot’ görülmüştür, sol üst ekstremité izlenmemiştir. Cantrell’s sendromu’nun etiyojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte bu sendromun komponentlerinin, embriyolojik dönemde mezodermal defektlere sekonder olarak geliştiği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Cantrell sendromu, kardiak malformasyon, lordokifoskolyoz, omfalosel

Cantrell sendromu- pentalojisi nadir torako-abdominal gelişim bozukluğu olup, ilk olarak 1958 yılında Cantrell (1) ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır ve abdominal duvar, diafragma, perikardium, sternum ve kalp defektlerini içerir. Sendrom; orta hat supra-umbilikal karın ön yüzü defekti, sternum alt ucu defekti, perikardın diafragma yüzünün olmayışı, diafragma ön yüz eksikliği ve çeşitli intrakardiak anomaliler ile tanımlanmıştır (1, 2). Sendromda tanımlanan anomalilerde farklılıklar olabildiği gibi literatürde sendroma eşlik eden değişik anomalilerde bildirilmiştir. Sternum alt ucu ile göbek üstü orta hat batın duvarı defektleri, bunlara eşlik eden diafragma ve perikard ön yüz defektleri sendroma özgün anomaliler grubu olarak tanımlanmaktadır (2). Ayırıcı tanıda ektopia kordis, basit omfalosel, amniotik bant sendromu ve limb body wall (LBW) defekti düşünülmelidir (3).

Cantrell sendromu oldukça nadir görülmektedir, prevalansı 1/65.000-1/200.000 doğumda olarak

bildirilmiştir (4). Antenatal sonografide ektopia kordis’in gösterilmesiyle erken tanıya imkan verebilir, fakat minor defektlerde bu tanı detaylı incelemeyi gerektirebilir (2). Bu olgu sunumunda, 16. gebelik haftada ultrasonografik olarak Cantrell sendromu tanısı konan olgunun literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

28 yaşında, 5 yıllık evli olan hasta G1P0’ dır. Son âdet tarihine göre 16 haftalık gebe olan hastanın yapılan obstetrik ultrasonografisinde, fetusta batın ve toraks ön duvarı izlenmemiştir, kalp ve karaciğerin orta hat defektinden geniş supraumbilikal omfaloselden dışarı çıktığı, vertebral kolonda ileri derecede şekil bozukluğu (torako-lumbar) ve bilateral ‘club foot’ izlenmiştir. Sol üst ekstremité ise izlenmemiştir (Resim- 1A, 1B, 2). Ultrasonografik bulgular Cantrell pentalojisini desteklemekteydi. Aileye genetik ve obstetrik danışma verildi. Aile belirsiz prognoz ve düşük survi nedeniyle gebelik terminasyonu istedi. Terminasyon planlanarak kliniğe yatırılan hastaya amniosentez yapıldı ve 200 mcg misoprostol/6 saat vaginal uygulamayla induksiyona başlandı. Hasta induksiyon başlangıcından 16 saat sonra müdahaleli geç abort etti. Abort sonrası fetusta yapılan gross incelemede supraumbilikal batın ön duvarı ve toraks ön duvarını içine alan orta hat defekti kalp ve batın içi organların bu defekten dışarı protrüze olduğu, bilateral yarık dudak-yarık damak deformitesi, bilateral alt ve üst ekstremitéde şekil

*Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD., Etlik, Ankara

Yazışma Adresi: Dr. İbrahim Alanbay
GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.
06018 Etlik / Ankara
Tel: 0 312 3045815
E-posta: ialanbay@gmail.com
Makale Geliş Tarihi: 14.03.2011
Makale Kabul Tarihi: 29.03.2011

bozukluğu izlenmiştir (Resim-2). Amniosentez materyalinden yapılan kromozom analizi 46 XX olarak rapor edilmiştir. Abortus sonrası takiplerinde anormal bulgu tespit edilmeyen hasta taburcu edilmiştir.

Resim 1A. Olgunun ultrasonografik görüntüsü: Batın ve toraks ön duvarı defekti, umbilikal kordu (yönü aşağı ok) içine alan geniş omfalosel (yıldız işareti), omfalosel içinde karaciğer (iki yıldız) ve kalp (yönü sağa ok) dışarıda izlenmektedir.

Resim 1B. Olgudaki vertebral anomalinin ultrasonografik görüntüsü; torako- lumbar bölgede lordokifoscoliosis (ok işareti) izlenmektedir.

Tartışma

Toyama ve ark.'ı 1972 yılında Cantrell pentalojisini 3 sınıfa ayırmıştır: Grup 1; tüm defektlerin bir arada olması, grup 2; sadece 4 defektin görülmesi, grup 3 ise defektlerin çeşitli kombinasyonlarda inkomplet olarak görülmesi olarak tanımlanmıştır (5). Bizim olgumuzda sendrom için özgün olan beş anomali ve malformasyonun tamamı saptanmıştır.

Cantrell sendromunun gerçek etyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber, patogenezinde

embriyonik hayatın 14. ve 18. günlerinde intra embriyonik mesodermin ventromedial yönde migrasyonunda yetersizlik sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle saptanan orta hat, sternum ve diafragma defektleri mesoderm migrasyonunun yetersizliği sonucu oluşmaktadır (6). Abdominal duvar ve sternum gelişimindeki defekt ise mezoderm gelişimindeki bozulma ile oluşur ve farklı bir mekanizma sonucu mezodermin ventral migrasyonunun başarısızlığından kaynaklanır. Bildirilen olguların çoğu sporadik olmakla beraber, ventral midline gelişim bozukluğunun X kromozomunda lokalize genlerdeki mutasyondan kaynaklandığı şüphelenilmekte ve bazı ailesel olgularda X-geçişli kalıttan şüphelenilmektedir (7).

Resim 2. Olgunun abortus sonrası fotoğrafı; Olgudaki sol üst ekstremitede hipoplazisi (yıldız işareti), torako-abdominalventral defekti ile birlikte sternum alt ucu defekti, geniş omfalosel içinde kalp karaciğer, bağırsaklar (ok işareti), sol ayakta club foot (iki yıldız işareti) görülmektedir.

Bizim olgumuz sporadik bir olgu olup, ailesel hikaye bulunmamaktadır. Sendroma ait anomali kompleksi içinde başlangıç ya da temel malformasyon omfaloseldir. Omfalosel patogenezinde gebeliğin 3. haftasından itibaren başlayan mezoderm migrasyonunun sefalik, kaudal ve/veya lateral konumda yetersiz oluşunun rol oynadığı bilinmektedir. Sefalik kısım füzyonunun yetersizliği sonucu dudak, damak, sternum yarıkları ve epigastriumda omfalosel oluşmaktadır. Omfalosel %45-55 oranında tek başına görülmekte olup, %15 kalp anomalileri ile birlikte ve %30 oranında otozomal trizomiler ile beraber görülür. Omfaloselin Cantrell pentalojisi ile birlikteliğinin %10 oranında olduğu saptanmıştır. Gebeliğin ikinci trimesterinde saptanan omfalosel özellikle kalp anomalileri, otozomal trizomi ve Cantrell sendromu

bakımından uyarıcı bir bulgu olma niteliğindedir (8).

Kalp anomalileri açısından sendrom çeşitlilik göstermekle beraber, sendromun değişmez özelliklerindedir ve prognoz üzerinde oldukça etkilidir. Ventriküler septal defect (VSD) (Fallot tetralojisi olan/ olmayan) atrial septal defect (ASD), pulmoner arter hipoplazisi, büyük damarlarda transpozisyon ve sol ventrikül divertikülü gibi kalp anomalilerinin daha sık görüldüğü bildirmektedir. Terme ulaşan gebeliklerde olguların çoğu ağır kardiyak anomaliler nedeniyle kaybedilmektedir (9). Bizim olgumuzda da torako-abdominal tip ektopia kordis saptanmıştır. Fetusun küçük olması ve ileri derecede defekt olması nedeniyle fetal eko yapılmamıştır.

Omfalosele ile her zaman birlikte olan Cantrell pentalojisine değişik organ ve sistem anomalileri eşlik edebilmektedir ve bu nedenle bu olgularda detaylı sonografik inceleme gereklidir. Yayınlanmış vakalar incelendiğinde eşlik eden anomaliler; yarık damak ve /veya dudak, ensefalosele gibi orta hat defektleridir (10). Diğer bildirilen anomaliler hidrosefali, vertebral anomaliler, parmak anomalileri, mikroftalmi, pulmoner hipoplazi, sol akciğer yokluğu ve kloakal ekstrofidir (5, 11). Ayrıca vertebral anomaliler nadir olarak dorsolumbar kifoskoliozis olarak rapor edilmiştir (12). Başka bir olgu sunumunda da club foot ve vertebral anomali lordoskoliozis bildirilmiştir (13). Chen tarafından bildirilen bir olgu sunumunda da sağ üst ekstremitte hipoplazisi ile birlikte Cantrell olgusu bildirilmiştir (14) . Bizim olgumuzda da Cantrell pentalojisi literatürde oldukça nadir olarak bildirilen ekstremitte anomalileri; sol üst ekstremitte hipoplazisi, club foot (resim-2) ve ileri derecede vertebral anomali (resim-1B) saptanmıştır.

Olguların büyük çoğunluğunda anöploidi, özellikle trizomi 18 bildirildiğinden kromozomal analiz yapılması özellikle önerilmektedir (15). Bizim olgumuzda yapılan fetal karyotipleme normal olarak bulunmuştur. Son yıllarda ultrasonografideki gelişmeler nedeniyle birçok anomalinin tanısını erken koyabilmek mümkündür. Literatürde nuchal kalınlık (NT) artışı, omfalosele ve ektopia kordis gibi bulgulara dayanılarak 1.trimesterde Cantrell sendromu tanısı konduğu görülmektedir. Cantrell sendromunun ilk trimester erken tanısı ultrasonografide supraumbilikal omfalosele ve içinde karaciğer, ince bağırsak, kolon ve nadiren mide görülmesiyle konulabilir (2). İlk trimesterde fizyolojik herni ile ayırıcı tanısı, içinde karaciğer olmaması ile kolayca konabilir. Yine artmış

nuchal kalınlık veya kistik higroma ayrıca bu olgularda rapor edilmiştir. Bu nedenle kistik higroma ve NT kalınlığı tespit edilen vakalarda kromozomal anomali ile birlikte Cantrell sendromunda düşünülmelidir. Bizim olgumuz bu dönemde önerilen kontrolüne gelmediği için NT hakkında bilgi edinilememiştir. Olgumuzda da 16 gebelik haftasında spesifik bulgulara dayanılarak tanı konmuştur. Sendromun tanı koydurucu bir unsuru da kardiyak anomaliler ve ektopia kordistir. Omfalosele ile ilişkili ektopia kordisin gösterilmesi tanı için kritik önem taşımaktadır. Ektopia kordis bu sendromda diafragma ve sternum alt uç defekti ile birlikte olup genelde torako-abdominal konumdadır (16). Ciddi olgularda torasik kavite dışında fetal kardiyak aktivite sonografik olarak kolayca gösterilebilir. Bu çok erken tanıya olanak sağlanmaktadır (2).

Omfalosele ile olan transient perikardial effüzyon bu sendromun erken tanısındaki bir diğer ip ucudur. Bunun omfalosele olan fetuslarda birlikte bulunan diafragmatik perikardial defekt ve anterior diafragmatik herni için bir gösterge olduğu belirtilmektedir (17).

Sonuç olarak, Cantrell sendromu nadir görülen bir sendromdur. Pentaloji içerisinde doğum sonrası yüksek mortaliteyle seyreden anomaliler barındırması nedeniyle gelişen ultrasonografik değerlendirme imkanlarıyla özellikle omfalosele ve ektopia kordis varlığında erken gebelik haftalarında tespit edilerek yaşama ihtimali düşük fetusların tahliye edilmesiyle aile önemli sıkıntılardan kurtulmuş olacaktır.

Cantrell's Pentalogy : a Case Report

Abstract

Cantrell pentalogy can be defined as, the midline supra umbilical abdominal anterior wall defect, sternal cleft, lack of diaphragmatic surface of pericardium, diaphragm anterior wall defect and various intracardiac defects. A 28-year-old, gravida 1, para 0 patient was referred to our unit for a routine prenatal care on her 16th gestational week. The ultrasonography revealed an abdominal and thoracic visceral eventration (liver and heart), spinal dysmorphism, bilateral clubfoot deformity without an appearance of left upper extremity. Although the etiology of Cantrell syndrome is unclear, the components of this syndrome may be secondary to the mesodermal defects in embryonic period.

Key words: Cantrell syndrome, cardiac malformation, lordokyphoscoliosis, omphalocele

Kaynaklar

1. Cantrell JR, Haller JA, Ravitch MM. A syndrome of congenital defects involving the abdominal wall, sternum, diaphragm, pericardium and heart. *Surg Gynecol Obstet* 1958; 107:602-614.
2. Desselle C, Herve P, Toutain A, Lardy H, Sembely C, Perrotin F. Pentalogy of Cantrell: sonographic assessment. *J Clin Ultrasound* 2007; 35:216-220.
3. Güven MA, Ceylaner G, Ceylaner S, Coşkun A, Bayazıt H. Prenatal tanısı konmuş Cantrell pentalojisi olgusu: Ensefaloselin eşlik ettiği nadir bir varyant. *Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi* 2009; 6:123-127.
4. Vazquez-Jimenez JF, Muehler EG, Daebritz S, Keutel J, Nishigaki K, Huegel W, et al. Cantrell's syndrome: a challenge to the surgeon. *Ann Thorac Surg* 1998; 65:1178-1185.
5. Toyama WM. Combined congenital defects of the anterior abdominal wall, sternum, diaphragm, pericardium and heart: a case report and review of syndrome. *Pediatrics*, 1972; 50:778-792.
6. Uludağ S, Barbaros ZM, Aksoy F, Erdoğan E, Madazlı R. Cantrell Sendromu. *Perinatoloji Dergisi* 1999; 7:324-327.
7. Parvari R, Carmi R, Weissenbach J, Pilia G, Mumm S, Weinstein Y. Refined genetic mapping of X-linked thoracoabdominal syndrome. *Am J Med Genet* 1996; 61:401-402.
8. Denath FM, Romano W, Solcz M, Donnelly D. Ultrasonographic findings of exencephaly in pentalogy of Cantrell: case report and review of the literature. *J Clin Ultrasound* 1994; 22:351-354.
9. Ghidini A, Sirtori M, Romero R, Hobbins JC. Prenatal diagnosis of pentalogy of Cantrell. *J Ultrasound Med* 1988; 7:567-572.
10. Bognoni V, Quartuccio A, Quartuccio A. First-trimester sonographic diagnosis of Cantrell's pentalogy with exencephaly. *J Clin Ultrasound* 1999; 27:276-278.
11. van Hoorn JH, Moonen RM, Huysentruyt CJ, van Heurn LW, Offermans JP, Mulder AL. Pentalogy of Cantrell: two patients and a review to determine prognostic factors for optimal approach. *Eur J Pediatr* 2008; 167:29-35.
12. Nanda S, Nanda S, Agarwal U, Sen J, Sangwan K. Cantrell's syndrome - report of two cases with one atypical variant. *Arch Gynecol Obstet* 2003; 268:331-332.
13. Gun I, Kurdoglu M, Mungen E, Muhcu M, Babacan A, Atay V. Prenatal Diagnosis of Vertebral Deformities Associated with Pentalogy of Cantrell: The Role of Three-Dimensional Sonography? *J Clin Ultrasound* 2009; 38:446-449.
14. Chen CP, Hsu CY, Tzen CY, Chern SR, Wang W. Prenatal diagnosis of pentalogy of Cantrell associated with hypoplasia of the right upper limb and ectrodactyly. *Prenat Diagn* 2007; 27:86-87.
15. Fox JE, Gloster ES, Mirchandani R. Trisomy 18 with Cantrell's pentalogy in a still born infant. *Am J Med Genet* 1988; 31:391-394.
16. Liang RI, Hang SE, Chang FM. Prenatal diagnosis of ectopia cordis at 10 weeks of gestation using two and three-dimensional ultrasonography. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1997; 10:137-139.
17. Siles C, Boyd PA, Manning N, Tsang T, Chamberlain P. Omphalocele and pericardial effusion: possible sonographic markers for the pentalogy of Cantrell or its variants. *Obstet Gynecol* 1996; 87:840-842.

Derleme

Acinetobacter baumannii'de Antibiyotik Direnci ve AdeABC Aktif Pompa Sistemleri: Literatürün Gözden Geçirilmesi

Tuba Dal*, Mehmet Sinan Dal**, İsmail Ağır***

Özet

Acinetobacter baumannii, özellikle yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda kolonize olabilen nonfermentatif, Gram-negatif bakteridir. Son 20 yıldır bu mikroorganizma pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları, septisemi ve menenjit gibi ciddi hastalık tablolarından sorumlu çoklu ilaç direnci gösteren bir patojen olarak karşımıza çıkmaktadır. Son çalışmalar *Acinetobacter baumannii*'nin çoklu ilaç direncinden sorumlu ana mekanizmanın aktif pompa sistemleri olduğunu göstermiştir. *Acinetobacter baumannii*'de RND ailesinin bir üyesi olan AdeABC aktif pompa sistemi tanımlanmıştır. Aktif pompa sistemleri tek bir adımda birden çok sınıftaki antibiyotiğe karşı dirence neden olurlar. Bu pompa sistemi tetrasiklinleri, eritromisini, kloramfenikölü, trimetoprimi, florokinolonları, bazı beta laktamları ve tigesiklini substrat olarak kullanabilirler. AdeABC aktif pompasının substratları olan ilaçlar, AdeABC genlerinin ekspresyonunu artırarak çoklu ilaç direncine yol açarlar. Sunulan bu çalışmada, *Acinetobacter baumannii*'nin karakteristik özellikleri ve ilaç direnci mekanizmaları literatürün gözden geçirilmesi ile birlikte tartışılmıştır. *Acinetobacter baumannii* enfeksiyonlarının tedavisi için aktif pompa sistemleri ile ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç duymaktayız.

Anahtar kelimeler: *Acinetobacter baumannii*, çoklu ilaç direnci, aktif ilaç pompası-AdeABC

Acinetobacter baumannii hastanede yatan hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan fırsatçı bir patojendir. Bu bakteriler özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda sıklıkla idrar yolu enfeksiyonlarına ve pnömonilere neden olmaktadır (1).

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan geniş çaplı bir sürveyans çalışmasında yoğun bakımda kazanılmış pnömonilerin %5-10'undan *A. baumannii*'nin sorumlu olduğu belirtilmiştir (3). *A. baumannii*'nin neden olduğu nozokomiyal pnömonilerin sıklığı ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişmekle (%27-50) birlikte, bu pnömonilerde mortalite oranı %30-70 arasındadır (2).

A. baumannii pnömonilerinin kliniği ve radyolojisi diğer Gram-negatif bakteri pnömonilerine (ateş, nötrofili, pürülan balgam, PA'da infiltrasyonlar) benzerlik göstermektedir (2).

A. baumannii enfeksiyonları arasında özellikle kateterli hastalarda görülen idrar yolu enfeksiyonları da önemli bir yer tutmaktadır. Bir çalışmada yoğun bakımdan kazanılmış idrar yolu enfeksiyonlarının %1,6'sının *A. baumannii*'ye bağlı olduğu bulunmuştur (4). *A. baumannii*'ye bağlı menenjit olguları da özellikle ventriküler drenajı olan, beyin ameliyatı geçiren hastalarda karşımıza çıkmaktadır. Bu olguların mortalite oranları (%70) oldukça yüksektir (5).

Ayrıca bu mikroorganizmalar cilt ve yara enfeksiyonları, endokardit, peritonit (sıklıkla periton diyaliz hastalarında), konjunktivit, osteomyelit, sinovit gibi birçok enfeksiyon tablosuna da yol açmaktadır (1).

A. baumannii bakteremisi ve sepsisi de yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda sık görülmektedir (1,2).

*Bismil Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı
Diyarbakır/TURKEY

**Çınar İlçe Entegre Hastanesi Diyarbakır/TURKEY

***Bismil Devlet Hastanesi Diyarbakır/TURKEY

Yazışma Adresi: Dr. Tuba Dal, Bismil Devlet Hastanesi
Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları
Diyarbakır/TURKEY

E-mail: tuba_dal@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 04.01.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 15.08.2012

Tablo 1. *Acinetobacter* cinsi içinde yer alan bakterilerin tür adları ve genomik tipleri (9)

	Tür adı	Genomik tipi		Tür adı	Genomik tipi
	İsmlendirilen Türler	<i>A. baumannii</i>		2	İsmlendirilmeyen Türler
<i>A. baylyi</i>		-	-	6	
<i>A. bouvetii</i>		-	-	10	
<i>A. calcoaceticus</i>		1	-	11	
<i>A. gernerii</i>		-	-	13TU ¹	
<i>A. grimontii</i>		-	-	14BJ ² ,14TU ¹	
<i>A. haemolyticus</i>		4	-	14BJ ²	
<i>A. johnsonii</i>		7	-	15BJ ²	
<i>A. junii</i>		5	-	15TU ¹	
<i>A. lwoffii</i>		8/9	-	16	
<i>A. parvus</i>		-	-	17	
<i>A. radioresistens</i>		12	-	1-3 arasındaki tür	
<i>A. schindleri</i>		-	-	13TU benzeri	
<i>A. tandoii</i>		-			
<i>A. tjernbergiae</i>		-			
<i>A. townneri</i>		-			
<i>A. ursingii</i>		-			
<i>A. venetianus</i>		-			

¹TU: Tjenberg ve Ursing tarafından gösterilen genomik tipler

²BJ: Bouvet ve Jeanjean tarafından gösterilen genomik tipler

ABD’de 1995 ve 2000 yılları arasında hastanede yatan hastalarda yapılan bir çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda, *A. baumannii*’ye bağlı dolaşım sistemi enfeksiyonlarının daha yaygın olduğu ve mortalitelerinin de yüksek olduğu bildirilmiştir (6). *A. baumannii* enfeksiyonlarına hazırlayıcı faktörler arasında cerrahi uygulamalar, travma, kateter kullanımı, diyaliz, malignensiler, intrakranial kanamalar yer almaktadır (2). *A. baumannii* enfeksiyonları için belirlenen risk faktörleri; çevrenin veya kullanılan materyallerin önceden mikroorganizma ile kontamine olması (cihazlar, su banyoları, kateterler, ventilatörler), hastanın yenidoğan veya ileri yaşta olması, uzun süre hastanede yatma, hastanın entübe olması, cerrahi ve invaziv girişimler, alta yatan hastalık varlığı, uzun süre antibiyotik kullanımı gibi faktörlerdir (2).

***Acinetobacter baumannii*’nin tarihesi ve sınıflandırmadaki yeri**

Asinetobakterler 1800’lü yılların sonunda, morfolojik özelliklerine ilk kez dikkat çeken iki bilim adamının adlarına ithafen ‘Morax-Axenfeld basilleri’ olarak adlandırılmışlardır (2). *Diplococcus mucosus*, *Micrococcus*

calcoaceticus, *Alcaligenes haemolysans*, *Mima polymorpha*, *Moraxella lwoffii*, *Herellea vaginicola*, *Bacterium anitratum*, *Moraxella lwoffii* var. *glucidolytica*, *Neisseria winogradskyi*, *Achromobacter anitratum*, *Achromobacter mucosus* daha sonraki yıllarda asinetobakterlere verilen diğer isimlerdir (1). Brisou ve Pre’vot 1954’de benzer morfolojik özellikler gösteren bu mikroorganizmalar arasında bazılarının hareketsiz olduklarını göstermişler ve Yunanca hareketsiz anlamına gelen ‘Akinetos’ sözcüğünden esinlenerek bu bakterilere ‘*Acinetobacter*’ adını vermişlerdir (1, 2). Baumann ve ark. 1968 yılında asinetobakterlerin biyokimyasal ve morfolojik özelliklerini ayrıntılı olarak ortaya koymuşlar, ardından 1971’de bu bakteriler *Moraxellaceae* ailesi içinde *Acinetobacter* cinsi olarak sınıflandırmadaki yerlerini almışlardır (2, 7). Bu cins içinde tanımlanan ilk tür *Acinetobacter calcoaceticus* olmuştur (2). Bouvet ve Grimont 1986’da DNA-DNA hibridizasyon yöntemini kullanarak *Acinetobacter* cinsi üyelerini 12 türe ayırmışlardır (8). Takip eden yıllarda bu türlere yenileri eklenmiş ve *Acinetobacter* cinsi bakteriler 25 farklı tür olarak sınıflandırılmıştır (7). *Acinetobacter baumannii*, *A. calcoaceticus*, *Acinetobacter* genomik tür 3

ve Acinetobacter genomik tür 13TU, sakkarolitik özellikte olup oksidasyon- fermentasyon besiyerlerinde karbohidratların hepsinden asit oluşturmaktadırlar (1). Fenotipik özellikleri açısından birbirlerine benzerlik gösterdiklerinden bu dört tür daha sonra 'A. calcoaceticus-A. baumannii kompleks' adı altında toplanmışlardır (Tablo 1) (1, 9)

Acinetobacter baumannii'nin genel özellikleri ve tanımlanması

A. baumannii, fermentasyon yapmayan, Gram-negatif, hareketsiz, katalaz pozitif, oksidaz negatif bir mikroorganizmadır. Mikroskopik olarak Gram-negatif basil, kokobasil veya diplokok şeklinde görülen bu mikroorganizmalar taze kültürlerinde Gram-pozitif olarak görülebilmektedirler. *Acinetobacter* cinsi bakteriler klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında rutin olarak kullanılan koyun kanlı agar, triptik soy agar ve McConkey besiyerlerinde kolay ürerler. Koyun kanlı agarda 0,5-2 mm çapında, şeffaf veya opak, zeminden kabarık kolonile oluştururlar (1). *Acinetobacter haemolyticus* ve diğer türlerin çoğu (*Acinetobacter* genomik tür 6, 13BJ, 14BJ, 15BJ, 16 ve 17) koyun kanlı agarda hemoliz oluşturmalarına rağmen 'A. calcoaceticus-A. baumannii kompleks' üyeleri bu özelliğe sahip değildirler (1, 9). *A. baumannii* rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan geleneksel yöntemlerle, karbon kaynaklarının asimilasyonu temeline dayanan yarı otomatize ve otomatize sistemlerle tanımlanabilmektedir (10). Epidemiyolojik olarak tiplendirilmesinde; biyokimyasal ve serolojik özelliklerinden, bakteriyofajlardan, bakteriyosinlerden, plasmid ve protein profillerinden yararlanır. Multilokus enzim elektroforezi, 'pulse-field jel elektroforezi' (PFGE), PCR, rastgele amplifiye polimorfik DNA analizi (RAPD) gibi yöntemler tiplendirilmede kullanılan diğer yöntemlerdir (10). *Acinetobacter* cinsi bakteriler doğada; toprakta ve suda, insan vücudunun normal florasında bulunmaktadırlar.

A. lwofii, *A. johnsonii*, *A. radioresistens*, *Acinetobacter* genomik tür 3, genomik tür 11, genomik tür 15BJ normal flora üyesi iken *A. baumannii*'ye normal florada nadiren (%0.5-1) rastlanmaktadır (1,2,11,12). Hastanede yatan hastalarda ise *A. baumannii* ile kolonizasyon oranı sağlıklı bireylere kıyasla çok daha yüksektir (11, 12).

Acinetobacter baumannii' de hücre duvarı organizasyonu

Acinetobacter cinsi bakterilerin hücre duvarı yapısı diğer Gram-negatif bakterilere benzerlik

göstermektedir. *A. baumannii*'de L-ramnoz, D-glikoz, D-glukronik asit, D-mannozdan oluşan polisakkarit yapıda bir kapsül bulunmakta ve bu kapsül bakterinin fagositozdan korunmasında rol oynayarak bakterinin virülansına katkıda bulunmaktadır (1). Kapsülün hücre yüzeyi hidrofobitesini artırdığı ve medikal aletlere yapışmada rol oynadığı gösterilmiştir (2).

A. baumannii, diğer Gram-negatif bakterilerde olduğu gibi sitoplazmik membranı çevreleyen bir dış membrana sahiptir. Dış membranının lipopolisakkarit tabakası; hidrofobik lipit A, polisakkarit yapıdaki kor tabakası ve hidrofilik O antijeninden oluşmaktadır. Doymuş yağ asitlerinden meydana gelen Lipit A endotoksin aktivitesine sahiptir. Kor polisakkariti, lipit A ve O antijeni arasında yer almaktadır. Polisakkarit tabaka hapten niteliğinde olup antijenik özellik göstermekte ve ayrıca bakteriyofajlara özgü reseptörler taşımaktadır (10). O antijeni tekrarlayan karbonhidratlardan oluşmuştur. *A. baumannii*'nin dış membranında, diğer Gram-negatif bakterilerdekine benzer şekilde çeşitli proteinler (porinler, integral proteinler) yer almaktadır. Bu proteinler hücre duvarına seçicilik kazandırmakta, bazı moleküllerin hücre içine girişini; bazılarının da (hidrolitik enzimler vb.) hücre dışına çıkışını engellemektedir (10). Dış membranda bulunan bu proteinlerin kaybı antimikrobiyal direncin ortaya çıkışında önemli bir mekanizmadır. *A. baumannii*'nin ana porini, dış membranda yer alan 35.6 kDa'lık ısıya duyarlı bir protein olan 'heat-modifiable protein'dir (HMP-AB) (13). Bu porin *Enterobacteriaceae* ailesi üyelerinin OmpA ve *P. aeruginosa*'nın OprF porinleri ile yakın benzerlik göstermektedir. *A. baumannii*'nin HMP-AB porini, (3-laktam antibiyotiklerin hücre içine girişine izin veren bir porin olup bu porinin kaybı penisilin ve sefalosporinlere karşı direnç gelişmesine neden olmaktadır. Bu porinin aşırı ekspresyonu sefalosporinlerin hücre içine girişini artırarak, ampC enzimi varlığında bile sefalosporinlere karşı duyarlılık artışına neden olmaktadır (13). *A. baumannii*'deki diğer dış membran proteinleri arasında 33-36 kDa'lık protein, 29 kDa'lık porin yapısında CarO proteini, bu porinle birlikte bulunan 25 kDa'lık protein ve 43 kDa'lık bir protein yer almaktadır. 29 kDa'lık CarO, özgül olmayan monomerik bir kanal proteini; 43 kDa'lık protein ise karbapenem özgü OprD benzeri bir porin proteindir. *A. baumannii*'de bulunan diğer bir dış membran proteini de, *E. coli* ve *P. aeruginosa* 'daki OmpW ile benzerlik gösteren OmpW benzeri porindir (13). *A. baumannii*'de dış membran ile sitoplazmik membran arasında yer alan periplazmik aralıkta,

proteaz, fosfataz, lipaz, nükleaz gibi hidrolitik enzimler ve penisilin bağlayıcı proteinlerin de aralarında olduğu çok sayıda protein bulunmaktadır (10). Fosfolipid yapıdaki sitoplazmik membranda da farklı protein ailelerine mensup çeşitli transport proteinleri yer almakta olup bunlar arasında bazılarının (AdeB) antimikrobisiderleri ve toksik bileşikleri hücre dışına aktif olarak pompalayarak *A. baumanW* nin doğal ve kazanılmış ilaç direncine katkıda buldukları gösterilmiştir (14).

Antibiyotik duyarlılığı ve antibiyotik direnç mekanizmaları

A. baumannii, antibiyotiklere dirençli izolatlarının enfeksiyon etkeni olarak sıklıkla saptandığı ve bu nedenle eradikasyonunda zorluklar yaşanan bir mikroorganizmadır. Klinik izolatları genel olarak penisilin, ampisilin, sefalotin, kloramfenikole direnç gösteren *A. baumannii* de antibiyotik direnç prevalansı, bölgeden bölgeye hatta hastaneden hastaneye göre değişiklik göstermektedir. Yapılan çalışmalar 1980'li yıllardan itibaren *A. baumanW* nin klinik izolatlarında antibiyotik direncinin giderek arttığını ortaya koymaktadır (15).

ABD'de 'The National Nosocomial Infections Surveillance' (NNIS) tarafından yapılan ve 1986-2003 yılları arasında kapsayan bir çalışmada *A. baumanW* de seftazidim direncinin %24'den %67'ye, amikasin direncinin %3'den %20'ye, imipenem direncinin de %20'lere çıktığı ortaya konmuştur (16). On bir Avrupa ülkesinin katıldığı bir diğer izlem çalışmasında (MYSTIC Program 1997-2000) 37 hastaneden toplanan asinetobakter izolatlarının %14'ü meropeneme, %16'sı imipeneme dirençli bulunmuştur. Bu çalışmada piperasilin-tazobaktam, tobramisin, seftazidim ve siprofloksasine direnç daha yüksek oranlarda bulunmuş olup bu oranlar sırasıyla %39, %41, %45 ve %53'dür. Türkiye'nin farklı bölgelerinin de dahil olduğu bu çalışma, ülkemize ait asinetobakter izolatlarında imipenem direncinin %38, meropenem direncinin %34 olduğunu ve izolatların %80'inden fazlasının piperasilin-tazobaktam, seftazidim ve siprofloksasine dirençli olduğunu ortaya koymuştur (17). MYSTIC grubunun 2000-2003 yılları arasında yaptıkları çalışmada ise Türkiye'de izole edilen asinetobakterlerin %42'sinin meropeneme, %48'inin imipeneme, %84'ünün seftazidime, %91'inin sefotaksime, %76'sının sefepime, %82'sinin piperasilin-tazobaktama, %79'unun siprofloksasine, %57'sinin tobramisine dirençli olduğu görülmüştür (18).

A. baumannii'de ilaç direncinden sorumlu çok sayıda mekanizma mevcuttur. Bunların bir kısmı antibiyotiklere özgü direnç mekanizmaları; diğerleri ise çoklu ilaç direncinden sorumlu mekanizmalardır (19).

Antibiyotiğe özgü direnç mekanizmaları

A. baumannii'de antibiyotiklere özgü direnç mekanizmaları, diğer bakterilerdekine benzer şekilde antibiyotik molekülünün modifikasyonu ve/veya inaktivasyonunu ve antibiyotiğin hedefindeki değişiklikleri kapsamaktadır (19).

Beta-laktam antibiyotiklere karşı direnç: *A. baumannii*'nin beta-laktam antibiyotiklere karşı direncinden sorumlu önemli mekanizmalardan biri kromozom veya plazmid kontrolünde beta-laktamaz enzimlerinin üretilmesidir (19). Antibiyotiğe özgü dış membran porinlerinin kaybı ve penisilin bağlayan proteinlerdeki değişiklikler de, *A. baumannii*'nin beta-laktam direncinde rolü olduğu bilinen diğer mekanizmalardır (19, 20). *A. baumannii*'nin ürettiği beta-laktamazlar arasında Ambler sınıflandırmasında A'da yer alan TEM-1, PER-1, VEB-1, SHV-12, TEM-116, TEM-92, CTX-M-2, CTX-M-43 gibi genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar önemli yer tutmaktadır (19). Ülkemizde yapılan bir çalışma, *A. baumannii* izolatlarının Fransa, Belçika, Kore, ABD'dekine benzer şekilde PER-1 tipi beta-laktamazları yaygın olarak ürettiğini ortaya koymuştur (20-24). VEB-1 tipi beta-laktamaz üreten *A. baumannii* salgınları Fransa, Belçika ve Arjantin'den bildirilmiştir (20-25).

A. baumannii izolatları, Ambler sınıf A beta-laktamazlar dışında Ambler sınıf C'de yer alan ve 'Acinetobacter derived cephalosporinases' (ADCs) olarak da bilinen AmpC enzimleri de üretmektedirler. *A. baumannii*'de bu enzimin aşırı derecede üretilmesinde 'ISAbal' adı verilen bir IS elementinin rolü olduğu ve bu element sayesinde geniş spektrumlu sefalosporinlere karşı direnç geliştiği bilinmektedir (26). Sefepim ve karbapenemler AmpC enziminden etkilenmeyen antibiyotiklerdir (27, 20).

A. baumannii, karbapenemazlar da üretmekte olup bunlar Ambler sınıf D'de yer alan OXA tipi beta-laktamazları, Ambler sınıf B'de yer alan metallo beta-laktamazları kapsamaktadır. OXA tipi beta-laktamazlar arasında OXA-23 benzeri, OXA-40 benzeri, OXA-58 benzeri, OXA-51 benzeri, OXA-69 benzeri, OXA-24 beta laktamazlar bulunmaktadır (19,27). İskoçya'da 1985 yılında bulunan OXA-23'ün (ARI-1), *A. baumannii*'nin karbapenem direncinde önemli rol oynadığı bilinmektedir (28).

A. baumannii'nin ürettiği metallo beta-laktamazlar arasında ise penisilinleri,

sefalosporineri ve karbapenemleri hidrolize eden IMP-1, IMP-2, IMP-4, IMP-5, IMP-6, IMP-11, VIM-1, VIM-2, SIM-1, IMP-12, IMP-9 yer almaktadır (19, 27).

Beta-laktamazlar dışında *A. baumannii*'nin beta-laktam antibiyotiklere direncinde, dış membran porinlerinin kaybı da rol oynamaktadır. Dış membran porinlerinden 29-kDa ağırlığındaki CarO'nun kaybı imipenem ve meropenem direncine; 35.6 kDa ağırlığındaki ısıya duyarlı bir protein olan 'heat-modifiable protein'in (HMP-AB) kaybı ise penisilin ve sefalosporin direncine yol açmaktadır (13, 27).

Aminoglikozid direnci: *A. baumannii*'nin aminoglikozid direncinde aminoglikozid modifiye edici enzimlerin üretilmesi önemli rol oynamaktadır. Bunlar arasında fosfotransferazlar, asetiltransferazlar, nükleotidiltransferazlar yer almakta olup bu enzimleri kodlayan genler bakteriler arasında plazmid ve transpozonlarla yayılma eğilimindedirler (19).

Kinolon direnci: *A. baumannii*'nin kinolonlara özgü direncinde, ilacın hedefi DNA giraz enziminde değişikliğe yol açan mutasyonlar önemli yere sahiptir. Bu mutasyonlar, *gyrA* ve *parC* genlerindeki mutasyonları kapsamaktadır. Sadece *gyrA*'da ortaya çıkan bir mutasyon orta düzey kinolon direncine yol açarken; *gyrA* ve *parC*'nin ikisinde birlikte ortaya çıkan mutasyon yüksek düzey kinolon direncine yol açmaktadır (9, 19).

Tetrasiklin direnci: *A. baumannii*'de tetrasikline özgü direnç iki mekanizma ile ortaya çıkmaktadır. Bu mekanizmalardan biri ilaca özgü pompa sistemleridir. Bunlar arasında TetA ve TetB aktif pompa sistemleri yer almakta olup TetA sadece tetrasiklin; TetB ise hem tetrasiklin hem de minosiklin direncine yol açmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2. *A. baumannii*' de bulunan aktif pompa sistemleri ve bu pompa sistemlerinin substrat olarak kullandığı antibiyotikler ve bileşikler (13)

Aktif ilaç pompası	Protein ailesi	Substratlar
İlaca özgü pompa proteinleri	Tet(A)	Tetrasiklin
	Tet(B)	Tetrasiklin, minosiklin
	CmlA	Kloramfenikol
Çoklu ilaç direncinden sorumlu pompa sistemleri	AdeABC	Aminoglikozitler, beta-aktamlar, kloramfenikol, eritromisin, tetrasiklinler, etidyum bromid, florokinolonlar (azalmış duyarlılık)
	AbeM	Florokinolonlar, gentamisin, 4' 6,diamino-2-phenylindole (DAPI), triclosan, acriflavine, Hoechst 33342, daunorubicin, doxorubicin, rhodamine 6 G, etidyum bromid

^aMajor Facilitator Superfamily

^bResistance-Nodulation-Division

^cMultidrug and Toxic Compound Extrusion

A. baumannii'de tetrasiklin direncinden sorumlu diğer mekanizma ise tetrasiklinin ribozomal hedefinde değişikliğe yol açan mutasyonlardır. *tet(M)* geni tarafından kodlanan proteinler, tetrasiklin, doksisisiklin, minosiklinin ribozomdaki hedef bölgelerine bağlanmalarını engellemektedir (9, 19).

Peptid yapılı antibiyotiklere direnç: *A. baumannii*'de peptid yapılı antibiyotikler polimiksin B ve polimiksin E'ye (kolistin) karşı direnç mekanizmaları henüz tam olarak bilinmemekle birlikte iki mekanizma üzerinde durulmaktadır: Bunlardan biri, *A. baumannii*'de peptid yapılı antibiyotiklere direncin, dış membran lipopolisakaritlerinde meydana gelen modifikasyonlar sonucunda antibiyotiğin hedef bölgesine olan ilgisinin azalmasıyla; diğeri ise dış membran porinlerinden OmpW benzeri porinlerin ekspresyonunun azalmasıyla ortaya çıktığını ileri sürmektedir (9, 27, 20, 29).

Trimetoprim sülfametoksazol direnci: *A. baumannii*'nin trimetoprim-sülfametoksazol direncinde integronların ve bunlarla taşınan *gac*, *sul*, *dHfr* gibi genlerin sorumlu olduğu ortaya konmuştur (27, 20, 30).

Kloramfenikol direnci: *A. baumannii*'de kloramfenikole özgü direnç mekanizmalarından biri ilacın modifikasyonuna yol açan ve *caf* geni tarafından kodlanan enzimlerin üretimi; diğeri de ilaca özgü CmIA aktif transport proteini ile ilacın hücre dışına pompalanmasıdır (Tablo 2).

Asinetobakterler doğal transformasyon kapasitesine sahip olmaları dolayısıyla genetik değişime oldukça açık mikroorganizmalardır (19). Bu özellikleri antibiyotik direnç genlerinin tür bireyleri arasında kolayca yayılmasına imkan vermektedir (19). *A. baumannii* genomunda çeşitli direnç genlerini bir arada taşıyan direnç adacıklarının varlığı ortaya konmuştur (19). Fournier ve ark. çoklu ilaç direnci gösteren *A. baumannii* izolatlarında 'AbaR1' adı verilen 86kb uzunluğunda bir direnç adacığının varlığını göstermişler ve 'AbaR1'de saptanan 45 direnç geninin VEB-1, AmpC, OXA-10 beta laktamazlarını, aminoglikozid modifiye edici enzimleri ve tetrasiklin aktif pompa proteinlerini kodlamaktan sorumlu olduğunu belirtmişlerdir (31). Ayrıca 'AbaR1' adacığının mobil genetik elementler de içerdiği gösterilmiştir. Aynı çalışma antibiyotiklere duyarlı *A. baumannii* izolatlarında genomun aynı lokasyonunda direnç genleri taşımayan, 'AbaG1' adı verilen, 20 Kb'lik bir gen adacığının varlığını ortaya koymuştur (31). Smith ve ark. tarafından yapılan diğer bir çalışmada, *A. baumannii* ATCC 17978 izolatında ilaç direnci ile ilişkili 74 direnç geni saptanmıştır. Bu direnç genleri arasında 32 aktif pompa geni,

11 permeaz geni, 26 ağır metal direnç geninin yer aldığı ve bu direnç genlerinin yayılmasında transpozonların; bu genlerin ekspresyonlarının düzenlenmesinde de, IS elementlerinin önemli rolü olduğu gösterilmiştir (32).

***A. baumannii*'nin çoklu ilaç direnç mekanizmaları**

Son yıllarda yapılan çalışmalar diğer Gram-negatif bakterilerdekine benzer şekilde *A. baumannii*'nin çoklu ilaç direncinden esas olarak aktif ilaç pompa sistemlerinin sorumlu olduğuna dikkat çekmektedir (33, 34). Bilindiği gibi bakterilerdeki aktif ilaç pompa sistemleri beş protein süper ailesinin üyesidirler: 'ATP Binding Cassette' (ABC); 'Major Facilitator Super Family' (MFS); 'Multidrug and Toxic Compound Extrusion' (MATE); 'Small Multidrug Resistance' (SMR) ve Gram-negatif bakterilerde yaygın olarak bulunan 'Resistance Nodulation Cell Division' (RND) (Tablo 2) (33, 35).

AdeABC pompa sistemi: Yeni çalışmalarda, *A. baumannii*'nin çoklu ilaç direncinde, AdeABC isimli bir pompa sisteminin çok önemli rolü olduğu üzerinde durulmaktadır (13, 35). AdeABC pompa sistemi, yapısal düzeyde sentezlendiğinde *A. baumannii*'nin doğal direncine katkıda bulunurken aşırı derecede sentezlendiğinde tek bir adımda birçok antibiyotiğe karşı direnç gelişimine neden olmaktadır (13, 35). Aminoglikozidler, beta-laktamlar, florokinolonlar gibi klinikte yaygın kullanımı olan bir çok antibiyotiği substrat olarak kullanabildiği gösterilen AdeABC pompasının, *A. baumannii*'nin klinikte büyük sorun teşkil eden ilaç direncinin önemli bir nedeni olduğu ileri sürülmektedir (36-38). AdeABC pompa sistemi 2001 yılında tanımlanmış, *E. coli*'nin AcrAB-TolC ve *P. aeruginosa*'nın MexAB-OprM'si gibi RND protein ailesinin üyesidir (36). AdeABC aktif ilaç pompasının substrat profili oldukça geniş olup aminoglikozidler, florokinolonlar, tetrasiklinler, tigesiklin, kloramfenikol, eritromisin, trimetoprim, bazı beta-laktam antibiyotikler ve çok sayıda toksik maddeyi kapsamaktadır (37-39). AdeABC, esas transport proteini AdeB, membran füzyon proteini AdeA ve dış membran proteini AdeC'den oluşan üç komponentli bir pompa sistemidir. Sitoplazmik membranda bulunan transport proteini AdeB, substratlarını iç membranın fosfolipit tabakasından veya sitoplazmadan yakalayarak AdeA ve AdeC yardımıyla hücre dışına pompalar (14, 35). Bir periplazmik protein olan AdeA, AdeB ve AdeC arasındaki bağlantıyı sağlayan aksesuar bir proteindir (14). Transportun ana

sorumlusu AdeB, AdeC olmadan da başka dış membran proteinlerini kullanarak pompalama işlevini yerine getirebilmektedir (14). AdeABC pompası, enerji kaynağı olarak 'proton motive force'u kullanmaktadır. İlaç molekülü hücre dışına pompalanırken gereken enerji, hücreye dış

ortamdan bir H⁺ iyonunun alınmasıyla sağlanmaktadır (Şekil 1).

AdeABC aktif pompa proteinlerini kodlayan genler, kromozomda bulunurlar ve aynı operon üzerinde yerleşiktirler (Şekil 2) (14).

Şekil 1. RND protein ailesine üye olan AdeABC pompa sisteminin hücre yüzeyindeki yerleşimi ve bu pompanın etki spektrumunda yer alan bazı antibiyotikler ve bileşikler (14).

Şekil 2. AdeABC pompa proteinlerini kodlayan yapısal ve düzenleyici genler (14).

Bu operondaki yapısal genler *adeA*, *adeB*, *adeC*; düzenleyici genler ise *adeS* ve *adeR*'dir. *adeR* geninin ürünü AdeR proteini, 228 aminoasitten oluşan transkripsiyon düzenleyici bir protein; *adeS* geninin ürünü AdeS de bir sensör kinazdır. AdeS, çevresel uyarılara (antibiyotik veya toksik bileşik varlığı) bağlı olarak internal histidini fosforile eder ve fosfatı AdeR düzenleyici proteininin aspartat rezidüsüne transfer eder.

AdeR'nin fosforilasyonu, AdeABC pompa proteinlerinin transkripsiyonunu aktive eder (14).

AbeM pompa sistemi: *A. baumannii*'de AdeABC aktif ilaç pompa sistemi dışında farklı protein ailelerine üye başka ilaç pompa proteinleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında TetA, TetB gibi ilaca özgü pompa proteinleri

yanında MATE ailesine üye AbeM gibi çoklu ilaç direncine yol açan pompa proteinleri de bulunmaktadır (40). AbeM pompasının substart profili, AdeABC'ye kıyasla daha kısıtlı olup bu pompanın substratları arasında flourokinolonlar, gentamisin, DAPI, triklozan, akriflavin, Hoechst 33342, daunorubisin, doksorubisin, rodamin 6 G, etidyum bromid bulunmaktadır (Tablo 2) (40). Bu pompanın, *A. baumannii*'nin klinik izolatlarının çoklu direncindeki rolü tam olarak bilinmemektedir (40).

A. baumannii'de AdeABC ve AbeM dışında son yıllarda varlığı gösterilen diğer bir ilaç pompa sistemi, bakterinin daha çok doğal direncinde rolü olduğu ileri sürülen RND ailesinin bir üyesi olan AdeIJK pompasıdır (Tablo 2) (41). (3-laktam

antibiyotikler, kloramfenikol, tetrasiklinler, eritromisin, linkozamidler, florokinolonlar, fusidik asit, novobiyosin, rifampin, trimetoprim, akridin, safranin, pironin, sodyum dodesil sülfat (SDS) AdeIJK pompasının substrat olarak kullandığı antibiyotikler ve toksik maddelerdir (41). AdeDE ve AdeXYZ de, *A. baumani*'de yeni tanımlanan diğer pompa sistemleridir (42,43). RND ailesi üyesi AdeDE'nin amikasin, seftazidim, kloramfenikol, siprofloksasin, eritromisin, meropenem, rifampin, tetrasiklin, etidyum bromidi substrat olarak kullandığı belirtilmektedir (38). AdeXYZ pompasının ise substrat profili ve klinik önemi henüz tam olarak bilinmemektedir (43).

RND tipi aktif pompa inhibitörleri

Aktif pompa sistemlerinin bakterilerin antimikrobik ajanlara karşı direncinde önemli rolü olduğunun anlaşılması, bu pompa sistemlerini inhibe eden bileşiklerin yoğun bir şekilde araştırılmasına neden olmuştur (44). Bugüne kadar farklı ailelere üye aktif pompa sistemlerini inhibe eden bir çok bileşik tanımlanmış olup bunlar arasında phenylalanyl-arginyl-B-naphtylamide (PA(3N) (MC-207,110) RND tipi pompa sistemlerini inhibe ettiği gösterilen ilk bileşiktir (44, 45). Son yıllarda yapılan çalışmalar, phenylalanyl-arginyl-B-naphtylamide'in, bir çok Gram-negatif bakteride olduğu gibi *A. baumani*'de de RND tipi AdeABC pompasını inhibe ettiğini ortaya koymuştur (44, 45). Yeni olarak bir başka bileşiğin [1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP)] de, *A. baumannii*'de AdeABC pompasını inhibe ederek antibiyotik MİK'lerini belirgin şekilde düşürdüğü ortaya konmuştur (46).

Tedavi ve korunma

Günümüzde, *A. baumannii* enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı giderek artan direnç tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Ciddi hastane enfeksiyonlarına ve salgınlara neden olmaları ve tedavi sırasında birçok antibiyotiğe karşı kısa sürede direnç geliştirmeleri nedeniyle bu etkenlerle oluşan enfeksiyonların tedavisinde farklı antibiyotik kombinasyonlarının kullanımı gündeme gelmiştir (1). Özellikle hayatı tehdit eden ciddi *A. baumannii* enfeksiyonlarının tedavisinde uygulanan kombine antibiyotik tedavisi ile dirençli izolatlar karşı sinerjik etki sağlanmakta, ilaçların doza bağlı toksisitesi azalmaktadır. *A. baumannii* enfeksiyonlarının tedavisinde genellikle bir aminoglikozitle birlikte imipenem,

piperasilin veya tikarsilin tedavisi verilmektedir. Ancak çoklu ilaç direnci gösteren özellikle de karbapenemlere dirençli izolatların artması ile *A. baumannii* enfeksiyonlarının tedavisi zorlaşmıştır (1). İmipenem 1990'lı yılların başında *A. baumannii* enfeksiyonlarında kullanılan etkili bir antibiyotik iken 2000'li yıllara gelindikçe dünyada ve ülkemizde birçok *A. baumannii* kökeninde bu antibiyotiğe karşı direnç gelişmiştir (47). Çoklu ilaç direnci gösteren kökenlerin neden olduğu enfeksiyonlarda, sulbaktam ve amikasin kombinasyonu, kolistin, kolistin ve karbapenem kombinasyonu ya da tigesiklin, tedavi rejimlerinde yer alan antibiyotiklerdir (48, 49). Ülkemizde sulbaktam tekbaşına bulunmadığı için sefaperazonla ya da ampisilinle olan ticari kombinasyonları, asinetobakter enfeksiyonlarında kullanılmaktadır.

Hastane enfeksiyonlarının kontrolü için uygulanması gereken tüm kurallar *A. baumannii* enfeksiyonları için de geçerli olup; bilinçli antibiyotik kullanımının ve hastane personelinin eğitiminin önemi büyüktür (50).

Tartışma

Hastane ortamında yaygın olarak bulunan, insan vücudunda kolayca kolonize olan *A. baumannii*, nozokomiyal enfeksiyon etkenleri arasında ön sıralarda yer alan, çoklu antimikrobiyal ilaç direnci nedeniyle eradikasyonunda zorluklar yaşanan bir bakteridir. *A. baumannii*, neden olduğu enfeksiyonların tedavisi sırasında antibiyotiklere hızla direnç geliştirme kapasitesine sahip bir bakteridir.

Bu mikroorganizmada ilaç direncine yol açan birçok mekanizma tanımlanmıştır. Bu mekanizmalardan bir kısmı, diğer Gram-negatif bakterilerdekine benzer olup antibiyotikleri inaktive ya da modifiye eden enzimleri, antibiyotik hedeflerindeki değişiklikleri kapsamaktadır. *P. aeruginosa*'dakine benzer şekilde *A. baumannii*'de de membranın hidrofobik özellikte olması, permeabiliteyi azaltarak bakterinin doğal direncine katkıda bulunmaktadır.

Yeni olarak *A. baumannii*'de ve bağlı olduğu *Acinetobacter* cinsinin bazı üyelerinde farklı antibiyotik direnç genlerini bir arada taşıyan direnç adacıklarının varlığı ortaya konmuş ve bunların mobil genetik elementler üzerinde yer aldığı gösterilmiştir. Bu çalışmalar, *A. baumannii*'de direncin suşlar arasında nasıl hızla yayılabildiğini açıklayabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Son yıllarda *A. baumannii*'nin ilaç direncinde, aktif ilaç pompa sistemlerinin de etkin rol oynadığını ileri süren çalışmaların sayısı giderek artmaktadır.

Bu sistemler arasında TetA, TetB ve ChI gibi ilaca özgü pompa sistemleri yanında çoklu ilaç direncine yol açan pompa sistemleri de yer almaktadır (9). Yeni bazı çalışmalar *A. baumannii*'nin çoklu ilaç direncinde, *E. coli*'deki AcrAB-TolC ve *P. aeruginosa*'daki MexAB-OprM çoklu direnç pompa sistemlerinin de bağlı olduğu RND protein ailesine üye AdeABC pompa sisteminin etkin rol oynadığına dikkat çekmektedir (51-53). AdeABC pompası benzerleri gibi oldukça geniş bir substrat profiline sahip olup farklı sınıftan bir çok antibiyotiği, toksik bileşiği, boyaları aktif olarak hücre dışına pompalayabilmektedir (37).

Üç komponentli AdeABC pompa sisteminin esas transport proteini, membran yerleşimli AdeB'dir. Bu proteinin yapısal düzeyde ekspresyonu, bakterinin doğal direncine önemli katkıda bulunurken; yüksek düzeyde ekspresyonu klinikte sorun teşkil eden çoklu ilaç direncinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (37).

AdeB'nin ekspresyon düzeyi kompleks mekanizmalarla düzenlenmekte ve çevrede antimikrobiyal ilaç ya da toksik bileşik varlığı, ekspresyon düzeyini arttırmaktadır. *A. baumannii*'deki aktif ilaç pompalarıyla ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlardan biri Pannek ve ark. tarafından yapılan, PAβN ve NMP'nin AdeABC aktif pompası üzerindeki etkilerinin ve bu etkilerin *adeB* transkripsiyon düzeyleri ile ilişkisinin araştırıldığı çalışmadır. Bu çalışmada NMP'nin PAβN'e göre daha etkili olduğu özellikle linezolid, kloramfenikol, tetrasiklin, siprofloksasin MİK'lerinde belirgin düşüşlere neden olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada NMP'ye duyarlı fenotip gösteren izolatlarda *adeB* transkripsiyon düzeylerinin de yüksek olduğu saptanmıştır.

Bu konuyla ilişkili diğer bir çalışmada ise ortamda PAβN varlığında, *A. baumannii* izolatlarının tigesiklin MİK'lerindeki değişimler ve *adeB* transkripsiyon düzeyleri belirlenmiştir (37). Peleg ve ark. tarafından yapılan bu çalışmada ortamda PAβN varlığının tigesiklin MİK'lerinde 4 katlık düşüşe yol açtığı *A. baumannii* izolatlarının *adeB*'yi yüksek düzeyde transkribe ettikleri gösterilmiştir (38). Yeni bazı çalışmalarda, *A. baumannii*'nin çoklu ilaç direncinde, AdeABC dışında bir başka pompanın, AbeM'nin de etkili olabileceğine dikkat çekilmektedir (40).

Sonuç olarak nozokomiyal enfeksiyonlarda sıklıkla karşılaştığımız *A. baumannii*'nin antibiyotik direncinden bir çok mekanizma sorumlu olup bunlar arasında aktif pompa sistemleri ayrı bir öneme sahiptir. Aktif pompa sistemlerini özellikle de RND tipi pompa

sistemlerini araştıran çalışmaların artırılması bu mikroorganizma ile mücadeleye katkı sağlayacaktır.

The antibiotic resistance of *Acinetobacter baumannii* and AdeABC efflux pumps: a review of the literature

Abstract

Acinetobacter baumannii is a non-fermentative and Gram-negative bacterial species which can colonise patients especially in intensive care units. During the last 20 years this microorganism has become a multidrug resistant nosocomial pathogen responsible for pneumonia, urinary tract infections, septicemia, and meningitis. Recent studies have shown that the main mechanism of the multidrug resistance of *Acinetobacter baumannii* is efflux pump systems. In *Acinetobacter baumannii*, the AdeABC efflux pump, a member of the resistance-nodulation-cell division family (RND), has been well characterized. Efflux pump systems cause resistance against several different classes of antibiotics in one step. Aminoglycosides, tetracyclines, erythromycin, chloramphenicol, trimethoprim, fluoroquinolones, some β-lactams, and also recently tigecycline, were found to be substrates for this pump. Drugs, as substrates for the AdeABC pump, can increase the expression of the AdeABC genes, leading to multidrug resistance.

In the present study, the characteristic features and mechanism of the drug resistance of *Acinetobacter baumannii* are discussed together with a review of the literature. Further studies about efflux pump mechanisms for the treatment of *Acinetobacter baumannii* infections are needed.

Key words: *Acinetobacter baumannii*, multi drug resistance, efflux pump-AdeABC

Kaynaklar

1. Winn J, Stephen A, William J, Elmer K, Gary P, Schreckenberger P. Gail Woods Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology Washington. Altıncı baskı, Lippincott Williams & Wilkins 2006: 353-355.
2. Bergogne-Berezin E. Importance of *Acinetobacter* spp. Ed: Bergogne-Berezin E. *Acinetobacter* Biology and Pathogenesis; 1-85, Springer, Paris, France 2008. Seifert H, Strate A, Pulverer G. Nosocomial bacteremia due to *Acinetobacter baumannii*. Clinical features, epidemiology, and predictors of mortality. *Medicine* 1995; 74:340-349.
3. Seifert H, Strate A, Pulverer G. Nosocomial bacteremia due to *Acinetobacter baumannii*.

- Clinical features, epidemiology, and predictors of mortality. *Medicine* 1995; 74:340-349.
4. Gaynes R, Edwards JR. Overview of nosocomial infections caused by gram-negative bacilli. *Clin Infect Dis* 2005; 41:848-854.
 5. Metan G, Alp E, Aygen B, Sumerkan B. *Acinetobacter baumannii* meningitis in post-neurosurgical patients: clinical outcome and impact of carbapenem resistance. *J Antimicrob Chemother* 2007; 60:197-199.
 6. Wisplinghoff H, Bischoff T, Tallent SM, Seifert H, Wenzel RP, Edmond MB. Nosocomial bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide surveillance study. *Clin Infect Dis* 2004; 39:309-317.
 7. Baumann P, Doudoroff M, Stanier RY. A study of the Moraxella group. II. Oxidative-negative species (genus *Acinetobacter*). *J Bacteriol* 1968; 95:1520-1541.
 8. Bouvet PJ, Grimont PA. Taxonomy of the genus *Acinetobacter* with the recognition of *Acinetobacter baumannii* sp. nov., *Acinetobacter haemolyticus* sp. nov., *Acinetobacter johnsonii* sp. nov., and *Acinetobacter junii* sp. nov., and emended description of *Acinetobacter calcoaceticus* and *Acinetobacter lwoffii*. *Int J Syst Bacteriol* 1986; 36:228-240.
 9. Peleg YA, Seifert H, Paterson DL. *Acinetobacter baumannii*: Emergence of a Successful Pathogen. *Clin Microbiol Rev* July 2008; 21:538-582.
 10. Seifert H, Baginski R, Schulze A, Pulverer G. The distribution of *Acinetobacter* species in clinical culture materials. *Zentralbl Bakteriol* 1993; 279:544-552.
 11. Seifert H, Dijkshoorn L, Gerner-Smidt P, et al. Distribution of *Acinetobacter* species on human skin: comparison of phenotypic and genotypic identification methods. *J Clin Microbiol* 1997; 35:2819-2825.
 12. Hasçelik G. İnfeksiyonlara ait temel özellikler, Ed: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. İnfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2002;3-30.
 13. Vila J, Martí S, Sánchez-Céspedes J. Porins, efflux pumps and multidrug resistance in *Acinetobacter baumannii*. *J Antimicrob Chemother* 2007; 59:1210-1215.
 14. Wiczorek P, Sacha P, Hauschild T, et al. Multidrug resistant *Acinetobacter baumannii*; the role of AdeABC (RND family) efflux pump in resistance to antibiotics. *Folia Histochemica et Cytobiologica* 2008; 46:257-267.
 15. Paterson DL. The epidemiological profile of infections with multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* and *Acinetobacter* species. *Clin Infect Dis* 2006; 43:43-48.
 16. Gaynes R, Edwards JR. Overview of nosocomial infections caused by gram-negative bacilli. *Clin Infect Dis* 2005; 41:848-854.
 17. Turner PJ, Greenhalgh JM. MYSTIC Study Group (Europe): The activity of meropenem and comparators against *Acinetobacter* strains isolated from European hospitals, 1997-2000. *Clin Microbiol Infect* 2003; 9:563-567.
 18. Korten V, Ulusoy S, Zarakolu P, Mete B, Turkish MYSTIC Study Group. Antibiotic resistance surveillance over a 4-year period (2000-2003) in Turkey: results of the MYSTIC Program. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2007; 59:453-457.
 19. Perez F, Hujer AM, Hujer KM, Decker BK. Global challenge of multi-resistant *Acinetobacter baumannii*. *Antimicrob Agents Chemother* 2007; 51:3741-3784.
 20. Pasteran F, Rapoport M, Petroni A, et al. Emergence of PER-2 and VEB-1a in *Acinetobacter baumannii* strains in the Americas. *Antimicrob Agents Chemother* 2006; 50:3222-3224.
 21. Naas T, Bogaerts P, Bauraing C, Degheldre Y, Glupczynski Y, Nordmann P. Emergence of PER and VEB extended-spectrum beta-lactamases in *Acinetobacter baumannii* in Belgium. *J Antimicrob Chemother* 2006; 58:178-182.
 22. Naas T, Coignard A, Carbonne K, et al. VEB 1 extended-spectrum beta-lactamase-producing *Acinetobacter baumannii*, France. *Emerg Infect Dis* 2006; 12:1214-1222.
 23. Carbonne A, Naas T, Blanckaert K, et al. Investigation of a nosocomial outbreak of extended-spectrum beta-lactamase VEB-1-producing isolates of *Acinetobacter baumannii* in a hospital setting. *J Hosp Infect* 2005; 60:14-18.
 24. Vahaboglu H, Ozturk R, Aygun G. Widespread detection of PER-1-type extended-spectrum beta-lactamases among nosocomial *Acinetobacter* and *Pseudomonas aeruginosa* isolates in Turkey: a nationwide multicenter study [published erratum appears in *Antimicrob Agents Chemother* 1998;42:484]. *Antimicrob Agents Chemother* 1997; 41:2265-2269.
 25. Poirel L, Menuteau O, Agoli N, Cattoen C, Nordmann P. Outbreak of extended-spectrum beta-lactamase VEB-1-producing isolates of *Acinetobacter baumannii* in a French hospital. *J Clin Microbiol* 2003; 41:3542-3547.
 26. Ruiz M, Martí S, Fernandez-Cuenca F, Pascual A, Vila J. Prevalence of IS(*Abal*) in epidemiologically unrelated *Acinetobacter baumannii* clinical isolates. *FEMS Microbiol Lett* 2007; 274:63-66.
 27. Simona B, Landman D, Martin DA, Georgescu C, Quale J. Correlation of antimicrobial

- resistance with beta-lactamases, the OmpA-like porin and efflux pumps in clinical isolates of *Acinetobacter baumannii* endemic to New York City. *Antimicrobial Agents Chemother* 2008; 52:2999-3005.
28. Paton RH, Miles RS, Hood J, Amyes SG. ARI-1: β -lactamase-mediated imipenem resistance in *Acinetobacter baumannii*. *Int J Antimicrob Agents* 1993; 2:81-88.
 29. Siroy A, Cosette P, Seyer D, et al. Global comparison of the membrane subproteomes between a multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii* strain and a reference strain. *J Proteome Res* 2006; 5:3385-3398.
 30. Gu B, Tong M, Zhao W, et al. Prevalence and characterization of class I integrons among *Pseudomonas aeruginosa* and *Acinetobacter baumannii* isolates from patients in Nanjing, China. *J Clin Microbiol* 2007; 45:241-243.
 31. Fournier PE, Vallenet D, Barbe V, Audic S, Ogata H, Poirel L. Comparative genomics of multidrug resistance in *Acinetobacter baumannii*. *Plos Genet* Jan 2006; 2:7.
 32. Smith MG, Gianoulis TA, Pukatzki S, et al. New insights into *Acinetobacter baumannii* pathogenesis revealed by high-density pyrosequencing and transposon mutagenesis. *Genes and Development* 2007; 21:601-614.
 33. Poole K. Efflux-mediated antimicrobial resistance. *J Antimicrob Chemother* 2005; 56:20-51.
 34. Nikaïdo H, Zgurskaya HI. AcrAB and related multidrug efflux pump of *Escherichia coli*. *J Mol Microbiol Biotechnol* 2001; 3:215-218.
 35. Marchand I, Damier-Piolle L, Courvalin P, Lambert T. Expression of the RND-type efflux pump AdeABC in *Acinetobacter baumannii* is regulated by the AdeRS two-component system. *Antimicrob Agents Chemother* 2004; 48:3298-3304.
 36. Magnet S, Courvalin P, Lambert T. Resistance nodulation cell division type efflux pump involved in aminoglycoside resistance in *Acinetobacter baumannii* strain BM4454. *Antimicrob Agents Chemother* 2001; 45:3375-3380.
 37. Pannek S, Higgins PG, Steinke P, et al. Multidrug efflux inhibition in *Acinetobacter baumannii* comparison between 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine and phenyl-arginine- β -naphthylamide. *J Antimicrob Chemother* 2006; 57:970-974.
 38. Peleg AY, Adams J, Paterson DL. Tigecycline Efflux as a mechanism for nonsusceptibility in *Acinetobacter baumannii*. *Antimicrob Agents Chemother* 2007; 52:2065-2066.
 39. Ruzin A, Keeney D, Bradford PA. AdeABC multidrug efflux pump is associated with decreased susceptibility to tigecycline in *Acinetobacter calcoaceticus*-*Acinetobacter baumannii* complex. *J Antimicrob Chemother* 2007; 59:1001-1004.
 40. Su X-Z, Chen J, Mizushima T, Kuroda T, Tsuchiya T. Abe-M an H coupled *Acinetobacter baumannii* multidrug efflux pump belonging to the MATE family of transporters. *Antimicrob Agents Chemother* 2005; 49:4362-4364.
 41. Damier-Piolle L, Magnet S, Bremont S, Lambert T, Courvalin P. Ade IJK a resistance nodulation cell division pump effluxing multiple antibiotics in *Acinetobacter baumannii*. *Antimicrob Agents Chemother* 2008; 52:557-562.
 42. Chau S-L, Chu Y-W, Elizabeth TS. Houang Novel Resistance-Nodulation-Cell Division Efflux System AdeDE in *Acinetobacter* Genomic DNA Group 3. *Antimicrob Agents Chemother* 2004; 48:4054-4055.
 43. Tseng TT, Gratwick KS, Kollman J, et al. The RND permease superfamily: an ancient, ubiquitous and diverse family that includes human disease and development proteins. *J Mol Microbiol Biotechnol* 1999;1:107-125.
 44. Lomovskaya O, Bostian KA. Practical applications and feasibility of efflux pump inhibitors in the clinic. A vision for applied use. *Biochem Pharmacol* 2006; 71:910-918.
 45. Ribera A, Ruiz J, Jimenez de Anta MT, Vila J. Effect of an efflux pump inhibitor on the MIC of nalidixic acid for *Acinetobacter baumannii* and *Stenotrophomonas maltophilia* clinical isolates. *J Antimicrob Chemother* 2002; 49:697-698.
 46. Winfried VK, Steinke P, Schumacher A, et al. Effect of 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine, a novel putative efflux pump inhibitor, on antimicrobial drug susceptibility in clinical isolates of *Escherichia coli*. *J Antimicrob Chemother* 2006; 57:339-343.
 47. Looveren MV, Goossens H, ARPAC Steering Group. Antimicrobial resistance of *Acinetobacter* spp. in Europe. *Clin Microbiol Infect* 2004; 10:684-704.
 48. Akalın H. Çoğul Dirençli Gram Negatif Bakteriler, Ed: Doğanay M, Ünal S. Hastane İnfeksiyonları. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2003:269-287.
 49. Michalopoulos A, Fotakis D, Vartzili S, et al. Aerosolized colistin as adjunctive treatment of ventilator-associated pneumonia due to multidrug-resistant Gram-negative bacteria: A prospective study. *Respir Med* 2008; 102:407-412.
 50. The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Management of Multidrug-Resistant Organisms In Healthcare Settings CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 2006.

Dal ve ark.

51. Nikaido H, Zgurskaya HI. AcrAB and related multidrug efflux pump of *Escherichia coli*. J Mol Microbiol Biotechnol 2001; 3:215-218.
52. Poole K, Heinrichs DE, Neshat S. Cloning and sequence analysis of an EnvCD homologue in *Pseudomonas aeruginosa*: regulation by iron and possible involvement in the secretion of the siderophore pyoverdine. Mol Microbiol 1993; 10:529-544.
53. aLi XZ, Nikaido H, Poole K. Role of mexA mexB-oprM in antibiotic efflux in *Pseudomonas aeruginosa*. Antimicrob Agents Chemother 1995; 39:1948-1953.

Derleme

Hearing Impairment in Vascular Disorders

Nadir Yıldırım

Abstract

Objective: Cochlea is provided with the arterial blood by the labyrinthine artery that is an end-branch of the vertebrobasilar system. Therefore, it is very susceptible to any compromise of the systemic and local circulation. During the last decades, a good proportion of the audio-vestibular disorders, that is previously labelled as "idiopathic" are proved to be of vascular origin through the advances in the study of microcirculation of the inner ear. This study aims to review the relevant literature on the relationship of inner ear pathologies, hearing loss in particular, and local and systemic vascular diseases in order to put together the current knowledge on the subject in a comprehensive manner.

Material and Methods: A literature search have been conducted through "Pubmed" and full texts of relevant literature have been obtained.

Results: A total of 82 landmark publications have been selected and used for the study.

Conclusion: In this literature review, characteristics of cochlear blood flow and its disturbances are summarized with their clinical correspondences as to include recent findings.

Key words: inner ear, cochlea, hearing, vascular

Overview of the Cochlear Blood Supply

Arterial blood supply to the cochlea is provided by a sole vessel of labyrinthine artery. In post-mortem studies, this artery has been found mainly arising from the anterior inferior cerebellar artery (AICA), a branch of the basilar artery in 83 % of the specimens, occasionally from the basilar artery itself (14%), or rarely its posterior inferior cerebellar artery (PICA) branch (1,2). Basilar artery is formed by two merging vertebral arteries (Fig. 1).

Cochlear artery, a branch of the labyrinthine artery, enters internal acoustic canal following the cochlear branch of the VIIIth nerve, and gives off two branches within the cochlea: spiral modiolar artery and vestibulo-cochlear artery. Cochlear veins also follow the same route with the same names as arteries, e.g. spiral modiolar vein and drains into the vein of the cochlear aqueduct.

At the level of spiral lamina, arterioles divide into fine collaterals in radial fashion forming three distinctive group of capillary network, forming rich anastomoses with each other (Fig. 2) (3). In addition to this brief anatomical description, below given characteristics of the cochlear blood flow (CBF) are also found very important and highly relevant to central auditory or cochlear disturbances of vascular origin:

1. Cochlea is considered as an end-organ in terms of vascularization, as the blood is supplied mainly by a single artery, as it is the case for retina, heart and kidneys. This type of vascularisation makes the organ particularly vulnerable to any circulatory constriction (4). Insufficient cochlear blood supply may also increase susceptibility to noise induced hearing loss and accelerates natural going process of the cochlea (5).

2. There are well developed circulatory compensatory mechanisms for vital organs, which are activated when the oxygen supply is constrained. It has been shown that 30% decrease in hematocrite achieved 75% increase in cerebral blood flow, including of the brainstem, where auditory pathways and nuclei are located. Similar degree of compensation is estimated for the inner ear as well (6).

3. Cochlear blood flow is under the control of autonomic regulation that occurs along the basilar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve BBC ABD
Van

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Nadir Yıldırım
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve BBC
Anabilim Dalı Van
Kazım Karabekir Caddesi 65200 Van
Tel: 0432-2164705
Faks: 0432-2167519
nadir_yildirim@yahoo.com
Makalenin Geliş Tarihi: 16.04.2009
Makalenin Kabul Tarihi: 23.04.2009

artery, the anterior inferior cerebellar artery and at the points of cochlear artery where the spiral modiolar artery branches off (7). Autoregulation of CBF has been demonstrated in guinea pigs (8). In this experiment, it was found that when this autoregulatory system is pharmacologically blocked, CBF responds proportionally to the

changes in the systemic blood pressure. It has been shown through animal experiments that cochlear microvessels are rich in myofibrils that respond to this autonomic influence. This feature also offers therapeutic possibilities as to improve CBF by extrinsic agents, on the other hand,

Fig 1. Blood supply to the organ of Corti. a. Spiral Prominence Vessels, b. Scala Vestibuli Vessels c. Stria Vascularis Vessels (From Donaldson J.A. and Duckert L.G. Anatomy of the ear. In Otolaryngology. Eds. Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, Meyerhoff WL; third ed., W.B. Saunders; Philadelphia, 1991).

making them susceptible to constrictions under intrinsic and extrinsic influences (9).

4. There is no direct blood supply to the neuro-epithelium of the organ of Corti. It receives oxygen and nutrients either from the spiral prominence vessels underlying basilar membrane or spiral limbus vessels, both branches of the spiral prominence vessels and adjacent to the organ (Fig. 2) (3).

5. Temporal bone histopathologic studies showed that small vessels are coursing freely through the perilymphatic space of the cochlea, especially in the apical turn (10).

6. Following parameters have been identified by the researchers studying (CBF) as the indicatives of significant circulatory disturbances (11,12,13):

- a. External artery constriction in the lateral wall,
- b. Irregularities within the vessel lumen,
- c. Red blood cell (RBC) aggregation,
- d. Decrease in RBC velocity,
- e. Changes in RBC density.

Investigation Methods of CBF

Vertebro-basilar system is well visualized through conventional arteriography up to the labyrinthine artery. The pathologies in the vessels of vertebrobasilar system as well as resultant ischemia, however, better studied through digital subtraction angiography (DSA), single photon emission computerized tomography (SPECT), magnetic resonance angiography (MRA) and computerized tomographic angiography (CTA) (14, 15). Microcirculation of the labyrinth, on the other hand, is assessed on research bases using videomicroscopy (7) and laser Doppler flowmetry (16, 17). Changes in the CBF have also been found to well correlate with the changes in the outer hear cells (OHC) electromicroscopically (18) and increase in the latency of the distortion product oto-acoustic emissions (DPOAE), both of which indirectly reflect the status of the microcirculation (19).

Local Vascular Diseases Effecting

Local primary vascular or other space occupying pathologies may cause compression or

Cochlear Blood Flow stenosis of the main supplying vessels of the labyrinth, such as internal carotid artery, vertebral artery, basilar artery or jugular vein, thereby indirectly effecting labyrinthine circulation without any intrinsic general or systemic vascular pathology of the inner ear. Sometimes, they cause ischemia and infarction of the end organs of cochlea and vestibule.

Experimental occlusion of the cochlear blood vessels themselves in animal model has been demonstrated to reduce the cochlear blood flow by 35%, resulting in drastically reduced cochlear oxygenation and auditory dysfunction that is well documented by means of electrocochleography and auditory brainstem response (ABR) measurements (20).

Reduced blood flow to the inner ear infrequently manifests with sudden hearing loss, either by directly affecting hair cells and/or stria vascularis or the VIIIth nerve. In a series of 392 patients with sudden hearing loss, 5% of the cases are attributed to pure vascular causes (21). Conductive deafness due to pathologies of the neighboring vessels has also been reported.

Fig 2. Cross-section of one turn of cochlea. (From Donaldson JA and Duckert LG. Anatomy of the ear in Otolaryngology. Eds. Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, Meyerhoff WL; third ed., W.B. Saunders; Philadelphia 1991).

A. Pathologies of the adjacent vessels:

1. Congenital or idiopathic vascular disorders:

a. *Aberrant carotid artery* within the middle ear as a result of dehiscent hypotympanum may cause variable conductive or mixed hearing loss, however it is a very rare condition (22, 23, 24).

b. *Arterial loops of AICA* compress the VIIIth nerve on occasions, causing typical cerebello-pontine angle (CPA) mass findings with the signs and symptoms of sensorineural hearing loss (SNHL) of retro-cochlear origin (25, 26). Pulsatile tinnitus is also reported to be one of the hallmarks of this anatomic variation (27).

c. *Ectatic vertebral and basilar artery* has been shown to mimic CPA tumors, Ménière's disease and other peripheral or central conditions with inner ear symptoms, by compressing brainstem and the VIIIth nerve (26, 28).

d. *Aneurysm of AICA* may also cause sudden hearing loss, although it is extremely rare, mostly originates from the loops around the internal acoustic meatus (IAM). Less than 50 cases have been reported so far. Signs and symptoms are indistinguishable from the CPA tumors (29, 30).

e. *High jugular fossa* is usually seen on the right side, encroaches upon labyrinth, effects cochlear aqueduct, vestibular aqueduct and erodes posterior semicircular canal. It typically causes low frequency SNHL as well as occasional conductive hearing loss (31, 32).

f. *Greatly enlarged jugular fossa* is also situated higher than normal level and accompanied by a giant sigmoid sinus and sometimes with a diverticulum. Symptomatology and aetiopathogenesis is very similar to those of high jugular fossa. In addition, giant jugular fossa may affect cochlear circulation by causing turbulent flow and decreased venous return (31).

g. *Cavernous malformation of the internal acoustic canal* (33).

h. *Dissection of the vertebral artery* (34, 35, 36).

i. *Anomalous carotid artery* (37).

j. *Arterial anomalies of the middle ear associated with stapes ankylosis* (38).

k. *Aneurysm arising from the petrous portion of the internal carotid artery* (39).

l. *Infarction of internal auditory artery*: Isolated infarction of internal auditory artery has also been reported with the histopathologic correlates of degeneration in the vestibule-cochlear nerve (40).

m. *Susac's syndrome* is an idiopathic disorder characterized by the triad of encephalopathy, fluctuating hearing loss, and visual loss resulting

from microangiopathy of the brain, cochlea, and retina (41).

2. Vascular tumors:

a. Hemangio-endothelioma of the temporal bone (42).

b. Cavernous hemangioma of the IAC (43).

c. Glomus jugulare tumors (paragangliomas) cause conductive hearing loss at early stages and may invade labyrinth, causing SNHL (44).

d. Non-paraganglioma jugular foramen lesions (45).

e. Angiosarcoma of the temporal bone (46).

g. Jugular foramen schwannoma (47).

B. General restrictions of vertebro-basilar system:

1. Thrombosis of AICA:

Thrombosis of AICA affects almost all the structures in the brainstem, including auditory pathways and nuclei at varying degrees as well as the VIIIth nerve and labyrinth itself. Isolated vestibulo-cochlear damage, due to involvement of the cochlear and vestibular nuclei as a result of brainstem infarction also has been reported (48). However, it is more likely that vestibule-cochlear involvement is accompanied by ponto-cerebellar findings such as dysarthria, dysmetria and decreased facial sensation (49). Some cases of AICA infarction may also present with recurrent symptoms that mimic Ménière's disease (50). There is a thrombus formation within the cochlear vessels as well, accompanied by widespread serous fluid collection and inflammatory cell infiltration both within the labyrinth and the myelin sheath of the VIIIth nerve. Sudden hearing loss that usually accompanies the pathology is due to cochlear involvement; whereas late auditory dysfunction tends to be caused by the residual brainstem lesion if the patient survives (51).

2. **Vertebro-basilar ischemia** is usually caused by atherosclerosis and may lead to sudden hearing loss by labyrinthine infarction with accompanying vertigo that could be bilateral (52, 53, 54). Although very rarely, infarction in the territory of PICA may also be associated with audio-vestibular symptoms (55).

Systemic Cardio-Vascular Diseases

There is a well established correlation between SNHL and systemic cardiovascular diseases. Patients with hearing loss of unknown etiology have been found 8 times more prone to have concomitant ischemic heart disease than their healthy peers. Susmano and Rosenbush

speculated that, this strong correlation may imply a possible genetic defect that is expressed in both coronary and labyrinthine arteries, which are both end-arteries (56). This theory may explain the co-existence of some congenital cardiac diseases with SNHL, such as Jarvell-Lange-Nielsen's Syndrome, Romano-Ward's Syndrome and valvular-pulmoner stenosis. Beyond this hypothetical co-existence, there is a plethora of studies reporting impaired cochlear blood flow and SNHL as a result of cardiovascular diseases. Bachor et al in their post-mortem studies of temporal bones found a statistically significant correlation between the congenital heart defects and abnormalities in the audio-vestibular vessels, which are more pronounced in the cochlea than the vestibule (10).

A. Intrinsic diseases of the cardio-vascular system:

Vertebral giant cell arteritis effects whole vertebro-basilar system including labyrinthine artery, presenting with Ménière-like symptoms (57).

Diabetes mellitus may cause low frequency hearing loss. However, it is argued that, the hearing loss seen in insulin-dependant diabetes mellitus patients is more related to peripheric neuropathy rather than microangiopathy as once had been thought (58). Recently, in diabetic rat inner ears, Liu et al have shown upregulation of nitric oxide (NO) that functions in the vascular tone, and increase in the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF), that induces angiogenesis and plays a crucial role in diabetic microangiopathies (59).

Common systemic cardio-vascular diseases: Coronary heart disease, intermittent claudicatio and systemic hypertension are all associated with SNHL especially in elderly patients. They more likely accelerate the ongoing cochlear ageing process rather than causing sudden deafness, as well as causing retrocochlear hearing loss and central auditory dysfunction by way of predisposing cerebro-vascular accidents (58). Patients with hypertension showed deterioration of hearing thresholds at 8 kHz and, compared with normotensive subjects, a higher frequency of abnormal otoacoustic emissions (60). Likewise, stress, hyperlipidemia, glucose intolerance, renal apparatus and even gastroenteric diseases with a functional component can attribute to the development of hearing loss by constituting risk factors for systemic cardio-vascular diseases and/or hemodynamic imbalance (61, 62). Nevertheless, there is no obvious cause-effect relationship established between hearing loss and cardio-vascular insufficiencies. That is possibly

due to varying degree of compensatory involvement of the above mentioned local auto-regulatory mechanisms.

4. Systemic vasculitis: Any systemic vascular disease that involves small arteries and arterioles can easily affect cochlear vessels. They include a broad spectrum of diseases which are characterized by disseminated blood vessel inflammation in different organs and systems, mostly by various immunopathological mechanisms. Systemic vasculitis usually causes sudden or progressive SNHL or mixed hearing loss by predisposing different forms of otitis media as well (63). Once they affect the inner ear, the damage is usually grave and irreversible. Long-standing systemic arteriolar insufficiencies tend to cause low frequency hearing loss, presumably due to resultant stria atrophy, whereas aforementioned cardio-vascular diseases typically cause or contribute to high frequency hearing loss by hair cell loss.

a. *Systemic lupus erythematosus (SLE)*: Typically causes severe vasculitis in the apical turn of the cochlea. Outer hair cells are lost by ischemic necrosis and microinfarctions. Clinical manifestation is typical of rapidly progressing SNHL (63, 65).

b. *Wegener's granulomatosis*: Commonly causes otitis media with effusion (35-47%), sometimes with chronic granulomatous changes in the middle ear (64). It may also cause cochlear damage and VIII th nerve damage by directly affecting their arterioles through necrotizing vasculitis (66).

c. *Polyarteritis nodosa (PAN)* tend to cause and more severe inner ear changes, that sometimes leads to infarctions and fibrotic changes and less serious form of OME than Wegener's granulomatosis (65).

d. *Cogan's syndrome*: Active vasculitis and fibrosis of the medium and small arteries are typical of this immune-mediated idiopathic disease. Audio-vestibular system is frequently involved with associated vertigo, tinnitus and hearing loss (67, 68).

e. *Tromboangiitis obliterans* may cause sudden hearing loss (52).

f. *Systemic sclerosis (Scleroderma)*: In one particular study, 77% of the cases with systemic sclerosis showed abnormally low hearing levels (69).

B. Changes in the blood pressure:

It has been shown that, orthostatic fall in the blood pressure of the 10 mmHg in elderly may cause a 60% decrease in cerebral blood flow, because local humoral mechanisms are not quick or efficient enough to compensate for the insufficient supply and orthostatic hypotension is known as to cause TTS (temporary threshold shift) by means of cochlear hypoxia (70). Likewise, rapid reduction of the high blood

pressure has also been reported to cause temporary audio-vestibular symptoms (71). However, the relationship between the cochlear blood flow and hypoxia and measured auditory function is very inconsistent and erratic (12,20, 72,73).

Hemorrhagic hypotension has been demonstrated effectively reducing the blood flow in the apical turn of the cochlea in guinea pigs by Tyagi et al (74).

C. Special circulatory conditions:

1. CBF rate: Yamasoba et al found an association between the sudden hearing loss and slow blood flow within the vertebro-basilar system (1). Hypoventilation has also been shown to be associated with the concurrent decrease in the CBF and endocochlear potential, suggesting a cause-effect relationship between these two entities (75). Cochlea is also found more susceptible to ischemia than the VIIIth nerve.

2. Increased blood viscosity also well correlate with hearing loss, adversely effecting RBC velocity and cochlear oxygenation. Incidence of sudden hearing loss in polycythemia and macroglobulinemia is found significantly higher in adults with SNHL than the controls of the same age group (6, 76, 77).

3. Decreased RBC deformability is characteristics of blood dyscrasia such as thalassemia and sickle cell anemia and associated with cochlear hearing loss. Its occurrence has also been shown in upper respiratory tract infections, respiratory diseases, diabetes, smoking and acidosis (6, 78).

4. Effect of noise on CBF has always been an area of controversy. However, there is enough experimental evidence to suggest that, noise at non-physiological or potentially damaging levels, either continuous or intermittent, can produce constrictive effects on cochlear vessels, thus reducing CBF (5,73,79,80). It has also been demonstrated that acoustic overstimulation is capable of indirectly effecting CBF by angiotensin mediated systemic blood pressure elevating effect (81), which is an initial temporary increase of CBF followed by arterial constriction if noise exposure become chronic and continuous. A product of noise exposure, 8- iso-prostaglandin F (2alpha), has also been demonstrated to reduce inner ear blood flow (82).

Conclusions

Vascular disorders, both local and systemic, can cause hearing loss by;

1. Creating a mass that interferes with the sound conduction,

2. Preventing the vessels of the vertebro-basilar system from providing cochlea and auditory pathways with a level of blood supply, that is quantitatively and qualitatively sufficient for their survival and normal functioning.

3. Making cochlear hair cells more susceptible to external effects, such as noise trauma.

Systemic cardio-vascular diseases tend to effect cochlear blood flow by one of several mechanisms, such as increased blood viscosity, thrombo-emboli and vasoconstriction and sometimes more than one of these factors are involved in the process.

Although there are local compensatory mechanisms, activated by ischemic conditions, their efficiency is very variable and reduced by age.

Damarsal Hastalıklarda İşitme Kaybı

Özet

Amaç: Koklea, vertebro-baziller sistemin bir uç dalı olan A. Labyrinthi tarafından tek başına kanlandırılır. Bu nedenle de yerel ve sistemik dolaşımdaki her türlü kısıtlanmaya duyarlıdır.

Son yıllarda iç kulağın mikro dolaşımının incelenmesinde yaşanan gelişmelerle daha önce "idyopatik" olarak sınıflandırılan odovestibüler hastalıkların önemli bir bölümünün aslında damarsal kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmada, iç kulak patolojileri ve özellikle de işitme kaybı ile yerel ve sistemik damarsal hastalıkların ilişkisi üzerine mevcut literatürün araştırılması ve böylelikle konuyla ilgili güncel bilgilerin anlaşılabilir bir şekilde bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: "Pubmed" aracılığı ile bu konuyla ilgili literatür araştırılmıştır.

Sonuçlar: Mevcut araştırma için nirengi oluşturan 82 önemli çalışma seçilmiş ve kullanılmıştır.

Sonuç: Bu derleme çalışmasında, son bulguları da içerecek şekilde, koklear kan akımının özellikleri ve bozuklukları klinik yansımaları ile özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: iç kulak, koklea, işitme, damarsal

References

1. Yamasoba T, Kikuchi S, O'uchi T, Higo R, Tokumaru A. Sudden sensorineural hearing loss associated with slow blood flow of vertebrobasilar system. Ann Otol Rhinol Laryngol 1993; 102: 873-877.
2. Lownie SP, Parnes LS. Isolated vestibulocochlear dysfunction of central or peripheral origin. Laryngoscope 1991; 101:1339-1342.
3. Donaldson JA, Duckert LG. Anatomy of the ear

- in "Otolaryngology". Eds: Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, Meyerhoff WL, third ed. WB. Saunders; Philadelphia, PA 1991:23-58.
4. Sidman JD, Prazma J, Pulver S, Pillsbury HC. Cochlea and heart as end-organs in small vessel disease. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1988; 97:9-13.
 5. Hawkins JE. The role of vasoconstriction in noise induced hearing loss. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1971; 80:903-913.
 6. Hildesheimer M, Bloch F, Muchnik C, Rubinstein M. Blood viscosity and sensorineural hearing loss. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1990; 116: 820-823.
 7. Wangemann P, Wonneberger K. Neurogenic regulation of cochlear blood flow occurs along the basilar artery, the anterior inferior cerebellar artery and at branch points of the spiral modiolar artery. *Hear Res* 2005; 209:91-96.
 8. Brown JN, Nuttall AL. Autoregulation of cochlear blood flow in guinea pigs. *Am J Physiol* 1994 ; 266:458-467.
 9. Franz P, Helmreich M, Stach M, Franz-Italon C, Böck P. Distribution of actin and myosin in the cochlear microvascular bed. *Acta Otolaryngol* 2004; 124:481-485.
 10. Bachor E, Selig YK, Jahnke K, Rettinger G, Karmody CS. Vascular variations of the inner ear. *Acta Otolaryngol* 2001; 121:35-41.
 11. Axelsson A and Dengerink H. The effects of noise on histological measures of the cochlear vasculature and red blood cells: A review. *Hearing Research* 1987; 31:183-192.
 12. Prazma J, Vance SG, Bolster ED, Pillsbury HC, Postma SD. Cochlear blood flow, the effect of noise at 60 minutes' exposure. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1987; 113:36-39.
 13. Quirk WS, Seidman MD. Cochlear vascular changes in response to loud noise. *Am J Otol* 1995; 16:322-325.
 14. Krishnan A, Mattox DE, Fountain AJ, Hudgins PA. CT arteriography and venography in pulsatile tinnitus: preliminary results. *AJNR Am J Neuroradiol* 2006; 27:1635-1638.
 15. Koyuncu M, Elhami AR, Akan H, Sahin M, Basoglu T, Simsek M. Investigation of the vertebrobasilar arterial system in vertigo by vestibulocochlear test, SPECT and angiography. *Auris Nasus Larynx* 2001; 28:23-28.
 16. Nakashima T, Naganawa S, Sone M, Tominaga M, Hayashi H, Yamamoto H, et al. Disorders of cochlear blood flow. *Brain Res Brain Res Rev* 2003; 43:17-28.
 17. Iwasaki S, Nagura M, Miyashita H, Umemura K, Hoshino T. Focal damage to cochlear microcirculation measured using a non-contact laser blood flowmeter in guinea pigs. *Acta Otolaryngol* 1998; 118:666-672.
 18. Olszewski J, Chudzik W, Miłośki J, Kuśmierczyk K. Qualitative and quantitative studies in electron microscopy on influence of experimental ischemia of the vertebral arteries on the outer hair cells function in guinea pigs. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 2003; 57:151-154.
 19. Mom T, Telischi FF, Martin GK, Stagner BB, Lonsbury-Martin BL. Vasospasm of the internal auditory artery: significance in cerebellopontine angle surgery. *Am J Otol* 2000; 21:735-742.
 20. Scheibe F, Haupt H, Baumgartl H. Effects of experimental cochlear thrombosis on oxygenation and auditory function of the inner ear. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1997; 254:91-94.
 21. Morrison AW. Acute deafness. *Br J Hosp Med* 1978; 19:237-249.
 22. Campbell G, Renner G, Estrem SA. Bilateral aberrant internal carotid arteries. *Otolaryngol Head and Neck Surg* 1992; 107:124-128.
 23. Ciorba A, Bianchini C, Ortore RP, Bovo R, Martini A. Aberrant internal carotid artery in the middle ear: two case reports. *B-ENT* 2007; 3: 191-194.
 24. Windfuhr JP. Aberrant internal carotid artery in the middle ear. *Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl.* 2004; 192:1-16.
 25. Parnes LS, Shmotakahara SG, Pelz D, Lee D, Fox AJ. Vascular relationships of the vestibulocochlear nerve on magnetic resonance imaging. *Am J Otol* 1990; 11:278-281.
 26. Odkvist LM, Thuomas KA, Niklasson M. Macrovascular causes underlying otoneurological disturbances. *Acta otolaryngol (Stockh)* 1994; 115:145-148.
 27. Chadha NK, Weiner GM. Vascular loops causing otological symptoms: a systematic review and meta-analysis. *Clin Otolaryngol* 2008; 33: 5-11.
 28. Liu CH, Lin SK, Chang YJ. Cochlear vertebral entrapment syndrome: a case report. *Eur J Radiol* 2001; 40:147-150.
 29. Rinehart R, Harre RG, Roski AR, Dolan KD. Aneurysm of the anterior inferior cerebellar artery producing hearing loss. *Ann Otol Laryngol* 1992; 101:705-706.
 30. Sarkar A, Link MJ. Distal anterior inferior cerebellar artery aneurysm masquerading as a cerebellopontine angle tumor: case report and review of literature. *Skull Base* 2004; 14:101-106.
 31. Good CD, Phelps PD, Lim DP. Case report: greatly enlarged jugular fossa with progressive sensorineural hearing loss. *J Laryngol Otol* 1995; 109:350-352.
 32. Hauptert MS, Madgy DN, Belenky WM, Becker JW. Unilateral conductive hearing loss secondary to high jugular bulb in a pediatric patient. *Ear-Nose-Throat J* 1997; 76:468-469.
 33. Bricoli A, De Micheli E, Gambin R, Alessandrini F, Iuzzolini P. Cavernous malformation of the internal auditory canal. A case report. *J Neurosurg Sci* 1995; 39:153-158.
 34. Strome SE, Hartshorn DO, Carroll WR, Sheard N, Disher MJ. Otologic manifestations of vertebral artery dissection. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1997; 116:234-237.
 35. Nagahata M, Hosoya T, Fuse T, Aoyagi M, Yamaguchi K. Arterial dissection of the

- vertebrobasilar systems: A possible cause of acute sensorineural hearing loss. *Am J Otol* 1997; 18: 26-31.
36. Horii A, Okumura K, Kitahara T, Kubo T. Intracranial vertebral artery dissection mimicking acute peripheral vertigo. *Acta Otolaryngol* 2006; 126:170-173.
 37. Synder SO. Unilateral sudden hearing loss as a result of anomalous carotid anatomy. *J Vasc Surg* 1990; 12:341-344.
 38. Pirodda A, Sorrenti G, Marliani AF, Cappello I. Arterial anomalies of the middle ear associated with stapes ankylosis. *J Laryngol Otol* 1994; 108: 237-239.
 39. Umezu H, Seki Y, Aiba T, Kumakawa K. Aneurysm arising from the petrous portion of the internal carotid artery: case report. *Radiat Med Med Imaging Radiat Oncol* 1993; 11:251-255.
 40. Kim JS, Lopez I, DiPatre PL, Liu F, Ishiyama A, Baloh RW. Internal auditory artery infarction: clinicopathologic correlation. *Neurology* 1999; 52:40-44.
 41. Gross M, Banin E, Eliashar R, Ben-Hur T. Susac syndrome. *Otol Neurotol* 2004; 25: 470-473.
 42. Eliashar R, Saah D, Osin P, Sichel JY. Hemangioendothelioma of the temporal bone in a child. *Int J Pediatr Otolaryngol* 1997; 76:468-469.
 43. Pappas DG, Schneiderman TS, Brackmann DE, Simpson LC, Chandra-Sekar B, Sofferan RA. Cavernous hemangiomas of the internal auditory canal. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1989; 101: 27-32.
 44. Roland PS, Glasscock III ME. Surgery of the cranial base in "Otolaryngology". Eds: Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, Meyerhoff WL. Third ed. Saunders; Philadelphia, PA 1991; 1789-1807
 45. Megerian CA, McKenna MJ, Nadol JB.Jr. Non-paraganglioma jugular foramen lesions masquerading as glomus jugulare tumors. *Am J Otol* 1995; 16:94-98.
 46. Hindersin S, Schubert O, Cohnen M, Felsberg J, Schipper J, Hoffmann TK. Angiosarcoma of the temporal bone. *Laryngorhinootologie* 2008; 87: 345-348.
 47. Yamakami I, Ono JA. Sigmoid sinus dural arteriovenous malformation resulting from jugular foramen schwannoma--case report. *Neurol Med Chir (Tokyo)* 1998; 38:43-46.
 48. Kido T, Sekitani T, Okinaki Y, Tahara T, Hara H. A case of cerebellar infarction occurred with the 8th cranial nerve symptoms. *Auris-Nasus-Larynx (Tokyo)* 1994; 21:111-117.
 49. Lee H, Kim HJ, Koo JW, Kim JS. Progression of acute cochleovestibulopathy into anterior inferior cerebellar artery infarction. *J Neurol Sci* 2009; 278: 119-122.
 50. Park JH, Kim H, Han HJ. Recurrent audiovestibular disturbance initially mimicking Ménière's disease in a patient with anterior inferior cerebellar infarction. *Neurol Sci* 2008; 29:359-362.
 51. Hinojosa R, Kohut RI. Clinical diagnosis of anterior inferior cerebellar artery thrombosis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1990; 99:261-271.
 52. Baloh R.W. Vestibular disorders due to cerebrovascular disease in "Disorders of the Vestibular System". Eds: Baloh RW, Halmagyi GM. Oxford University Press; New York, N.Y. 1996; 418-429.
 53. Lee H, Baloh RW. Sudden deafness in vertebrobasilar ischemia: clinical features, vascular topographical patterns and long-term outcome. *J Neurol Sci* 2005; 228:99-104.
 54. Sauvaget E, Kici S, Petelle B, Kania R, Chabriat H, Herman P, Tran Ba Huy P. Vertebrobasilar occlusive disorders presenting as sudden sensorineural hearing loss. *Laryngoscope* 2004; 114:327-332.
 55. Lee H. Sudden deafness related to posterior circulation infarction in the territory of the nonanterior inferior cerebellar artery: frequency, origin. *Eur Neurol* 2008; 59:302-306.
 56. Susmano A, Rosenbush SW. Hearing loss and ischemic heart disease. *Am J Otol* 1988; 9:403-408.
 57. McKennan KX, Nielsen SL, Watson C, Wiesner K. Meniere's Syndrome: An atypical presentation of giant cell arteritis (Temporal arteritis). *Laryngoscope* 1993; 103:1103-1107.
 58. Gates GA, Cobb JL, D'agostino RB, Wolf PA. The relation of hearing in elderly to the presence of cardiovascular disease and cardiovascular risk factors. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1993; 119:156-161.
 59. Liu F, Xia M, Xu A. Expression of VEGF, iNOS, and eNOS is increased in cochlea of diabetic rat. *Acta Oto-Laryngologica* 2008; 128: 1178-1186.
 60. Esparza CM, Jáuregui-Renaud K, Morelos CM, Muhl GE, Mendez MN, Carillo NS, et al. Systemic high blood pressure and inner ear dysfunction: a preliminary study. *Clin Otolaryngol* 2007; 32:173-178.
 61. Pirodda A, Brandolini C, Ferri GG, Modugno GC, Esposti DD, Borghi C. Inner ear dysfunction of uncertain origin: a multidisciplinary approach could give something more. *Med Hypotheses* 2009; 72: 188-189.
 62. Axelsson A, Borg E, Hornstrand C. Noise effect on the cochlear vasculature in normotensive and spontaneously hypertensive rats. *Acta Otolaryngol* 1983; 96:215-225.
 63. Yoon TH, Paparella MM, Schachern PA. Systemic vasculitis: a temporal bone histopathologic study. *Laryngoscope* 1989; 99: 600-609.
 64. Per-Lee JH, Parsons R. Vasculitis presenting as otitis media. *South Med J* 1969; 62:161-165.
 65. Rowe-Jones JM, Macallan DC, Sorooshian M. Polyarteritis nodosa presenting as bilateral sudden onset cochleo-vestibular failure in a young woman. *J Laryngol Otol* 1990; 104:562-564.
 66. Yıldırım N, Arslanoglu A, Aygun N. Otologic

- and leptomeningeal involvements as presenting features in seronegative Wegener granulomatosis. *Am J Otolaryngol* 2008; 29:147-149.
67. Cheson BD, Bluming AG, Alroy J. Cogan's syndrome: Systemic vasculitis. *Am J Med* 1977; 65:549-555.
 68. Selivanova O, Haxel BR, Mann WJ. Cogan's syndrome: a diagnostic challenge. *HNO* 2006; 54: 619-623.
 69. Amor-Dorado JC, Arias-Nuñez MC, Miranda-Fillooy JA, Gonzalez-Juanatey C, Llorca J, Gonzalez-Gay MA. Audiovestibular manifestations in patients with limited systemic sclerosis and centromere protein-B (CENP-B) antibodies. *Medicine (Baltimore)* 2008; 87:131-141.
 70. Hansen S. Postural hypotension--cochleovestibular hypoxia--deafness. *Acta Otolaryngol (Stockh)* 1988; 449:165-169.
 71. Chao TK. Sudden sensorineural hearing loss after rapid reduction of blood pressure in malignant hypertension. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2004; 113:73-75.
 72. Misrahy GH, Shinabarger EW, Arnold JE. Changes in cochlear endolymphatic oxygen availability, action potential, and microphonics during and following asphyxia, hypoxia and exposure to loud sounds. *J Acoust Soc Am* 1958; 30:701-704.
 73. Nuttall AL, Hultcrantz E, Lawrence M. Does loud sound influence the intracochlear oxygen tension. *Hear Res* 1981; 5:286-293.
 74. Tyagi I, Tsutomu N, Ito A, Yanagita N. Effect of hemorrhagic hypotension on blood flow to the basal and upper turns of the cochlea. *Auris-Nasus-Larynx (Tokyo)* 1995; 22:93-95.
 75. Yamamoto H, Makimoto K. Sensitivity of the endocochlear potential level to cochlear blood flow during hypoventilation. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2000; 109:945-951.
 76. Hall SJ, McGuigan JA, Rocks MJ. Red blood cell deformability in sudden sensorineural deafness: another aetiology? *Clin Otolaryngol* 1991; 16:3-7.
 77. Browning GG, Gatehous S, Lowe GDO. Blood viscosity as a factor in sensorineural hearing impairment: *Lancet* 1986; 18:121-123.
 78. Burch-Sims GP, Matlock VR. Hearing loss and auditory function in sickle cell disease. *J Commun Disord* 2005; 38:321-329.
 79. Nakai Y, Masutani H. Noise-induced vasoconstriction in the cochlea. *Acta Otolaryngol (Stockh)* 1988; Suppl.447:23-27.
 80. Attanasio G, Buongiorno G, Piccoli F, Mafera B, Cordier A, Barbara M, et al. Laser Doppler measurement of cochlear blood flow changes during conditioning noise exposure. *Acta Otolaryngol* 2001; 121:465-469.
 81. Wright JW, Dengerink HA, Miller JM, Goodwin PC. Potential role of angiotensin II in noise-induced increases in inner ear blood flow. *Hearing Research* 1985; 17:41-46.
 82. Miller JM, Brown JN, Schacht J. 8-iso-prostaglandin F (2alpha), a product of noise exposure, reduces inner ear blood flow. *Audiol Neurootol* 2003; 8:207-221.